

Clasificación Decimal Universal

Sumario | Galego

Clasificación Decimal Universal

Sumario | Galego

UDC Consortium

Editado por Edgardo Civallero

Versión *beta* – Abril de 2016

Multilingual Universal Decimal Classification Summary
(UDCC Publication No. 088)

Traducido por Llarina González, María Maceiras, Norma Paz Vigo, Francisco Conde, Lucía Iglesia, Montserrat Posse, María del Pilar García, David Sánchez e Edgardo Civalero

Editado por Edgardo Civalero

© UDC Consortium, 2013

Documento liberado para o seu uso e distribución baixo unha licenza Creative Commons

Atribución-Compartir igual 3.0

<http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=gl>

UDC Consortium (Consortio CDU)

PO Box 90407, 2509 LK

A Haia, Reino dos Países Baixos

email: mail@udcc.org

INTRODUCCION

A Clasificación Decimal Universal (CDU) é un sistema de clasificación bibliográfica no que ten cabida todo o coñecemento humano, tanto no plano material como no conceptual.

A súa notación, baseada en números arábigos, faia independente de calquera idioma e alfabeto, o que constitúe un dos valores fundamentais para o seu uso internacional.

A súa estrutura está baseada no principio dos números decimais; este ofrece a posibilidade de que un número determinado poida ser subdividido por agregado de cifras sucesivas sen que o número de partida chegue nunca a igualar ao número inmediato superior. O esquema é, pois, susceptible dun aumento indefinido.

A CDU é universal por abarcar, sen excepción, todo o conxunto do coñecemento. O concepto de universalidade suxire, ademais, que o seu uso é adecuado en calquera lugar do mundo.

É unha clasificación xerárquica: cada clase pode subdividirse nos seus compoñentes lóxicos. E, por último, é unha clasificación sintética: as clases principais son os bloques básicos cos que se constrúen as clases compostas e complexas, a través de diversos recursos e ferramentas.

O Sumario CDU

O Sumario CDU Plurilingüe (*Multilingual Universal Decimal Classification Summary*) representa unha selección de ao redor de 2600 clases extraídas do Arquivo Mestre de Referencia da CDU (UDC MRF) correspondente ao ano 2011. A selección, difundida de forma aberta e libre a través dunha plataforma en liña (<http://www.udcsummary.info/>), inclúe números principais, auxiliares comúns e auxiliares especiais, e cobre, de maneira relativamente homoxénea, todas as áreas do coñecemento. O Sumario replica a estrutura da base de datos central da CDU e, polo tanto, pode usarse tanto para estudo e docencia, como para a organización da información en pequenas coleccións. Dado que a CDU actualízase de forma anual, o Sumario recibe anualmente todas as correccións e ampliacións necesarias, así como algúns axustes suxeridos polos usuarios.

Preténdese que o Sumario CDU inclúa traducións a tantas linguas como sexa posible. Tales traducións ?incluíndo a galega? son realizadas e mantidas por equipos internacionais de tradutores e editores voluntarios.

Sobre a presente edición

Esta edición da tradución ao galego do Sumario CDU inclúe a versión máis recente das táboas dixitais (abril de 2016), inclúe algunhas ampliacións específicas ao ámbito galego (que non están na edición electrónica), e publícase e distribúese como versión *beta* ou "de proba". No documento inclúense táboas principais (coas súas respectivas clases, notas e exemplos de combinación) e auxiliares, e mais algúns apuntamentos sobre o uso das distintas seccións e das ferramentas de construción de notacións compostas e complexas.

Unha primeira versión definitiva vaise publicar a finais de 2016, incluíndo tanto as actualizacións provistas polo UDC Consortium como as correccións achegadas polos usuarios desta versión *beta*.

As táboas sempre poden accederse en liña a través da plataforma dixital do Sumario CDU (<http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=gl>).

1

TÁBOAS AUXILIARES

As táboas auxiliares son un dos trazos máis innovadores da CDU. Abranguen clases que se "engaden" aos números das táboas principais. A través deste proceso de *combinación* ou *síntese* de números simples acádanse *números compostos* que permiten a expresión dunha temática ou materia e mais dunha serie de aspectos ou *facetar* concretas (p.ex. emprazamento xeográfico, lingua de orixe, período de tempo, forma física, etc.).

As táboas auxiliares divídense en dous conxuntos: os *auxiliares comúns* e os *auxiliares especiais*.

Os *auxiliares comúns* indican características xerais, que se poden aplicar a calquera clase das táboas principais. As táboas de auxiliares comúns comprenden dúas táboas (1a e 1b) de *signos auxiliares comúns* ou "símbolos de conexión", e mais oito táboas (da 1c á 1k) de *subdivisións auxiliares comúns* (de lingua, de forma, de lugar, de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade, de tempo, de punto de vista e de características xerais, ademais das notacións alleas á CDU).

Pola outra banda, os *auxiliares especiais* denotan un tipo de características que soamente se poden utilizar cun conxunto determinado de clases: son dependentes delas e non poden usarse en ningún outro sitio.

1.1

SIGNOS AUXILIARES COMÚNS

Os *signos auxiliares comúns* (táboas 1a e 1b) son "símbolos de conexión" ou "recursos de enlace". Permiten vincular as clases, e organizalas e amosalas loxicamente.

A táboa 1a contén o signo de coordinación ou adición (+) e o signo de extensión consecutiva (/). Ambos signos teñen como finalidade ampliar o significado dunha clase determinada asociándoa con clases afíns e xerando *clases* ou *notacións compostas*. Coas clases compostas pódense expresar temas complexos, que abranguen dende un conxunto de conceptos vencellados por elementos comúns ata conceptos xerais que se poden entender a partir dos seus compoñentes particulares, e para os cales non existe un número propio. O signo de coordinación ou adición (+) úsase, polo xeral, para conectar números *non consecutivos*, é dicir, non adxacentes. O signo de extensión (/) fai o propio co primeiro e o último dunha serie de números ou con dous números consecutivos.

Os números que forman parte dunha notación composta por extensión consecutiva pódense abreviar se posúen elementos comúns, algo que non se pode facer co signo de coordinación (+). Esta práctica é moi útil para o *shelving* (organización en andeis).

Cando os signos de coordinación (+) e extensión (/) se empregan para vincular auxiliares comúns, sempre conectan *aqueles que pertencen ás mesmas series ou táboas*. Cando se enlacen auxiliares comúns pechados entre signos biterminais (paréntese ou comiñas), a notación composta resultante debe aparecer entre tales signos biterminais.

A táboa 1b, pola súa banda, inclúe tres signos que permiten combinar e organizar clases simples xerando *clases complexas*. O signo de relación simple (:) se usa para conectar dúas (ou máis) clases simples: ao contrario dos signos da táboa 1a, non amplía senón que acouta o significado, ao referilo ós contidos comúns a todas as clases incluídas.

En teoría, a orde dos números a cada lado do signo (:) pode ser alterada segundo o interese do clasificador, a énfase que se queira poñer nalgún aspecto determinado da clase complexa ou as súas prioridades á hora de colocar o documento nun andel. Para evitar que a orde dunha determinada notación complexa sexa alterada e, polo tanto, mude o seu significado orixinal, emprégase o símbolo de relación fixa (:). Deste xeito fica claro cal é o termo principal e cal o subordinado.

Ademais destes dous signos de relación, a táboa 1b inclúe un terceiro que serve para organizar o interior dunha clase composta/complexa: o signo de subagrupamento ([]). Este último é especialmente práctico naqueles casos en que haxa dúas ou máis clases vinculadas entre si por un signo de coordinación (+), extensión (/) ou relación simple (:) e que estean relacionadas á súa vez con outra notación (ou notacións vinculadas) a

través dun signo de relación simple, ou ben estean modificadas por un auxiliar común ou especial, ou ben as dúas cousas.

+ Coordinación. Adición (signo máis). Táboa 1a

Nota de alcance: O signo de coordinación + (máis) conecta dous ou máis números non consecutivos da CDU para expresar un tema composto para o que non existe un número simple

Exemplo(s) de combinación:

(44+460)	Francia e España
(470+571)	Rusia. Federación rusa
622+669	Minaría e metalurxia

/ Extensión consecutiva (barra). Táboa 1a

Nota de alcance: O signo de extensión consecutiva / (barra) conecta o primeiro e o último dunha serie de números consecutivos da CDU para expresar un tema amplo ou unha serie de temas

Nota de aplicación: Se o número que segue á barra é maior de tres díxitos e comeza cun grupo de díxitos comúns ao número que a precede, pode abreviarse por omisión dos díxitos comúns a ambos, sempre e cando o primeiro elemento despois da barra sexa un punto. Así, na notación composta por 629.734 e 629.735, o grupo 629 é común a ambos e non se repite; o grupo .735 após a barra está coordinado co grupo .734 que o precede. Deste xeito, 629.734/.735 equivalería a 629.734+629.735

: Relación simple (dous puntos). Táboa 1b

Nota de alcance: O signo de relación simple : (dous puntos) vincula dous ou máis temas conectando os seus números da CDU. A diferenza do signo + e do signo / (Táboa 1a), os dous puntos restrinxen no canto de estender o ámbito dos temas conectados

Nota de aplicación: Cando os dous puntos se usan para relacionar auxiliares con signos biterminais (p.ex. paréntese ou comiñas), o número composto resultante encérrase dentro dun único par de signos, p.ex. (44:450). Se fose necesario, o tipo de relación entre dous conceptos,

como fase de tendencia, comparación, influencia, etc. pódese especificar aínda máis mediante auxiliares comúns de relacións de fase -042 (Táboa 1k)

Exemplo(s) de combinación:

17:7	Ética en relación coa arte
37-042.4:004	Uso de ordenadores en educación
37-042.3:32	Influencia da política na educación

:: Relación fixa (dous puntos dobres). Táboa 1b

Nota de alcance: O signo de relación fixa :: (dous puntos dobres) indica unha relación e fixa a orde dos números da CDU que participan nela. Úsase cando cómpre salientar que o número que segue aos dous puntos dobres é unha especificación do tema principal, expresado polo número precedente (ou sexa, que o segundo termo concreta os atributos do primeiro), e que a orde inversa non ten o mesmo significado

Exemplo(s) de combinación:

575::576.3	Citoxenética
77.04::355.4	Fotografía de guerra

[] Subagrupamento (corchetes). Táboa 1b

Nota de alcance: Os signos de subagrupamento [] (corchetes) empréganse para subagrupar termos dentro dunha combinación complexa de números da CDU, con obxecto de aclarar as relacións entre os compoñentes. O subagrupamento pode ser necesario cando dous ou máis números unidos polo signo máis (+), a barra (/) ou os dous puntos (:), que no seu conxunto representan un determinado tema, se vinculan con outro número mediante dous puntos (:), ou se modifican mediante auxiliares comúns e/ou especiais

Exemplo(s) de combinación:

[622+669](485)	Minaría e metalurxia en Suecia
----------------	--------------------------------

1.2

SUBDIVISIÓNS AUXILIARES COMÚNS

As subdivisións auxiliares comúns (ou, simplemente, *auxiliares comúns*) son clases que indican unhas determinadas características, e que poden ser aplicadas a calquera clase das táboas principais. Algúns auxiliares (concretamente, os das táboas 1c, 1d, 1e, 1f e 1g) poden empregarse de forma independente, é dicir, sen se asociaren a unha clase principal.

Os auxiliares permiten xerar números complexos cos que se pode representar unha temática principal e unha serie de facetas, aspectos, matices ou trazos complementarios (lugar xeográfico, momento histórico, forma do documento, lingua empregada, etc.).

=... **Auxiliares comúns de lingua. Táboa 1c**

Nota de alcance: Os auxiliares comúns de lingua indican a lingua ou forma lingüística dun documento cuxa temática vén expresada por un número principal da CDU. A táboa 1c serve de modelo para a subdivisión da clase 811 - Linguas (como materia de estudo), da clase 821 - Literaturas das distintas linguas e familias lingüísticas, e para a táboa (=...) - Auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade (Táboa 1f)

Nota de aplicación: Os auxiliares =... pódense aplicar a todas as táboas principais cando a lingua sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal, na última posición, p.ex. 663.4(493)(075)=112.5 - Industria cervexeira en Bélxica - libro de texto - en flamengo. Non obstante, cando sexa necesario agrupar documentos por idioma no canto de por materia, pódese alterar a orde colocando diante o auxiliar común axeitado. Os documentos plurilingües pódense representar mediante =00 ou mediante auxiliares das linguas correspondentes en orde numérica ascendente, p.ex. 53(035)=00 - Manual de física en varias linguas, 53(035)=111=112.2=133.1 - Manual de física en inglés, francés e alemán

→ (=...), 811, 821

=...`01/08 **Auxiliares especiais para orixe, período e fase de desenvolvemento das linguas**

Exemplo(s) de combinación:

=134.4`04 Galego medieval

=134.4`06 Galego moderno

=...`01 Período antigo. Período arcaico

=...`04 Período medio ou medieval

=...`06 Período moderno

=...`276/`282 **Auxiliares especiais para uso da lingua, dialectos e variantes**

→ 81`27, 81`28

=...`276 Dialectos sociais. Xergas profesionais. Formas vernáculas especiais
Inclúe: Linguaxes, formas de falar, etc. asociadas con estratos sociais ou grupos de usuarios determinados

Exemplo(s) de combinación:

=134.4`276 Xergas profesionais en galego (p.ex. mariñeira)

=...`282 Dialectos. Linguas locais e rexionais. Variantes e linguas vernáculas
≅ 81`282

Exemplo(s) de combinación:

=134.4`282 Dialectos e variantes do galego

=00 Plurilingüe. Políglota

=030 Documentos traducidos. Traducións

=030.1/9 ≅ =1/=9

Nota de aplicación: Cómpre expresar a lingua orixinal mediante =030.1/9 e a lingua á que se traduce mediante =1/=9

Exemplo(s) de combinación:

61=030.161.1=133.1 Documentos médicos traducidos do ruso ao francés

08=030.134.3=134.4 Poligrafías traducidas do portugués ao galego

→ 81`25

=1/=9 **Linguas (naturais e artificiais)**

=1/=8 Linguas naturais

=1/=2 Linguas indoeuropeas

- =1 Linguas indoeuropeas de Europa
Nota de alcance: Para linguas mortas indoeuropeas, cómpre usar =2

- =11 Linguas xermánicas

- =111 Inglés

- =112 Linguas xermánicas occidentais (distintas do inglés)
Inclúe: Frisón

- =112.2 Alemán
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí o alto alemán ou alemán estándar escrito

- =112.5 Neerlandés
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí o holandés falado en Holanda e o flamengo falado en Bélxica e o nordés de Francia

- =112.6 Africáner

- =113 Linguas xermánicas setentrionais / nórdicas
Inclúe: Feroés, noruegués antigo

- =113.3 Islandés

- =113.4 Dinamarqués

- =113.5 Noruegués

- =113.6 Sueco

- =114 Linguas xermánicas orientais
Inclúe: Burgundio, ostrogodo, visigodo

- =12 Linguas itálicas

- =122 Linguas umbro-sabélicas / osco-umbras
Inclúe: Osco, sabélico, umbro, volsco

- =124 Latín

- =13 Linguas románicas
- =131 Linguas italo­románicas
Inclúe: Sardo, xudeoitaliano
- =131.1 Italiano
- =132 Linguas retorrománicas
Inclúe: Friulano, ladino, romanche
- =133 Linguas galorrománicas
Inclúe: Occitano, provenzal
- =133.1 Francés
- =134 Linguas iberorrománicas
Inclúe: Xudeoespañol / ladino
- =134.1 Catalán
- =134.2 Castelán
- =134.3 Portugués
- =134.4 Galego
- =135 Linguas románicas orientais / balcánicas
- =135.1 Romanés
- =14 Grego
Inclúe: Demótico, katharévusa, xudeogrego
- =15 Linguas célticas
Inclúe: Galo
- =152 Grupo gaélico / goidélico
Inclúe: Manx

- =152.1 Gaélico irlandés
- =152.2 Gaélico escocés
- =153 Grupo britano
Inclúe: Bretón, córnico, galés
- =16 Linguas eslavas
- =161 Linguas eslavas orientais
- =161.1 Ruso
- =161.2 Ucraíno
- =161.3 Bielorruso
- =162 Linguas eslavas occidentais
Inclúe: Alto e baixo sorbio, linguas pomeranias (caxubio, eslovinicio, polabio), silesiano
- =162.1 Polaco
- =162.3 Checo
- =162.4 Eslovaco
- =163 Linguas eslavas meridionais
Inclúe: Eslavo eclesiástico antigo / eslavón
- =163.2 Búlgaro
- =163.3 Macedonio
- =163.4 Serbio e croata
- =163.41 Serbio
- =163.42 Croata

- =163.6 Esloveno

- =17 Linguas bálticas
Inclúe: Curoniano, prusiano antigo

- =172 Lituano

- =174 Letón

- =18 Albanés

- =19 Armenio

- =2 Linguas indoiranianas, linguas nuristanias e linguas mortas indoeuropeas

→ =34

- =21/=22 Linguas indoiranianas

- =21 Linguas índicas

- =211 Sánscrito

- =212 Pali

- =213 Prácrito

- =214 Linguas índicas modernas

- =214.1 Grupo dárdico das linguas índicas
Inclúe: Caxemiro, cohistanés, cunar, paxai, xina, xitral

- =214.2 Grupo central das linguas índicas
Inclúe: Banjuri, bhili, khandesi, marwari

- =214.21 Hindi

- =214.22 Urdú

- =214.25 Gujarati

- =214.27 Punjabi
- =214.28 Rajastani
- =214.3 Grupo oriental das linguas índicas
Inclúe: Asamés, awadhi, bhojpuri, bihari, chhattisgarhi, khosali / hindi oriental, konkani / gomantaki, magahi, maithili, oriya
- =214.32 Bengalí
- =214.35 Marathi
- =214.4 Grupo setentrional das linguas índicas
Inclúe: Garhwali, kumauni, pahari / himachali
- =214.43 Nepalés
- =214.5 Grupo noroccidental das linguas índicas
Inclúe: Lahnda
- =214.52 Sindi
- =214.58 Xitano / romaní
- =214.6 Grupo cingalés-maldivano
- =22 Linguas iranianas
- =221 Linguas iranianas orientais
- =221.31 Pashto
- =222/=223 Linguas iranianas occidentais
- =222.1 Persa
- =222.5 Kurdo
- =29 Linguas mortas indoeuropeas (non mencionadas anteriormente)

- =3 Linguas mortas de orixe descoñecida. Linguas caucásicas

- =34 Linguas mortas de orixe descoñecida faladas no Mediterráneo e no Oriente Próximo
Inclúe: Caldeo, cario, casita, elamita, etrusco, hático, hurrita, ibero, sumerio

- =35 Linguas caucásicas

- =351 Grupo nororiental das linguas caucásicas
Inclúe: Subgrupo avaro-andí-dido, subgrupo laco-darxínico, subgrupo lezguio / samur (agul, lezguio, rutul, tsakhur), subgrupo vaynakh (bácico, checheno, ingusetio)

- =352 Grupo noroccidental das linguas caucásicas
Inclúe: Abaza, abxasio, circasiano / adigué

- =353 Grupo carelio / meridional das linguas caucásicas
Inclúe: Lazo, mingrelia / magreliano, suano, zan

- =353.1 Xeorxiano

- =361 Vasco / éuscaro

- =4 Linguas afroasiáticas, linguas nilótico-saharianas, linguas do Congo-Kordofan, linguas khoisas

- =41 Linguas afroasiáticas / camitosemíticas

- =411 Linguas semíticas

- =411.1 Linguas semíticas setentrionais
Inclúe: Acadio, amorreo, arameo, asirio, babilonio, canaanita, eblaíta, fenicio, moabita, púnico, siríaco, ugarítico

- =411.16 Hebreo

- =411.2 Linguas semíticas meridionais occidentais
Inclúe: Maltés

- =411.21 Árabe
- =411.3 Linguas semíticas meridionais orientais
Inclúe: Hadramático, himiarita, mehri-sokotri / mod, mineo, sabeo
- =411.4 Linguas etiópicas / etio-semíticas
Inclúe: Amhárico, ge'ez, gurage, tigré, tigríña
- =412 Copto
- =413 Linguas bérberes
Inclúe: Cabileño, linguas tuareg / tamasheq, linguas zenati, tamazight, zenaga
- =414 Linguas chádicas
Inclúe: Linguas bui-mandara, linguas hausa-gwandara, linguas masa, sokoro, somrai
- =414.231 Hausa
- =415 Linguas cusitas
Inclúe: Linguas adar-saho, linguas cusitas centrais (agaw, awngi), linguas cusitas meridionais (iraqw), linguas cusitas orientais (derasa, haddiya, sidamo), linguas cusitas setentrionais (beja), oromo, somalí
- =416 Linguas omóticas
Inclúe: Linguas ximojan, linguas gonga, linguas ometo / welamo
- =42 Linguas nilóticas-saharianas
Inclúe: Songhai
- =422 Linguas saharianas
Inclúe: Dazaga, kanuri, tedaga, zaghawa
- =425 Linguas koman
- =426 Linguas sudánicas orientais
Inclúe: Linguas nilóticas meridionais, linguas nilóticas occidentais (linguas dinka-nuer e luo), linguas nilóticas orientais (linguas lotuko-

maa e teso-turkana), linguas sudánicas setentrionais orientais (linguas nubias, linguas nyima e taman), meroítico

- =43 Linguas do Congo-Kordofán / Níxer-Kordofán
- =431 Linguas kordofanianas
Inclúe: Linguas heiban, linguas katla, linguas talodi, linguas tegali
- =432 Linguas do Níxer-Congo
Inclúe: Bariba, linguas adamawa, linguas atlánticas (fula, jola, wolof), linguas bantuoides, linguas bantús (ndebele, shona, sotho, swazi, xhosa, zulú), linguas do Benue-Congo, linguas gur, linguas ijoides, linguas kwa, linguas kru, linguas senufo, linguas ubangi, linguas do Volta-Níxer (edo, igbo, ioruba), suahili, tswana
- =45 Linguas khoisas
Inclúe: Linguas khoe, linguas khoisas meridionais, linguas khoisas setentrionais, sandawe
- =5 Linguas ural-altaicas, linguas paleosiberianas, linguas esquimó-aleutianas, linguas dravídicas, linguas sinotibetanas. Xaponés. Coreano. Ainu
- =51 Linguas ural-altaicas
- =511 Linguas urálicas
- =511.1 Linguas ugrofinesas
- =511.11 Linguas finesas
- =511.111 Finés
- =511.113 Estoniano
- =511.12 Linguas sami / saami / lapoas
- =511.14 Linguas úgricas
- =511.141 Húngaro

- =511.2 Linguas samoiedas
- =512 Linguas altaicas
- =512.1 Linguas turcas
- =512.12 Grupo central das linguas turcas
Inclúe: Karakalpak, nogai
- =512.122 Casaco
- =512.13 Grupo oriental / karluk das linguas turcas
Inclúe: Khoton, uigur
- =512.133 Uzbeco
- =512.14 Grupo occidental das linguas turcas
Inclúe: Bashkir, karachay, karaite, kumyk, tártaro
- =512.15 Grupo setentrional das linguas turcas
Inclúe: Altai, chulym, iacutio, khakas, shor, tuva
- =512.154 Kirguiz
- =512.16 Grupo meridional das linguas turcas
Inclúe: Gagauz, khalaj
- =512.161 Turco / osmanlí
- =512.162 Azerí
- =512.164 Turcomán
- =512.2 Linguas tunguses
- =512.3 Linguas mongólicas
Inclúe: Buryat, dagur, khalkha, khorchin, mongol, mongour, oirat / calmuco, ordos, pao-an
- =521 Xaponés

- =531 Coreano
- =541 Ainu
- =55 Linguas paleosiberianas
Inclúe: Gilyak, ienisei-ostiaco, iucaguiro, linguas chukchi-kamchatka (chukchi, coriaco, kamchadal)
- =56 Linguas esquimó-aleutianas
Inclúe: Aleut / allithuh, inuit, inuit de Alaska (inupiatun, qawiaraq), inuktikut (inuinnaqtun, inuit de Canadá, inuvialuktun), iupik, kalaallisut / groenlandés
- =58 Linguas sinotibetanas
- =581 Linguas chinas
Inclúe: Cantonés, hakka, hsiang, kan, mandarín, min man, min pei, taiwanés, wu
- =582 Linguas kam-tai
Inclúe: Grupo kadai, grupo kam sui, linguas tai (laosiano, lü, shan, tailandés, tho, yuan)
- =583 Linguas miao-yao
Inclúe: Laka, miao, mien / yao, punu
- =584 Linguas tibetano-birmanas
Inclúe: Adi, akha, birmano, bodo, dzorgai, garo, kachin / ching pa'o, lahu, lepcha, linguas karen, linguas naga-kuki-chin, lisu, lolo, newari, nosu, nung, rawang, tangsa, tibetano
- =6 Linguas austroasiáticas. Linguas austronesias
- =61 Linguas austroasiáticas
- =611 Grupo aslia / de Malaca
- =612 Linguas mon-khmer
- =612.4 Cambodjano / khmer

- =612.91 Vietnamita
- =613 Linguas munda
- =614 Grupo nicobarés
- =62 Linguas austronesias
- =621 Linguas malaio-polinesias
Inclúe: Grupo ataiálico, grupo das Célebes centrais, grupo das Célebes meridionais, grupo das Célebes setentrionais, grupo filipino, grupo formosiano, grupo hisperonesio, grupo paiwánico, linguas indonesias occidentais (balinés, linguas de Borneo, linguas malaio-polinesias de Indochina, malgaxe, sumatrés, xavanés)
- =621.251 Malaio / bahasa Indonesia / bahasa Malaysia
- =622 Linguas oceánicas
Inclúe: Linguas da Micronesia, linguas das illas Salomón, linguas das Novas Hébridas, linguas de Austronesia, linguas de Nova Caledonia, linguas do noreste de Nova Guinea, linguas melanesias, linguas polinesias (hawaiano, maorí, tahitiano)
- =7 Linguas indopacíficas (non austronesias). Linguas australianas
- =71 Linguas indopacíficas (non austronesias)
Inclúe: Andamanés, timorés
- =713 Linguas papúas / de Nova Guinea
- =714 Linguas do noreste de Nova Guinea. Linguas madang
- =715 Linguas de Nova Guinea occidental
- =716 Linguas das illas Bougainville
- =718 Tasmaniano
- =719 Outras linguas indopacíficas

- =72 Linguas australianas

- =721 Grupo pama-márico

- =722 Grupo pama-nyungano

- =729 Outras linguas australianas

- =8 Linguas indíxenas americanas
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as linguas indíxenas das Américas faladas polos pobos indíxenas (aborixes) dende o extremo sur de Sudamérica ata Alaska e Groenlandia

- =81 Linguas indíxenas de Canadá, Estados Unidos e México setentrional e central
Inclúe: Haida, kutenai, linguas algonquinas, linguas caddoanas, linguas chumash, linguas hoka, linguas iroquesas, linguas keresa, linguas muskogi, linguas na-dené, linguas súx, linguas tequistlatecas, salina, seri

- =82 Linguas indíxenas da costa occidental norteamericana, México e Iucatán
Inclúe: Huave, familias lingüísticas indíxenas norteamericanas (chimaku, kiowa-tano, penutia, salish, wakasha), linguas illadas de México e Iucatán, linguas maias, linguas oto-mangues, linguas tarascas, linguas uto-aztecas, linguas zuni, totonaca, utia

- =821.24 Linguas mixe-zoque

- =822.21 Náhuatl
Inclúe: Náhuatl clásico / azteca e linguas nahuas: todas as variantes do náhuatl e do pipil moderno

- =823.7 Linguas zapotecas

- =84/=88 Linguas indíxenas de América Central e América del Sur

- =84 Linguas ge-pano-caribes. Linguas macro-chibchas

- =842 Linguas ge-pano-caribes

- Inclúe: Linguas macro-caribes (caribe), linguas macro-ge-bororos, linguas macro-panoanas, linguas nambikwaras / nambicuaras*
- =845 Linguas macro-chibchas
Inclúe: Linguas aruak, linguas barbacoa, linguas chibchas, linguas chibcha-tunebo, linguas chocó, linguas cofán-guaymí, linguas misumalpa, linguas talamanca, kamsa, kuna / tule, motilón / bari, paya / pech, rama, paez / nasa, rama
- =85 Linguas andinas. Linguas ecuatoriais
- =852 Linguas andinas
Inclúe: Kunza, linguas da Arxentina andina e central, linguas uru-chipayas, puquina-callawaya
- =852.11 Aymarά
- =852.2 Linguas quechuas
- =852.5 Linguas araucanas
- =852.51 Mapuche / mapudungun
- =855 Linguas ecuatoriais
Inclúe: Linguas araucacas
- =855.21 Linguas guaraní
- =86 Linguas do Chaco. Linguas da Patagonia e da Terra de Fogo
- =862 Linguas do Chaco
- =865 Linguas da Patagonia e da Terra de Fogo
- =88 Linguas indíxenas illadas ou non clasificadas de América Central e América do Sur
- =9 Linguas artificiais

=92 Linguas artificiais para o uso entre seres humanos. Linguas auxiliares internacionais (interlinguas)

Inclúe: Interlingua, interlingue / occidental, langue bleue, volapük

=922 Esperanto

=93 Linguaxes artificiais utilizadas para instrucións de máquinas. Linguaxes de programación. Linguaxes de computador

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a linguaxe na que está escrito o documento (p.ex. un programa informático)

→ 004.43

(0...) **Auxiliares comúns de forma. Táboa 1d**

Nota de alcance: Os auxiliares comúns de forma designan a forma interna (tipo de presentación) e externa (física) dun documento cuxa temática vén expresada por un número principal da CDU, e non se utilizan para denotar a temática do mesmo. Cómpre clasificar as formas literarias (poesía, teatro, novela, etc.) mediante as subdivisións da clase 82-1/-9

Nota de aplicación: Os auxiliares (0...) pódense aplicar a todas as táboas principais cando a forma física sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal. Non obstante, cando sexa necesario agrupar documentos por forma no canto de por materia, pódese alterar a orde colocando diante o auxiliar común axeitado. As formas non recollidas na Táboa 1d pódense clasificar mediante combinación de dous puntos dunha clase con (0:...), p.ex. 94(0:791) - Historia presentada en forma de filme. Cando se queira expresar máis dun aspecto de forma, cómpre distinguir entre forma interna, onde a forma inflúe na materia (p.ex. presentación histórica), e forma externa, que amosa só as características físicas do soporte de información (p.ex. gravación sonora). Nestes casos, e con independencia da orde numérica, a continuación do número principal deberían colocarse primeiro os auxiliares comúns de forma interna e despois os de forma externa, p.ex. 792(091)(086.7) - Teatro - forma histórica - gravación sonora (Historia do teatro como gravación sonora)

Exemplo(s) de combinación:

(035)54	Manuais de química (clasificados xunta outros manuais)
(038)54	Dicionarios de química (clasificados xunta outros dicionarios)
(054)(44)	Xornais franceses
54(035)	Manuais de química (clasificados xunta outros traballos de química)
54(038)	Dicionarios de química (clasificados xunta outros traballos de química)

(0.02/.08) **Auxiliares especiais para forma dos documentos**

- (0.02) Documentos segundo a súa forma física ou externa
Inclúe: Tamaño, formato, cor, transparencia, material, impresión espacial, ilustración, encadernación, edición
- (0.03) Documentos segundo o método de produción
Inclúe: Textos mecanografiados, copias, reproducións, documentos duplicados, documentos impresos (preprints, separatas), traballos en varias partes ou volumes
- (0.032) Documentos escritos á man (copias autógrafas, copias hológrafas).
Manuscritos. Documentos pictóricos (debuxos, pinturas)
- (0.034) Documentos lexibles por máquinas
Inclúe: Soportes perforados, documentos dixitais, soportes magnéticos e ópticos
- (0.04) Documentos segundo a etapa de produción
Inclúe: Borradores; documentos temporais ou provisionais; primeira edición, reimpresión, edición revisada, edición nova
- (0.05) Documentos para tipos particulares de usuario

→ -05
- (0.06) Documentos segundo o nivel de presentación e dispoñibilidade
Inclúe: Exposición de nivel baixo, elemental ou popular; exposición de nivel intermedio ou medio; exposición de nivel alto ou avanzado; documentos cuxa dispoñibilidade, distribución e/ou almacenaxe son limitados ou especiais; documentos como "literatura gris"

→ (035), (075)
- (0.07) Material complementario publicado cun documento
Inclúe: Material explicativo (comentarios, ampliacións, anotacións, críticas); emendas, adicións, epílogos; correccións, erratas, corrixendas; suplementos, apéndices, anexos

→ (048)
- (0.08) Suplementos publicados por separado ou partes de documentos

→ (0.07)

(01) Bibliografías

(02) Libros en xeral

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os documentos en forma de libro en xeral

(03) Obras de referencia

Inclúe: Enciclopedias, dicionarios, léxicos, glosarios

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras que conteñan información sobre diversas materias ou sobre a totalidade do coñecemento (sexo en orde alfabética, sistemática ou outra)

(031) Enciclopedias

(035) Manuais

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras de referencia concisas que abrangan un tema ou un eido de coñecemento concreto

→ (076)

(036) Guías (con información práctica e descritiva)

(038) Dicionarios

Inclúe: Dicionarios de idiomas, dicionarios especializados, dicionarios técnicos

Nota de aplicación: Cómpre clasificar os dicionarios especializados por materia, combinando o número correspondente con (038). Os dicionarios xerais monolingües pódense clasificar usando unicamente o auxiliar común. Con todo, en lingüística débese dar prioridade ao idioma ou á característica lingüística. Cando sexa necesario cumprirá reverter a orde de citación para permitir a clasificación baixo o número de forma

Exemplo(s) de combinación:

(038)=111 Dicionario de inglés

(038)=111=112.2 Dicionario bilingüe, inglés e alemán

(038)=134.2=134.4 Dicionario bilingüe, castelán e galego
54(038)=134.2 Dicionario de química en castelán

- (04) Separatas non seriadas. Separatas
- (041) Panfletos. Folletos
- (042) Alocucións. Conferencias. Discursos
→ (07), 82-5
- (043) Teses. Disertacións
- (044) Documentos persoais. Correspondencia. Cartas. Circulares
Inclúe: Correspondencia privada, correspondencia social, cartas comerciais, correspondencia oficial
→ 82-6
- (045) Artigos en publicacións periódicas, coleccións, etc.
→ (05), (08)
- (046) Artigos xornalísticos
- (047) Informes. Noticias. Boletíns
→ (055)
- (048) Descricións bibliográficas. Resumos. Sumarios. Compilacións
→ (01)
- (049) Outras separatas non seriadas
Inclúe: Manifestos, controversias, apoloxías, cuestionarios
- (05) Publicacións en serie. Publicacións periódicas
Nota de alcance: Para artigos individuais e colaboracións en publicacións periódicas e xornais, cómpre usar (045) e (046)

- (045), (046)
- (051) Publicacións periódicas (en sentido estrito)
Inclúe: Revistas
- (054) Xornais
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os xornais en sentido estrito: publicacións de aparición frecuente que conteñen principalmente noticias e información de actualidade. Para xornais como materia, cómpre usar 070
- 070
- (055) Boletíns de noticias. Follas informativas. Boletíns informativos
- (047)
- (058) Anuarios. Directorios
- (059) Almanagues. Calendarios (de todo tipo)
Inclúe: Efemérides
- (06) Publicacións relacionadas con sociedades, asociacións ou organizacións
- (07) Documentos para instrución, ensino, estudo ou formación
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí o material educativo como forma. Para material educativo como materia, cómpre usar 37.09
- (03), 37.09
- (072) Materiais documentais para o ensino. Manuais do profesor
- (084), (086)
- (073) Currículos. Programas e plans de estudos
- (075) Libros de texto. Libros escolares. Libros de estudo
- (076) Documentos para o ensino e a formación práctica

Inclúe: Exercicios de laboratorio e de campo, textos para ensino programado

→ (035), (083)

(078) Outros documentos e materiais educativos

Inclúe: Estudos de caso

(079) Documentos relacionados con concursos, tests, exames, etc.

Inclúe: Certificados de exame, diplomas, graos, certificados de aptitude

(08) Poligrafías e coleccións. Formularios. Listaxes. Ilustracións. Publicacións comerciais

(081) Poligrafías individuais. Coleccións de obras de autores individuais

(082) Poligrafías colectivas. Coleccións de obras de varios autores

Inclúe: Antoloxías, seleccións, extractos, citas

→ 082

(083) Documentos técnicos e normativos. Táboas. Listaxes

Inclúe: Estándares, especificacións, guías, manuais de usuario, instrucións, inventarios

→ 006

(084) Imaxes. Documentos pictóricos. Documentos gráficos

Inclúe: Imaxes, ilustracións, fotografías, imaxes en movemento sobre película, diagramas, gráficos, mapas, planos, cartas

→ 003.6

(085) Publicacións de empresas (industriais, comerciais). Publicidade comercial, información comercial, material publicitario

Inclúe: Catálogos comerciais, listaxes de prezos, tarifas

(086) Documentos tridimensionais (sólidos). Documentos sonoros e audiovisuais

- (086.3) Mostras, obxectos como documentos
Inclúe: Portaobxectos para microscopio, pezas de museo, globos terrestres
- (086.7) Documentos sonoros. Gravacións sonoras
- (086.8) Gravacións de vídeo
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as gravacións de vídeo con ou sen son
- (088) Documentos testificais. Documentos con fins específicos
Inclúe: Pasaportes, licenzas, documentos de identidade, contratos, marcas rexistradas, patentes
- (09) Presentación en forma histórica. Fontes legais e históricas
- (091) Presentación en forma cronolóxica, histórica. Presentación histórica en sentido estrito

Exemplo(s) de combinación:
- | | |
|---------|---|
| 33(091) | Historia da economía e da ciencia económica |
| 51(091) | Historia das matemáticas |
| 82(091) | Historia da literatura |
| 91(091) | Historia da xeografía |
- (092) Presentación biográfica

Exemplo(s) de combinación:
- | | |
|-------------|-----------------------|
| 53-051(092) | Biografías de físicos |
|-------------|-----------------------|
- 82-92, 929
- (093) Fontes históricas
- (094) Fontes legais. Documentos legais

→ 340.13, 340.14

(1/9) **Auxiliares comúns de lugar. Táboa 1e**

Nota de alcance: Os auxiliares comúns de lugar indican a zona xeográfica, localidade ou outros aspectos espaciais dun documento cuxa temática vén expresada por un número principal da CDU, p.ex. 331.2(44) - Salarios en Francia, 338.47(81) - Economía do transporte no Brasil. Os auxiliares comúns de lugar forman a base para a subdivisión de 913 - Xeografía rexional e de 94 - Historia

Nota de aplicación: Os auxiliares (1/9) pódense aplicar a todas as táboas principais cando o lugar sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal. Non obstante, cando sexa necesario agrupar documentos por lugar no canto de por materia, pódese alterar a orde colocando diante o auxiliar común axeitado, p.ex. 339.5(73) - Comercio exterior de EE.UU, (73)339.5 – Estados Unidos: Comercio exterior. Excepcionalmente, o auxiliar común de lugar illado pode servir para clasificar documentos cuxa procura se vaia realizar en función do lugar (p.ex. algúns mapas). No Sumario CDU, a sección xeopolítica da táboa (4/9) non está subdividida máis aló do nivel estatal. As unidades menores pódense indicar mediante auxiliares especiais (1-2/-4) e/ou especificación alfabética (Táboa 1h)

Exemplo(s) de combinación:

(44-2) Comunas de Francia

→ 913, 94

(1) Lugar e espazo en xeral. Localización. Orientación

(1-0/-9) **Auxiliares especiais para límite e forma espacial de varios tipos**

Nota de aplicación: Os auxiliares especiais (1-0/-9) pódense combinar cos auxiliares comúns (2/9) para indicar partes ou aspectos de áreas específicas. Tamén se poden utilizar con (1), cun significado xeral

(1-0) Zonas

Inclúe: Zonas limítrofes, fronteiras, zonas militares; rexións descoñecidas e inexploradas

- (1-1) Orientación. Puntos cardinais. Posición relativa
- (1-11) Leste. Oriental
- (1-12) Sueste. Sudoriental
- (1-13) Sur. Meridional
- (1-14) Suroeste. Sudoccidental
- (1-15) Oeste. Occidental
- (1-16) Noroeste. Nordoccidental
- (1-17) Norte. Setentrional
- (1-18) Nordeste, nordés. Nordoriental
- (1-19) Posición, dirección e orientación relativas
- (1-2/-4) Unidades políticas. Unidades administrativas
Nota de aplicación: Os auxiliares especiais (1-2/-4) pódense aplicar a (3/9) para referirse a localidades específicas; usados na forma en que se presentan aquí, refírense á unidade administrativa en xeral e a temas relacionados
- (1-2) Unidades administrativas de nivel inferior. Localidades
Inclúe: Districts (Reino Unido), communes (Francia), Gemeinden (Alemaña)
- (1-21) Municipios, concellos. Localidades de carácter urbano. Distritos urbanos
Exemplo(s) de combinación:
 (460.111-21) Concellos da provincia de A Coruña
- (1-22) Comunidades e distritos rurais. Aldeas, lugares. Parroquias
Exemplo(s) de combinación:

(460.113-22) Aldeas da provincia de Lugo

- (1-24) Unidades administrativas locais conxuntas
Inclúe: Cantons (Francia), Ämter (Alemaña)
- (1-25) Capitais. Metrópoles
- (1-28) Agrupacións intermunicipais
Inclúe: Para formación profesional, subministración de auga
- (1-3) Grandes divisións dentro dun Estado
- (1-32) Divisións administrativas de nivel superior
Inclúe: Comunidades autónomas
- (1-35) Divisións administrativas de nivel medio
*Inclúe: Counties (Reino Unido), départements (Francia),
Regierungsbezirke (Alemaña), amter (Dinamarca), provincias (España)*

Exemplo(s) de combinación:

(460.11-35) Provincias de Galicia (en xeral)

- (1-37) Divisións administrativas de nivel inferior
Inclúe: Arrondissements (Francia), Kreise (Alemaña)
- (1-4) Unidades de nivel superior (estatal). Nacións. Estados. Confederacións
- (1-43) Estados que constitúen unha confederación. Estados federais. República autónomas

Exemplo(s) de combinación:

(73-43) Estados dos Estados Unidos de América

- (1-44) Imperios. Conxunto da metrópole, dominios e colonias

Exemplo(s) de combinación:

(41-44) Commonwealth e Imperio Británico en xeral

- (1-5) Territorios dependentes ou semidependentes

- (1-6) Estados ou grupos de estados dende distintos puntos de vista
- (1-7) Lugares e áreas segundo o seu carácter público ou privado e outras características especiais
- (1-8) Localización. Orixe. Tránsito. Destino
- (1-9) Rexionalización segundo puntos de vista especializados
- (100) Universal (como lugar). Internacional. Todos os países en xeral
- (2) Designación fisiográfica
- (20) Ecosfera
- (21) Superficie da Terra en xeral. Superficies dos territorios dos distintos países. Zonas e rexións naturais
→ 551.4, 551.8
- (23) Sobre o nivel do mar. Relevo superficial. Montañas
- (24) Baixo o nivel do mar. Baixo terra. Subterráneo
→ 551.44
- (25) Terras chairas naturais (sobre, baixo ou a nivel do mar). A terra firme en estado natural, cultivada ou habitada
- (26) Océanos, mares e interconexións
→ (28), 551.46
- (28) Augas continentais
- (3/9) **Lugares individuais do mundo antigo e moderno**
- (3) Lugares do mundo antigo e medieval

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os países coñecidos na Antigüidade greco-romana ata a caída do Imperio Romano de Occidente (476 d.C.), e outros lugares (p.ex. América precolombiana) ata o século XV. Nos lugares onde esta clasificación non teña sentido, cómpre clasificar en (4/9)

- (31) China e Xapón antigos
- (32) Antigo Exipto
- (33) Antiga provincia romana de Xudea. Terra Santa. A rexión dos israelitas
- (34) India antiga
- (35) Medo-Persia
- (36) Rexións dos pobos chamados "bárbaros"
Inclúe: Tribos xermánicas, celtas, eslavos, pobos nórdicos, hunos, ávaros
- (37) Antiga Roma e Italia
- (38) Antiga Grecia
- (399) Outras rexións. Divisións xeográficas antigas distintas das pertencentes á Antigüidade clásica
- (399.7) Rexións das antigas culturas americanas. América precolombiana
- (4/9) Países e lugares do mundo moderno
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais (1-0/-9) e/ou especificación alfabética (Táboa 1h)
- (4) Europa
- (41) Países das Illas Británicas
- (410) Reino Unido da Gran Bretaña e Irlanda do Norte. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

- (417) Irlanda. República de Irlanda. Éire
- (430) Alemaña. República Federal de Alemaña. Bundesrepublik Deutschland
- (435.9) Luxemburgo. Gran Ducado de Luxemburgo. Grand-Duché de Luxembourg. Grossherzogtum Luxemburg. Grousherzogdem Lëtzebuerg
- (436) Austria. República de Austria. Republik Österreich
- (437.3) Chequia. República Checa. Česko. Česká Republika
- (437.6) Eslovaquia. República Eslovaca. Slovensko. Slovenská Republika
- (438) Polonia. República de Polonia. Rzeczpospolita Polska
- (439) Hungría. República de Hungría. Magyarország. Magyar Köztársaság
- (44) Francia. República Francesa. République Française
- (450) Italia. República Italiana. Repubblica Italiana
- (454.4) San Marino. Serenísima República de San Marino. Serenissima Repubblica di San Marino
- (456.31) Vaticano. Estado da Cidade do Vaticano (Santa Sede). Stato della Città del Vaticano
- (458.2) Malta. República de Malta. Repubblika ta' Malta
- (46) Países da Península Ibérica
- (460) España. Reino de España
- (460.11) **Comunidade Autónoma de Galicia**
- (460.111) A Coruña (provincia)
- (460.111.1) Santiago de Compostela (capital da comunidade autónoma)

- (460.111.2) A Coruña (capital da provincia)
- (460.113) Lugo (provincia)
- (460.113.2) Lugo (capital da provincia)
- (460.115) Pontevedra (provincia)
- (460.115.2) Pontevedra (capital da provincia)
- (460.117) Ourense (provincia)
- (460.117.2) Ourense (capital da provincia)

- (467) Andorra. Principado de Andorra. Principat d'Andorra
- (469) Portugal. República Portuguesa
- (470+571) Rusia. Federación Rusa. Rossiya. Rossiiskaya Federatsiya
- (474) Países bálticos
- (474.2) Estonia. República de Estonia. Eesti Vabariik
- (474.3) Letonia. República de Letonia. Latvijas Republika
- (474.5) Lituania. República de Lituania. Lietuvos Respublika
- (476) Bielorrusia. República de Bielorrusia. Respublika Belarus
- (477) Ucraína. Ukrayina
- (478) Moldavia. República de Moldavia. Republica Moldoveneasca
- (479) Países do Cáucaso
- (57)
- (479.22) Xeorxia. República de Xeorxia. Sakartvelo. Sakartvelos Respublika

- (479.24) Acerbaixán. República de Acerbaixán. Azərbaycan Respublikası
- (479.25) Armenia. República de Armenia. Hayastan. Hayastani Hanrapetut'yun
- (48) Países escandinavos
- (480) Finlandia. República de Finlandia. Suomi. Suomen Tasavalta. Republiken Finland
- (481) Noruega. Reino de Noruega. Kongeriket Norge. Kongeriket Noreg
- (485) Suecia. Reino de Suecia. Konungariket Sverige
- (489) Dinamarca. Reino de Dinamarca. Kongeriget Danmark
- (988)
- (491.1) Islandia. República de Islandia. Lýðveldið Ísland
- (492) Países Baixos. Reino dos Países Baixos. Koninkrijk der Nederlanden
- (493) Bélxica. Reino de Bélxica. Royaume de Belgique. Koninkrijk België. Königreich Belgien
- (494) Suíza. Confederación Suíza. Schweizerische Eidgenossenschaft. Confédération Suisse. Confederazione Svizzera. Confederaziun Svizra
- (494.9) Liechtenstein. Principado de Liechtenstein. Fürstentum Liechtenstein
- (495) Grecia. República Helénica. Elliniki Dimokratia
- (496.5) Albania. República de Albania. Shqipëria. Republika e Shqipërisë
- (497) Países balcánicos
- (497.11) Serbia. República de Serbia. Republika Srbija
- (497.16) Montenegro. Crna Gora
- (497.2) Bulgaria. República de Bulgaria. Bulharsko. Republika Bulgariya

- (497.4) Eslovenia. República de Eslovenia. Republika Slovenija
- (497.5) Croacia. República de Croacia. Republika Hrvatska
- (497.6) Bosnia e Hercegovina. República de Bosnia e Hercegovina. Bosna i Hercegovina
- (497.7) Macedonia. República de Macedonia. Republika Makedonija
- (498) Romanía. República de Romanía. România
- (478)
- (5) Asia
- Exemplo(s) de combinación:*
- (5-11) Asia oriental. Extremo Oriente
- (5-15) Asia occidental. Oriente Próximo e Oriente Medio
- (510) China. República Popular da China. Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
- (512.317) Hong Kong. Xianggang / Hsiang-Kang
- (512.318) Macau. Aomen / Ao-men
- (515) Tíbet. Rexión Autónoma do Tíbet. Xizang Zizhiqu
- (517.9) Mongolia. Mongol Uls
- (519) Corea
- (519.3), (519.5)
- (519.3) Corea do Norte. República Popular e Democrática de Corea. Chosŏn Minjujuŭi In'min Konghwaguk
- (519)
- (519.5) Corea do Sur. República de Corea. Taehan Min'guk

- (519)
- (52) Xapón e illas adxacentes
- (520) Xapón. Nippon / Nihon. Nippon-koku / Nihon Koku
- (529) Taiwán. República da China. Zhōnghuá Mínguó
- (510)
- (53) Países e territorios árabes
- (532) Arabia Saudita. Reino de Arabia Saudita. Al-Mamlaka al-'Arabiyya as-Su'ūdiyya
- (533) Iemen. República do Iemen. Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah
- (535) Omán. Sultanato de Omán. Salṭanat 'Umān
- (536) Países de Arabia oriental / do Golfo Pérsico
- (536.2) Emiratos Árabes Unidos. Dawlat al-Imārāt al-'Arabīyah al-Muttaḥidah
- (536.4) Qatar. Estado de Qatar. Dawlat Qaṭar
- (536.5) Bahrain. Reino de Bahrain. Mamlakat al-Baḥrayn
- (536.8) Kuwait. Estado de Kuwait. Dawlat al-Kuwayt
- (54) Países do subcontinente indio
- (540) India. República da India. Bhārat Gaṇarājya
- (541.31) Bután. Reino de Bután. Druk-yul. Druk Gyal Khab / Dru Gäkhap
- (541.35) Nepal. República Federal Democrática do Nepal. Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

- (548.7) Sri Lanka. República Democrática Socialista de Sri Lanka. Sri Lankā Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya. Illankai Chananaayaka Chosalisa Kudiয়ারasu
- (548.82) Maldivas. República das Maldivas. Divehi Rājjeḡe Jumhuriyyā
- (549.1) Paquistán. República Islámica de Paquistán. Islāmī Jumhūrī-ye Pākistān
- (549.3) Bangladés. República Popular de Bangladés. Gônoprojatontri Bangladesh
- (55) Irán. República Islámica de Irán. Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān
- (56) Levante. Asia Menor
- (560) Turquía. República de Turquía. Türkiye Cumhuriyeti
- (564.3) Chipre. República de Chipre. Kypriakí Dimokratía. Kıbrıs Cumhuriyeti
- (567) Iraq. República de Iraq. Jumhūriyat al-Irāq. Komara Êraqê
- (569.1) Siria. República Árabe Siria. Sūryā. Al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah as-Sūriyyah
- (569.3) Líbano. República do Líbano. Lubnān. Al-Jumhūrīyah al-Lubnānīyah
- (569.4) Israel. Estado de Israel. Medīnat Yisrā'el. Dawlat Isrā'īl
- (569.5) Xordania. Reino Hachemita de Xordania. Urdunn. Al Mamlaka al Urduniya al Hashemiyah
- (57) Parte asiática da antiga Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
- (571) Federación Rusa, parte asiática
- (574) Casaquistán. República de Casaquistán. Qazaqstan Respūblıkasy. Respublika Kazakhstan
- (575.1) Usbequistán. República de Usbequistán. O'zbekiston Respublikasi

- (575.2) Quirguicistán. República de Quirguicistán. Kyrgyz Respublikasy. Kyrgyzskaya Respublika
- (575.3) Taxiquistán. República de Taxiquistán. Jumhurii Tojikiston
- (575.4) Turcomenistán. República de Turcomenistán. Türkmenistan Respublikasy
- (581) Afganistán. República Islámica de Afganistán. Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānistān. Da Afġānistān Islāmī Jomhoriyat
- (59) Países e territorios do sueste asiático
- (591) Myanmar (Birmania). República da Unión de Myanmar. Pyidaunzu Thanmāda Myāma Nainngandaw
- (592.3) Singapur. República de Singapur. Republic of Singapore
- (592.6) Brunei. Estado de Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam
- (593) Tailandia. Reino de Tailandia. Prathet Thai. Ratcha Anachak Thai
- (594) Indonesia. República de Indonesia. Republik Indonesia
- (595) Malaisia. Federación de Malaisia. Persekutuan Tanah Malaysia
- (596/598) Indochina
- (596) Camboxa. Reino de Camboxa. Kâmpŭchea. Preăh Réachéa Anachâk Kâmpŭchea
- (597) Vietnam. República Socialista de Vietnam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- (598) Laos. República Democrática Popular Lao. Sathalانات Paxathipatai Paxaxon Lao
- (599) Filipinas. República de Filipinas. Republika ng Pilipinas
- (6) África

- (61) Países do norte de África. O Magreb. Berbería
- (611) Tunisia. República de Tunisia. Tūnis. Al-Jumhūriyya at-Tūnisiyya
- (612) Libia. Lībyā
- (620) Exipto. República Árabe de Exipto. Miṣr. Ġumhūrīyātu Miṣra l-'Arabīyâ
- (624) República do Sudán. República do Sudán do Sur
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí o antigo estado de Sudán antes da súa disolución en 2011
- (624.1), (624.4)
- (624.1) Sudán. República do Sudán. Al-Sūdān. Jumhūriyyat as-Sūdān
- (624.4) República do Sudán do Sur. Republic of South Sudan
- (630) Etiopía. República Democrática Federal de Etiopía. Ītyōpp̄yā. Ye-Ītyōpp̄yā Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk
- (635) Eritrea. Estado de Eritrea. Ertra. Hagore Ertra. Dawlātu Iritrīya
- (64) Marrocos. Reino de Marrocos. Al-Maġrib. Al-Mamlakātu l-Maġribīyâ
- (65) Alxeria. República Democrática e Popular de Alxeria. Al Jaza'ir. Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
- (66) Países e territorios de África occidental
- (661.2) Mauritania. República Islámica de Mauritania. Mūrītāniyā. Al-Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Mūrītāniyyah
- (662.1) Malí. República de Malí. République du Mali
- (662.5) Burkina-Faso. República Democrática Popular de Burkina-Faso. République Démocratique Populaire de Burkina Faso
- (662.6) Níxer. República de Níxer. République du Niger

- (663) Senegal. República do Senegal. République du Senegal
- (664) Serra Leona. República de Serra Leona. Republic of Sierra Leone
- (665) Gambia e Guinea
- (665.1) Gambia. República de Gambia. Republic of The Gambia
- (665.2) Guinea. República de Guinea. République de Guinée
- (665.7) Guinea-Bisau. República de Guinea-Bisau. República da Guiné-Bissau
- (665.8) Cabo Verde. República de Cabo Verde
- (666.2) Liberia. República de Liberia. Republic of Liberia
- (666.8) Costa do Marfil. República de Costa do Marfil. République de Côte d'Ivoire
- (667) Gana. República de Gana. Republic of Ghana
- (668.1) Togo. República Togolesa. République Togolaise
- (668.2) Benín. República do Benín. République du Bénin
- (669.1) Nixeria. República Federal de Nixeria. Federal Republic of Nigeria
- (669.95) San Tomé e Príncipe. República Democrática de San Tomé e Príncipe. República Democrática de São Tomé e Príncipe
- (67) Países e territorios de África ecuatorial, central e oriental
- (671.1) Camerún. República Unida de Camerún. United Republic of Cameroon
- (671.8) Guinea Ecuatorial. República de Guinea Ecuatorial. Republic of Equatorial Guinea
- (672.1) Gabón. República Gabonesa. République Gabonaise

- (672.4) Congo. República do Congo. République du Congo. Repubilika ya Kongo. Republiki ya Kongó
- (673) Angola. República de Angola
- (674.1) República Centrafricana. Central African Republic
- (674.3) Chad. República do Chad. République du Tchad. Jumhūrīyat Tshād
- (675) República Democrática do Congo. République Démocratique du Congo. Republiki ya Kongó Demokratiki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
- (675.97) Burundi. República de Burundi. République du Burundi. Republika y'Uburundi
- (675.98) Ruanda. República de Ruanda. Republic of Ruanda. République du Rwanda. Repubulika y'u Rwanda
- (676.1) Uganda. República de Uganda. Republic of Uganda. Jamhuri ya Uganda
- (676.2) Quenia. República de Quenia. Republic of Kenya. Jamhuri ya Kenya
- (677.8) Somalia. República Federal de Somalia. Jamhuriyadda Dimugradiga ee Soomaaliya. Jumhūrīyat aṣ-Ṣūmāl al-Fidirālīyah
- (677.9) Xibutí. República de Xibutí. République du Djibouti. Jumhuriyya Djibouti
- (678) Tanzania. República Unida de Tanzania. United Republic of Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
- (679) Mozambique. República de Mozambique. República de Moçambique
- (68) Países e territorios de África meridional
- (680) Sudáfrica. República de Sudáfrica. Republic of South Africa
- (688.1) Namibia. República de Namibia. Republic of Namibia

- (688.3) Botsuana. República de Botsuana. Republic of Botswana. Lefatshe la Botswana
- (688.5) Lesoto. Reino de Lesoto. Kingdom of Lesotho. Muso oa Lesotho
- (688.7) Suacilandia. Reino de Suacilandia. Kingdom of Swaziland. Umbuso weSwatini
- (689.1) Cimbabue. República de Cimbabue. Republic of Zimbabwe
- (689.4) Zambia. República de Zambia. Republic of Zambia
- (689.7) Malauí. República de Malauí. Republic of Malawi
- (69) Illas africanas do Océano Índico e do Atlántico Sur
- (691) Madagascar. República Democrática de Madagascar. Democratic Republic of Madagascar. Repoblikan'i Madagasikara
- (694) Illas ao norte de Madagascar
Inclúe: Comores, Mayotte (Francia)
- (696) Seixeles. República de Seixeles. Republic of Seychelles. République des Seychelles
Inclúe: Aldabra, Assumption, Astove, Cerf, Curieuse, Desroches, illas Cosmoledo, illas Farquhar, La Digue, Mahé, North, Praslin, Providence, Saint-Pierre, Silhouette
- (697) Territorio Británico do Océano Índico (BIOT) (Reino Unido)
Inclúe: Arquipélago de Chagos, Diego Garcia, Eagle, illa Danger, Peros Banhos, Salomon, Six Islands (Egmont Islands), Three Brothers (Trois Frères)
- (698) Illas Mascareñas
- (698.1) Reunión (Francia)
- (698.2) Mauricio. República de Mauricio. Republic of Mauritius. Repiblik Moris. République de Maurice

- (699) Ilhas periféricas dos oceanos Índico e Atlântico meridionais
Inclúe: Ascensión, Santa Helena, Tristan da Cunha (Reino Unido)
- (99)
- (7/8) América do Norte e do Sur. As Américas
- (7) América do Norte e Central
- (71) Canadá
- (72) México. Estados de América Central. Territorios do Mar Caribe
- (721/727) México. Estados Unidos Mexicanos
- (728) Países de América Central
- (728.1) Guatemala. República de Guatemala
- (728.2) Belice. Belize
- (728.3) Honduras. República de Honduras
- (728.4) O Salvador. República do Salvador. República de El Salvador
- (728.5) Nicaragua. República de Nicaragua
- (728.6) Costa Rica. República de Costa Rica
- (728.7) Panamá. República de Panamá
- (729) Territorios do Mar Caribe. Indias occidentais (Antillas)
- (729.1/.5) Grandes Antillas
- (729.1) Cuba. República de Cuba
- (729.2) Xamaica. Jamaica
- (729.29) Ilhas Caimán (Reino Unido)

- (729.3/.4) A Española
- (729.3) República Dominicana
- (729.4) Haití. República de Haití. République d'Haïti. Repiblik Ayiti
- (729.5) Porto Rico. Estado Libre Asociado de Porto Rico. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Commonwealth of Puerto Rico (Estados Unidos)
- (729.68) Illas Turks e Caicos (Reino Unido)
- (729.7/.8) Pequeñas Antillas (Caribe Oriental)
- (729.7) Illas Leeward
- (729.71) Illas Virxes estadounidenses (Estados Unidos)
- (729.724) San Cristovo e Neves. Federación de San Cristovo e Neves. St Kitts-Nevis. Federation of Saint Kitts and Nevis
- (729.726) Antiga e Barbuda. Antigua and Barbuda
- (729.727) Montserrat (Reino Unido)
- (729.74) Territorios franceses nas Pequeñas Antillas
- (729.741) Guadalupe. Guadeloupe (rexión e departamento) (Francia)
- (729.745) Martinica. Martinique (rexión e departamento) (Francia)
- (44)
- (729.8) Illas Windward
- (729.821) Dominica. Mancomunidade de Dominica. Commonwealth of Dominica
- (729.822) Santa Lucía. Estado de Santa Lucía. Saint Lucia. State of Saint Lucia
- (729.824) San Vicente e Granadinas. Saint Vincent and the Grenadines

- (729.828) Granada. Grenada
- (729.86) Barbados
- (729.87) Trindade e Tobago. República de Trindade e Tobago. Republic of Trinidad and Tobago
- (729.88) Territorios dos Países Baixos nas Pequenas Antillas
→ (492)
- (729.885) Aruba (Reino dos Países Baixos)
- (729.9) Bermudas (Illas Somers) (Reino Unido)
- (73) Estados Unidos de América. United States of America
- (8) América do Sur
- (81) Brasil. República Federativa do Brasil
- (82) Arxentina. República Arxentina. República Argentina
- (83) Chile. República de Chile
- (84) Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia. Bulibya Mamallaqta. Wuliwya Suyu. Tetã Volívia
- (85) Perú. República do Perú. República del Perú
- (862) Colombia. República de Colombia
- (866) Ecuador. República do Ecuador. República del Ecuador
- (87) Venezuela. República Bolivariana de Venezuela
- (88) Güianas
- (881) Güiana. República Cooperativa de Güiana. Co-operative Republic of Guyana

- (882) Güiana Francesa. Guyane française. Guyane (département d'outre-mer)
- (883) Suriname. República de Suriname. Sranan. Republiek Suriname
- (893) Paraguai. República do Paraguai. República del Paraguay. Tetã Paraguái
- (899) Uruguai. República Oriental do Uruguai. República Oriental del Uruguay
- (9) Países e rexións do Pacífico Sur e Australia. Ártico. Antártico
- (931) Nova Celandia. New Zealand
- (932/935) Melanesia. Estados e rexións da Melanesia
- (94) Australia. Mancomunidad de Australia. Commonwealth of Australia
- (954) Papúa-Nova Guinea. Estado Independente de Papúa-Nova Guinea. Independent State of Papua New Guinea
- (961/964) Polinesia. Estados e rexións da Polinesia
- (966/968) Micronesia. Estados e rexións da Micronesia
- (97) Illas illadas do Océano Pacífico
- (98) Territorios árticos
- (988) Groenlandia. Gronland (Dinamarca)
- (489)
- (99) Territorios antárticos. Rexións do Polo Sur

(=...) **Auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade. Táboa 1f**

Nota de alcance: Os auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade indican a nacionalidade ou os aspectos étnicos dun documento cuxa temática vén expresada por un número principal da CDU. Estes auxiliares derivan principalmente dos auxiliares comúns de lingua =... (Táboa 1c) e serven tamén para distinguir grupos lingüístico-culturais, p.ex. (=111) - Pobos de fala inglesa (como oposto ao inglés como lingua). Para antropoxeografía especial como tema principal, cómpre usar 572.9

Nota de aplicación: Os auxiliares (=...) pódense aplicar a todas as táboas principais cando o grupo étnico sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal. Non obstante, cando sexa necesario agrupar documentos por grupo étnico ou nacionalidade no canto de por materia, pódese alterar a orde colocando diante o auxiliar común axeitado. A nacionalidade política (cidadanía de estados nación) pódese indicar principalmente mediante (=1:4/9) - Pobos que viven en países do mundo moderno, a cal deriva dos auxiliares comúns de lugar (4/9) (Táboa 1e)

Exemplo(s) de combinación:

398(=81) Folclore dos pobos indíxenas de América do Norte

→ -054, 572.9

(=01) **Grupos de ascendencia humana**

Nota de alcance: Os grupos de ascendencia humana, anteriormente simplificados baixo o concepto de raza, son difíciles de definir debido ao movemento das poboacións e á ascendencia compartida. Estudos da variación das secuencias de ADN revelaron unha estruturación xeográfica das poboacións humanas, aínda que o seu número pode variar entre cinco e sete

→ -054

(=011) **Grupo de ascendencia do continente europeo**

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a denominada poboación caucásica

(=012) Grupo de ascendencia do continente asiático
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a denominada poboación mongoloide

(=013) Grupo de ascendencia do continente africano
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a denominada poboación negroide

(=014) Grupo de ascendencia oceánica
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a denominada poboación australoide

(=017) Grupo de ascendencia do continente americano

(=1/=8) **Grupos lingüístico-culturais, grupos étnicos, pobos**
≅ =11/=8

(=1/=2) Pobos indoeuropeos

(=1:1/9) Pobos asociados a lugares concretos
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) con auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e) e/ou outros auxiliares desta táboa

Exemplo(s) de combinación:

(=1:100)	Cosmopolitas
(=1:2)	Pobos de áreas fisioxeográficas concretas
(=1:210.7)	Insulares
(=1:23)	Montañeses
(=1:24)	Cavernícolas. Trogloditas
(=1:253)	Habitantes do bosque. Habitantes da xungla
(=1:3)	Nacionalidades do mundo antigo
(=1:37)	Antigos romanos

→ -054

(=1:4/9) Pobos que viven en países do mundo moderno

Exemplo(s) de combinación:

(=1:493) Belgas

(=1:460.11) Galegos

(=1:6=013) Africanos negros

(=1:73=013) Afroamericanos

(=13) Pobos románicos, "latinos"

"..."

Auxiliares comúns de tempo. Táboa 1g

Nota de alcance: Os auxiliares comúns de tempo indican a data, punto no tempo ou intervalo de tempo dun documento cuxa temática vén expresada por un número principal da CDU. A base das indicacións do tempo é o calendario cristián, pero os sistemas de tempo non cristiáns tamén se inclúen (en "68" e "69"), así como outros conceptos de tempo, p.ex. as estacións ou as idades xeolóxicas

Nota de aplicación: Os auxiliares "..." pódense aplicar a todas as táboas principais cando o tempo sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal. Non obstante, cando sexa necesario agrupar documentos por período no canto de por materia, pódese alterar a orde colocando diante o auxiliar común axeitado; dado que as comiñas son signos biterminais, permiten inverter a orde de intercalación, p.ex. "Música de cámara do século dezanove" poderíase indicar como 785.7"18"; pero se se dá prioridade á data podería indicarse como "18"785.7. Dentro destes auxiliares, os elementos cítanse en orde de magnitude decrecente. Soamente se utilizan números arábigos, p.ex. MM deberá converterse en "2000". As datas indícanse seguindo a secuencia ano-mes-día, entre comiñas, p.ex. "1898.12.11" - 11 de decembro de 1898. A orde das magnitudes (comezando pola maior e finalizando pola menor) corresponde ao principio de progresión do xeral ao particular. Para manter a consistencia, o ano sempre se expresa como un número de catro díxitos, e o mes e o día con dous díxitos, completando con ceros cando sexa necesario, p.ex. "0435.08.04" - 4 de agosto do 435 d.C. As datas a.C. (antes de Cristo) pódense indicar co signo menos, p.ex. "-0054" - 54 a.C. e, de forma opcional, as datas d.C. (despois de Cristo) pódense indicar co signo máis, p.ex., "+0043" 43 d.C. Esta distinción só resulta necesaria cando poidan existir referencias a ambas as dúas datas. "-" e "+" pódense usar sen datas para indicar as eras precristiá e cristiá. Os séculos e décadas pódense indicar con 2 e 3 díxitos respectivamente, p.ex. "03" - Século IV (de forma pouco precisa), "19" - Século XX (de forma pouco precisa), "192" - Os anos 20 (1920-1929), "200" - A primeira década do 2000 (2000-2009). Os intervalos de varios séculos, décadas ou anos pódense indicar coas cifras iniciais e finais, utilizando a barra /, p.ex. "04/14" - Os séculos V a XV (A Idade Media), "1815/1830" - Período dende 1815 ata 1830. Cando unha das datas límite é indeterminada, represéntase con tres puntos, p.ex. 930.9".../18" - Historia do mundo ata finais do século XIX,

94(100)"19/..." - Historia do mundo dende principios do século XX. Se é necesario, pódese indicar a hora, o minuto ou o segundo exactos dun feito ocorrido utilizando notacións de dous díxitos separados por punto, p.ex. "1898.12.07.15.46.03" - 7 de decembro de 1898 ás 15 horas, 46 minutos, 3 segundos

"0/2"	Datas e períodos de tempo (d.C.) no calendario convencional cristián (gregoriano)
"0"	Primeiro milenio d.C.
"1"	Segundo milenio d.C.
"2"	Terceiro milenio d.C.
"3/7"	Divisións de tempo distintas do calendario convencional cristián (gregoriano)
"3"	Divisións e subdivisións convencionais do tempo: numeradas, nomeadas, etc.
"32"	O ano. Estacións e outras divisións do ano
"321/324"	Estacións
"321"	Primavera
"322"	Verán
"323"	Outono
"324"	Inverno
"325"	Trimestres
"327"	Meses
"328"	Semanas

- "329" Días
- "34" Fenómenos diúrnos e nocturnos. Horas ou momentos do día
- "344" Día. Horas de luz
- "345" Noite. Horas de escuridade ou penumbra
- "36" Tempos de paz, de guerra, de perigo, de emerxencia, de dificultades
- "362" Tempo de paz
- "363" Tempo de perigo, de ameaza
- "364" Tempo de guerra
- "367" Tempo segundo o seu uso, carga de actividade ou demanda
- "37" Tempo de traballo, ocupación, produción ou rutina diaria
- "372" Horas de traballo. Horas de servizo. Tempo de ocupación
- "377" Tempo de descanso e de lecer. Tempo libre. Tempo fóra das horas de traballo
- "38" Vacacións. Eventos festivos e conmemorativos
- "382" Festividades relixiosas, eventos festivos e conmemorativos
→ 2-56
- "383" Festividades oficiais, nacionais ou rexionais (distintas das relixiosas)
- "385" Vacacións privadas persoais, período de baixa
- "4" Duración. Intervalo de tempo. Período. Prazo. Idades e grupos de idade
Nota de alcance: As subdivisiones de "4" indican todo tipo de duracións, incluíndo períodos ou idades en relación a actividades, procesos, eventos, cousas, persoas, institucións, nacións, etc.

→ -022, -044.7, -053

- "40" Duración, período, prazo relativos
- "401" Duración ou vida útil con prazo ou vencemento específico. Período de duración
- "403" Duración curta. A curto prazo
- "404" Duración media. A medio prazo
- "405" Duración longa. A longo prazo
- "408" Duración indefinida ou ilimitada. Sen prazo ou vencemento específico
- "41" Duración inferior a un día
- "42" Duración expresada en días
- "43" Duración expresada en semanas
- "44" Duración expresada en meses
- "45" Duración expresada en anos, séculos, milenios, etc.
- "46" Idades e grupos de idade de persoas, cousas animadas ou inanimadas
- "462" Idade expresada en días

Exemplo(s) de combinación:

"462.1*11" Idade de 11 días

- "463" Idade expresada en semanas

Exemplo(s) de combinación:

"463.0*5" Idade de 5 semanas

- "464" Idade expresada en meses

Exemplo(s) de combinación:

"464.1*10"	Idade de 10 meses
"465"	Idade expresada en anos e décadas
"5"	Periodicidade. Frecuencia. Repetición a intervalos determinados
"51"	Repetición a intervalos menores dun día. Máis frecuentes que diariamente
"52"	Repetición a intervalos dun día ou máis (expresada en días)
"53"	Repetición a intervalos dunha semana ou máis (expresada en semanas)
"54"	Repetición a intervalos dun mes ou máis (expresada en meses)
"55"	Repetición a intervalos dun ano ou máis (expresada en anos, séculos ou milenios)
"56"	Repetición cada xeración. Ciclo de vida ≅ "46"
"6"	Divisións xeolóxicas, arqueolóxicas e culturais do tempo <i>Inclúe: Cómputos universais: AP (Anos antes do presente), MA (Millóns de anos antes do presente); outros cómputos de tempo non cristiáns (non gregorianos); eras, períodos xeolóxicos, idades (Idade de Xeo, Idade de Pedra, etc.)</i>
"61/62"	Divisións xeolóxicas do tempo. Xeocronoloxía → 551.7
"61"	Precámbrico (máis de 542 MA) (supereón)
"62"	Fanerozoico (542 MA - presente) (eón) → 551.7
"621"	Paleozoico (542-251 MA) (era)

- "622" Mesozoico (251-65,5 MA) (era)
- "628" Cenozoico (65,5 MA - presente) (era)
- "63" Períodos e idades arqueolóxicas, prehistóricas e protohistóricas
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e)
 → 7.031
- "67/69" Cómputos de tempo: universais, seculares, relixiosos non cristiáns
- "67" Cómputo de tempo universal. Antes do presente
- "68" Cómputos de tempo seculares diferentes do universal e do calendario cristián (gregoriano)
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e) ou auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade (Táboa 1f)
Exemplo(s) de combinación:
 "68(37)" Datas segundo o antigo cómputo romano (Ab urbe condita)
- "69" Datas e unidades de tempo en cómputos relixiosos non cristiáns (non gregorianos)
- "7" Manifestacións de sucesos no tempo. Fenomenoloxía do tempo
Inclúe: Evolución, desenvolvemento, progresión; tempo indefinido; indeterminado, incerto no tempo; ao azar no tempo
 → -022, -044.7

* **Notacións alleas á CDU (asterisco). Táboa 1h**

Exemplo(s) de combinación:

523.4*433	Planetoloxía, planeta menor Eros (número IAU)
66-97*C150	Tecnoloxía química, características térmicas, temperatura de 150 graos centígrados
796.8*kg51	Deportes de loita (boxeo): peso mosca (máximo 51 kg)

A/Z **Especificación alfabética directa. Táboa 1h**

Nota de alcance: A especificación alfabética de nomes propios, siglas e abreviaturas pódese colocar inmediatamente despois dun número da CDU, sen necesidade de asteriscos ou espazos en branco

Nota de aplicación: A especificación alfabética dos auxiliares de lugar (Táboa 1e) debería ir entre paréntese. Pode ser conveniente usar abreviacións estandarizadas no canto de nomes completos

Exemplo(s) de combinación:

(492UTR)	Cidade de Utrecht
821.133.1MOL	Obra de Molière
929NAP1	Biografía de Napoleón I Bonaparte

.00... **Auxiliares comúns de punto de vista. Táboa 1i**

[Non incluída no Sumario CDU].

-0... **Auxiliares comúns de características xerais: propiedade, material, relación/proceso e persoa. Táboa 1k**

-02 **Auxiliares comúns de propiedade. Táboa 1k**

Nota de alcance: Os auxiliares -02 indican propiedades xerais ou atributos de entidades

Nota de aplicación: Os auxiliares -02 pódense aplicar a todas as táboas principais cando a propiedade sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal, que expresa a materia a cualificar

-021 Propiedades de existencia

-022 Propiedades de magnitude, grao, cantidade, número, valores temporais, dimensión ou tamaño

-023 Propiedades de forma

Inclúe: Unidimensional, liña, lineal; en forma de símbolos (caracteres alfabéticos e numerais); bidimensional, plano; tridimensional; sólido; condicións de bordo; condicións de superficie; forma

-024 Propiedades de estrutura. Propiedades de posición

Inclúe: Propiedades estruturais tales como analítico, sintético, completo, parcial, modular, estratificado, recuberto, revestido, etc.; propiedades de posición tales como dianteiro, traseiro, lateral, superior, inferior, marxinal, superficial, interior, exterior, en contacto, xustaposto, ao longo, a través, etc.

-025 Propiedades de disposición

-026 Propiedades de acción e de movemento

Inclúe: Dirección; propiedades físicas, estado material, estado da materia; propiedades químicas; propiedades relativas á luz visible, tons, cores

-027 Propiedades operativas

Inclúe: Desenvolvemento, función, produción, propiedades organizativas, pertenza

-028 Propiedades de estilo e de presentación

→ (0...)

-028.41 Popular

-028.42 Erudito. Académico

-028.43 Crítico. Non crítico. Acrítico

-028.44 Descritivo

-028.45 Analítico

-028.46 Empírico. Pragmático

-028.47 Anecdótico

-028.5 Propiedades de autoría

-028.6 Propiedades de orde e de disposición

-029 Propiedades derivadas doutras clases principais

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b)

Exemplo(s) de combinación:

-029:51 Propiedades matemáticas

-03 **Auxiliares comúns de material. Táboa 1k**

Nota de alcance: Os auxiliares -03 indican os materiais ou compoñentes cos que está realizado un obxecto ou produto

Nota de aplicación: Os auxiliares -03 pódense aplicar a todas as táboas principais cando o material sexa un aspecto secundario. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal, que expresa a materia a cualificar

- 032 Materiais minerais de orixe natural
 → -033, -034
- 033 Materiais manufacturados baseados en minerais
- 034 Metais
 ≅ 669
- 035 Materiais de orixe principalmente orgánica
 → -036, -037
- 036 Materiais macromoleculares. Cauchos e plásticos
- 037 Téxtiles. Fibras. Fíos. Teas. Panos
 -037.1/.3 ≅ 677.1/.3

-04 Auxiliares comúns de relación, proceso e operación. Táboa 1k

Nota de alcance: Os auxiliares -04 indican relacións entre conceptos (particularmente baixo -042) e procesos, actividades e operacións en xeral

Nota de aplicación: Os auxiliares -04 pódense aplicar a todas as táboas principais cando a relación, o proceso ou a operación sexan aspectos secundarios. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal, que expresa a materia a cualificar

- 042 Relacións de fase
- 042.1 Fase de tendencia ou inclinación

- 042.2 Fase de comparación
- 042.3 Fase de influencia
- 042.4 Fase instrumental. Fase de exposición
- 042.5/.8 Outros termos descritivos de relacións entre entidades
Inclúe: Illamento, separación, asociación, independencia, dependencia, interdependencia, complementariedade
- 043 Procesos xerais
- 043.8/.9 Procesos de existencia
- 044.3 Procesos de valor
- 044.4 Procesos de ordenamento e secuencia
- 044.5 Procesos de magnitude
- 044.6 Procesos de número e grao
- 044.7 Procesos relativos ao tempo e á cronoloxía
- 044.8 Procesos relativos á dimensión
- 044.9 Procesos relativos á forma
- 045 Procesos relativos á posición, á disposición, ao movemento, ás propiedades físicas, aos estados da materia
- 047/-049 Operacións e actividades xerais
- 05 **Auxiliares comúns de persoa e características persoais. Táboa 1k**

Nota de alcance: Os auxiliares -05 indican persoas ou as súas características

Nota de aplicación: Os auxiliares -05 pódense aplicar a todas as táboas principais cando a persoa ou as características persoais sexan aspectos secundarios. Estes auxiliares adoitan colocarse detrás do número principal, que expresa a materia a cualificar

Exemplo(s) de combinación:

324-05	Persoas en relación con eleccións
324-051	Electores
324-052	Representantes electos
324-052-055.2	Representantes electas

-051	Persoas como axentes, como suxeitos activos (que estudan, fan, serven, etc.)
-052	Persoas como obxectivos, clientes, usuarios (estudadas, servidas, etc.)
-053	Persoas segundo a súa idade ou grupo de idade
-053.1	Seres humanos, nados ou non nados, vivos ou mortos
-053.2	Nenos e lactantes (en xeral)
-053.8	Adultos. Maiores
-053.9	Anciáns. Persoas anciás. Persoas da terceira idade
-054	Persoas segundo as súas características étnicas, nacionalidade, cidadanía, etc.
-054.4	Residentes (nacionais ou non nacionais)
-054.5	Nacionais. Cidadáns dun país
-054.6	Non nacionais. Estranxeiros
-054.7	Expatriados. Exiliados. Repatriados. Migrantes. Apátridas <i>Inclúe: Migrantes voluntarios, inmigrantes, emigrantes, refuxiados, evacuados</i>

- 055 Persoas segundo o sexo e o parentesco
- 055.1 Persoas de sexo masculino. Homes
- 055.2 Persoas de sexo feminino. Mulleres
- 055.3 Persoas segundo a súa orientación sexual
Inclúe: Heterosexual, homosexual, bisexual
- 055.5 Persoas en relación de parentesco ascendente. Devanceiros. Antepasados
Inclúe: Ascendencia; pais, avós; persoas en relación ascendente indirecta
- 055.6 Persoas en relación de parentesco descendente
Inclúe: Descendencia; fillos, filial; persoas en relación descendente indirecta
- 055.7 Persoas en relación de parentesco colateral
Inclúe: Irmáns, irmás
- 056 Persoas segundo a súa constitución, a súa saúde, a súa disposición, os seus caracteres hereditarios ou outros trazos
- 056.1 Persoas segundo a súa constitución, a súa disposición ou o seu carácter xeral
- 056.2 Persoas segundo o seu estado físico e a súa saúde
Inclúe: Persoas fisicamente saudables; persoas segundo o tamaño corporal, a altura, a estatura; persoas fisicamente enfermas; persoas segundo a súa nutrición; persoas fisicamente discapacitadas; persoas impedidas; persoas con discapacidade motora
- 056.3 Persoas segundo a súa intelixencia e o seu estado mental ou psicolóxico
- 056.4 Persoas segundo o seu temperamento e a súa predisposición
- 057 Persoas segundo a súa ocupación, o seu traballo, a súa forma de gañarse a vida ou a súa educación
Nota de alcance: Para ocupacións específicas, cómpre usar o número principal da CDU xunto cos auxiliares comúns -051 ou -052

- 057.1 Persoas segundo o seu traballo, o seu emprego ou o seu status administrativo

- 057.2 Persoal técnico. Operarios. Traballadores manuais (obreiros)
 → 331.1

- 057.3 Persoal administrativo e de oficina. Empregados. Oficinistas

- 057.4 Traballadores profesionais ou académicos

- 057.5 Persoas segundo o seu lugar de traballo. Persoas en relación coa empresa
Inclúe: Persoas traballando de forma presencial e non presencial; planta permanente e non permanente

- 057.6 Persoas segundo o seu domicilio e a súa relación co traballo ou outra actividade

- 057.7 Persoas segundo as súas fontes de ingreso ou o seu seguro
 → -058.3

- 057.8 Persoas segundo a súa educación, formación ou experiencia

- 057.9 Persoas segundo as súas funcións executivas

- 058 Persoas segundo a súa clase social e o seu estado civil

- 058.1 Persoas segundo a súa clase ou status social

- 058.3 Persoas segundo a súa categoría económica (medios, seguridade, outros dereitos)
Inclúe: Persoas con ingresos altos, medios e baixos; ricos, pobres, indixentes
 → -057.7

- 058.5 Persoas pertencentes a categorías socioeconómicas marxinais. Grupos marxinais
Inclúe: Persoas illadas, á deriva; sen teito, mendigos, vagabundos

- 058.6 Víctimas das circunstancias
- 058.7 Persoas dependentes
- 058.8 Persoas segundo a súa situación matrimonial ou familiar ou outro estado civil
Inclúe: Solteiros, non casados; casados; divorciados; bígamos, polígamos

→ -055

2

TÁBOAS PRINCIPAIS

- 0 **Ciencia e coñecemento. Organización. Informática. Información. Documentación. Biblioteconomía. Institucións. Publicacións**
- 00 **Prolegómenos. Fundamentos da ciencia e da cultura. Propedéutica**
→ 008, 130.2, 165
- 001 Ciencia e coñecemento en xeral. Organización do traballo intelectual
Inclúe: Terminoloxía, metodoloxía e investigación científicas
- 001.1 Conceptos da ciencia e do coñecemento
→ 165
- 001.18 Futuro do coñecemento
Inclúe: Predición, prognóstico, futuroloxía
- 001.32 Sociedades eruditas e científicas. Academias
→ 061.2
- 001.8 Metodoloxía
Inclúe: Estudo xeral do método; procedementos científicos e técnicos para o estudo, a investigación e a discusión; análise e síntese
- 001.89 Organización da ciencia e do traballo científico
→ 007
- 001.9 Difusión das ideas
- 002 Documentación. Libros. Escritos. Autoría
→ 003, 005.92, 01, 02, 659.2
- 003 Escrituras e sistemas de escritura
Inclúe: Signos e símbolos, códigos, representacións gráficas
→ 091, 81`22

- 003.01/.09 **Auxiliares especiais para escritura e sistema de escritura**
- 003.01 Orixes e precursores da escritura. Formas temperás de escritura
- 003.02 Aparición da escritura
- 003.03 Expresión gráfica da linguaxe
- 003.05 Medios de producir signos e escrituras
→ 003.5
- 003.07 Usos e estilos da escritura
Inclúe: Epigrafía, paleografía, escritura diplomática, escritura manuscrita, caligrafía
→ 930.25
- 003.08 Características da escritura
- 003.09 Técnicas e métodos para descifrar escrituras
- 003.2 Sistemas de escritura. Representación gráfica de conceptos
- 003.21/.23 Sistemas convencionais de escritura empregados para propósitos xerais por comunidades con linguaxe escrita. Ortografías
→ 81`35
- 003.21 Escritura figurativa
→ 003.3, 003.6
- 003.22 Sistemas de escritura silábica
Inclúe: Silabarios, xeróglifos, fonogramas, mensaxes de texto (aspectos ortográficos)
- 003.23 Sistemas de escritura alfabética

- 003.3 Escrituras
- 003.5 Materiais e equipos de escritura
→ 003.05
- 003.6 Outras formas de representación gráfica do pensamento
Inclúe: Monogramas, anagramas, firmas como marca de orixe
→ 084
- 004 Ciencia e tecnoloxía dos ordenadores. Informática. Procesamento de datos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a tecnoloxía da información (informática e telecomunicacións)
- 004.01/.08 **Auxiliares especiais para informática**
- 004.01 Documentación
- 004.02 Métodos de resolución de problemas
- 004.03 Tipos e características dos sistemas
- 004.04 Orientación do proceso
- 004.05 Calidade do sistema e dos programas
- 004.07 Características da memoria
- 004.08 Soportes de entrada, saída e almacenamento
→ (0.034)
- 004.2 Arquitectura informática
- 004.22 Representación de datos

- 004.23 Arquitectura do repertorio de instrucións
- 004.25 Sistemas de memoria
- 004.27 Arquitecturas avanzadas. Arquitecturas que non son de Von Neumann
- 004.3 Soporte físico do ordenador / hardware
Nota de aplicación: Os auxiliares especiais 62-1/-9 pódense aplicar aquí
 → 62-1/-9
- 004.3`1^2 **Auxiliares especiais para hardware**
- 004.3`1 Fabricación de ordenadores
- 004.3`2 Instalacións informáticas
- 004.31 Unidades de procesamento. Circuitos de procesamento
- 004.32 Circuitos de ordenador
- 004.33 Unidades de memoria. Unidades de almacenamento
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 004.07 e 004.08
- 004.35 Periféricos. Unidades de entrada e saída
- 004.38 Ordenador. Tipos de ordenador
- 004.4 Soporte lóxico do ordenador / software
- 004.4`2^6 **Auxiliares especiais para software**
- 004.4`2 Ferramentas de desenvolvemento de software
- 004.4`4 Tradución de linguaxes de programación

- 004.4`6 Ámbito de execución
Inclúe: Asignación de memoria de tempo de execución; cálculo de dirección, control de execución
- 004.41 Enxeñaría de software
- 004.42 Programación de ordenadores. Programas de ordenador

→ 519.85
- 004.43 Linguaxes de ordenador
Inclúe: Linguaxes de programación
- 004.45 Software de sistema
Inclúe: Sistemas operativos
- 004.49 Virus, infeccións informáticas
- 004.5 Interacción home-ordenador. Interface home-máquina. Interface de usuario. Ámbito de usuario

→ 004.35
- 004.51 Interface gráfica
- 004.52 Interface sonora
- 004.55 Hipermedios. Hipertexto
- 004.58 Axuda ao usuario
- 004.6 Datos
- 004.62 Tratamento de datos
- 004.63 Arquivos
- 004.65 Bases de datos e as súas estruturas
Inclúe: Sistemas de xestión de bases de datos

- 004.67 Sistemas para datos numéricos
Inclúe: Sistemas de follas de cálculo
- 004.7 Comunicación informática. Redes de ordenadores
- 004.71 Hardware de comunicación informática

→ 621.3
- 004.72 Arquitectura de redes
- 004.73 Redes segundo a cobertura xeográfica
- 004.738 Interconexión de redes. Internetworking
Inclúe: Redes de redes, p.ex. Arpanet e Internet, e redes nacionais, estatais ou académicas
- 004.75 Sistemas de procesamento distribuído
- 004.77 Aplicacións e servizos xerais de redes
Inclúe: Aplicacións de Internet
- 004.78 Sistemas informáticos en liña para aplicacións específicas
- 004.8 Intelixencia artificial
- 004.9 Técnicas informáticas orientadas a aplicacións
- 004.91 Procesamento e produción de documentos
Inclúe: Procesamento de texto, autoedición
- 004.92 Gráficos por ordenador
Inclúe: Deseño asistido por ordenador, animación
- 004.93 Procesamento de padróns de información
Inclúe: Edición de imaxe, recoñecemento de padróns e caracteres, recoñecemento e síntese da fala
- 004.94 Simulación

- 005 Xestión
- 005.1 Teoría de xestión
- 005.2 Axentes de xestión. Mecanismos. Medidas
- 005.3 Actividades de xestión
- 005.31 Investigación operativa (IO)
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a investigación operativa como un tema de xestión en xeral. Para investigación operativa como método en ciencias sociais, cómpre usar 303. Para aplicación de métodos e teorías matemáticas concretas á investigación operativa, cómpre combinar con 519.8
- Exemplo(s) de combinación:*
- 005.31:519.83 Aplicación da teoría de xogos á investigación operativa
- 303, 519.8
- 005.32 Conduto organizacional. Psicoloxía de xestión
- 005.33 Condicións de xestión. Factores
Inclúe: Factores positivos, oportunidades, vantaxes, fortalezas, progreso; eficiencia, competencia, calidade, capital intelectual, experiencia, saber facer, destrezas, boa disposición
- 005.4 Procesos de xestión
Inclúe: Procesos de desenvolvemento, ciclos de vida, interacción, relacións, globalización
- 005.5 Operacións de xestión. Dirección
- 005.6 Xestión de calidade. Xestión de calidade total
- 005.7 Xestión organizacional
- 005.9 Campos da xestión

- 005.91 Xestión administrativa. Secretariado
Inclúe: Xestión do servizo administrativo, servizos de oficina
- Exemplo(s) de combinación:*
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 005.91-051 | Persoal de oficina en xeral |
| 005.91:82-6 | Correspondencia de oficina |
- 005.92 Xestión de documentos administrativos
 → 02, 930.25
- 005.93 Xestión de instalacións. Xestión de recursos físicos
- 005.94 Xestión do coñecemento
- 005.95/.96 Xestión de persoal. Xestión de recursos humanos
- 006 Normalización de produtos, operacións, pesos, medidas e tempo
Inclúe: Normas, especificacións, códigos de prácticas, recomendacións
- 006.3/.8 Normas
- 006.91 Metroloxía. Pesos e medidas en xeral
 → 531.7, 681.2
- 006.92 Medición do tempo. Determinación e normalización do tempo
Inclúe: Tempo aparente e tempo medio, ecuación de tempo, causas da desigualdade
 → 521.9
- 007 Actividade e organización. Teoría da comunicación e do control en xeral (cibernética). "Enxeñaría humana"
 → 004, 005.1, 519.7, 62-5, 681.5
- 007.5 Sistemas automáticos
Inclúe: Sistemas sen operadores humanos; autómatas, robots

- 008 Civilización. Cultura. Progreso
- 01 **Bibliografía e bibliografías. Catálogos**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a bibliografía como materia
 → (01)
- 011 Bibliografías universais e xerais
- 012 Bibliografías de autor. Bibliografías individuais
- 013 Bibliografías colectivas
Exemplo(s) de combinación:
 013:32(430) Bibliografías de políticos alemáns
- 014 Bibliografías de obras con características especiais
- 015 Bibliografías segundo o lugar
Inclúe: Bibliografías nacionais. Bibliografías locais e rexionais
- 016 Bibliografías de temas especiais
Exemplo(s) de combinación:
 016:011 Bibliografías de bibliografías xerais
 016:087.5 Bibliografías de publicacións infantís
 016:34(05) Bibliografías de publicacións periódicas de dereito
 016:929 Biobibliografías
- 017/019 Catálogos
Inclúe: Inventarios de colección; catálogos de bibliotecas; listas de editores, libreiros, etc.
- 017 Catálogos en xeral. Catálogos de materia
Inclúe: Catálogos clasificados ou sistemáticos; catálogos alfabéticos de materia; catálogos comerciais de editores e de libreiros

- 018 Catálogos alfabéticos
Inclúe: Catálogos alfabéticos de autor, catálogos alfabéticos de persoas e lugares, catálogos de palabras clave
018.09 ≅ 017.09
- 019 Catálogos dicionario
Inclúe: Catálogos colectivos en xeral, repertorios
019.09 ≅ 017.09
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os catálogos que incorporan, nunha única secuencia, autor, título, palabras clave, entradas alfabéticas por temas, etc.
- 02 **Biblioteconomía**
- 002, 01
- 021 Función, valor, utilidade, creación e desenvolvemento de bibliotecas
- 022 Localización de bibliotecas, edificios, instalacións. Equipamento
 → 727
- 023 Administración de bibliotecas. Persoal
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de persoa e características persoais -05 (Táboa 1k)
- 024 Relacións co público. Regulamentos de uso da biblioteca
- 025 Departamentos administrativos da biblioteca
Inclúe: Adquisición e acceso; catalogación, clasificación e indexación; servizos de referencia, préstamo, etc.
- 026 Bibliotecas especiais
- 027 Bibliotecas xerais
- 027.6 Bibliotecas para tipos especiais de usuarios
Inclúe: Bibliotecas de prisións, hospitais e fábricas; bibliotecas para discapacitados

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) e/ou auxiliares comúns de persoa e características persoais -05 (Táboa 1k)

027.7 Bibliotecas de institucións de ensino superior
Inclúe: Bibliotecas universitarias, bibliotecas de facultades, bibliotecas de escolas politécnicas

→ 378

027.8 Bibliotecas de institucións de ensino primario e secundario
Inclúe: Bibliotecas escolares

→ 373

030 **Obras xerais de referencia (como materia)**
Inclúe: Enciclopedias, dicionarios, léxicos, glosarios
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os traballos sobre enciclopedias e outras obras de referencia xeral. Para enciclopedias e obras de referencia xeral como forma, cómpre usar (03) (Táboa 1d)

→ (03)

050 **Publicacións seriadas ou periódicas (como materia)**
Inclúe: Anuarios, directorios, almanaques, calendarios
050.1/.4 \cong 070.1/.4
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os traballos sobre publicacións periódicas, a súa función, xestión editorial e comercial. Para anuarios, etc. como forma, cómpre usar os auxiliares comúns de forma (05) (Táboa 1d)

→ (05)

06 **Organizacións de natureza xeral**
Inclúe: Asociacións, fundacións, sociedades, museos
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b)

→ (06), 001.32

06.01/.05 **Auxiliares especiais para organizacións e asociacións**

06.01 Dereitos e deberes dos membros

Inclúe: Dereitos de voto; subscricións, contribucións, taxas

06.05 Galardóns. Honores. Premios. Distribución de premios e galardóns

Exemplo(s) de combinación:

06.05NOBEL:172.4 Premio Nobel da Paz

061 Organizacións e outros tipos de cooperación

→ 001.32

061.1 Organizacións e cooperación gobernamentais

Inclúe: Organizacións gobernamentais, estatais, nacionais e internacionais

Exemplo(s) de combinación:

061.1EU Unión Europea

→ (1-4), (1-5), (1-6), (100), (4/9)

061.2 Organizacións e cooperación non gobernamentais

Inclúe: Organizacións, sociedades, asociacións, movementos, etc. de carácter privado

→ 001.32

061.23 Organizacións con fins humanitarios e filantrópicos

Inclúe: Rotary

061.25 Organizacións e movementos secretos ou semisecretos

Inclúe: Oddfellows, Elks, masonaría

061.27 Fundacións. Legados. Institucións

→ 001.32

069 Museos. Exposicións permanentes

Exemplo(s) de combinación:

069(1-21)	Museos municipais
069(1-4)	Museos nacionais. Museos estatais
069:5	Museos de ciencias puras
069:7	Museos de arte. Galerías de arte
069:929	Museos biográficos

070 **Xornais. Prensa. Xornalismo**

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os xornais como materia: importancia, propiedade e control, xestión comercial e editorial. Para xornalismo como forma literaria, cómpre usar 82-92. Para xornais como forma documental, cómpre usar (054) (Táboa 1d)

→ (054), 050, 82-92

08 **Poligrafías. Obras colectivas**

→ (08), 82-8

082 Poligrafías colectivas

Inclúe: Series, coleccións e bibliotecas editoriais; series comerciais; series de reimpresións; misceláneas; volumes conmemorativos (Festschriften); coleccións en honor de personalidades sobranceiras

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as coleccións de obras de varios autores como materia. Para poligrafías, cómpre usar os auxiliares comúns de forma (082) (Táboa 1d)

→ (082)

084 Material pictórico

Inclúe: Coleccións de ilustracións, planos, mapas

≅ (084)

→ (084)

- 086 Documentos con forma particular
Inclúe: Obxectos como documentos
≅ (086)
- 087 Documentos de orixe ou destino específico
Inclúe: Publicacións para categorías específicas de lectores: literatura infantil e xuvenil; literatura popular; literatura de cordel; publicacións oficiais ou semioficiais sobre asuntos de interese xeral
- 09 **Manuscritos. Obras raras e notables**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras sobre manuscritos, libros raros, etc. Para manuscritos e obras raras como forma, cómpre usar os auxiliares comúns de forma (Táboa 1d)
- 091 Manuscritos
- 092 Libros xilográficos
- 093 Incunables
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras impresas en Europa antes do ano 1500: orixinais, facsímiles dos mesmos, estudos sobre eles
- 094 Outras obras impresas preciosas, notables ou raras
- 095 Obras notables pola súa encadernación
- 096 Obras notables polas súas ilustracións ou polos materiais utilizados
- 097 Marcas de propiedade ou orixe
Inclúe: Ex libris, monogramas, selos

1 **Filosofía. Psicoloxía**

Exemplo(s) de combinación:

1(091) Historia da filosofía

1(3) Filosofía antiga

101 Natureza e papel da filosofía

Inclúe: A filosofía como ciencia ou como arte; posibilidade da filosofía; eido da filosofía, métodos para filosofar, etc.

11 **Metafísica**

111 Metafísica xeral. Ontoloxía

113/119 Cosmoloxía. Filosofía da natureza

Inclúe: Leis xerais da natureza; orixe do universo; espazo, lugar, dimensión; singularidade e pluralidade; tempo, eternidade; o contínuum espazo-tempo; movemento, transición; materia, forza, enerxía; cantidade, número

→ 524.8

122/129 Metafísica especial

Inclúe: Causalidade, liberdade, necesidade; teleoloxía, fin, infinito, universo; a alma, natureza da vida e da morte

13 **Filosofía da mente e do espírito. Metafísica da vida espiritual**

130.1 Conceptos e leis xerais

Inclúe: Natureza da mente e do espírito; fenomenoloxía; experiencia e comprensión da vida espiritual, leis da vida espiritual

130.2 Filosofía da cultura. Sistemas culturais. Teoría dos complexos culturais

130.3 Metafísica da vida espiritual

Inclúe: A mente e o espírito individual; espírito colectivo, espírito cósmico; o espírito obxectivo

133 O paranormal. O oculto. Fenómenos psi

14 **Sistemas e puntos de vista filosóficos**

140 Actitudes filosóficas posibles. Tipoloxía dos sistemas filosóficos

141 Tipos de punto de vista filosófico

Inclúe: Monismo, dualismo, pluralismo, materialismo ontolóxico, idealismo metafísico, platonismo, neoplatonismo, racionalismo, panloxismo, absolutismo, feminismo, etc.

159.9 **Psicología**

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de persoa e características persoais -05 (Táboa 1k)

→ 316.6, 616.89

159.91 Psicofisioloxía (psicología fisiolóxica). Fisioloxía mental

→ 612.8, 613.8

159.92 Desenvolvemento e capacidade mental. Psicología comparada

159.93 Sensación. Percepción sensorial

159.94 Funcións executivas

159.942 Emocións. Afectos. Sensibilidade. Sentimentos

159.943 Conación e movemento

Inclúe: Funcións motoras, accións, pulos

159.944 Traballo e fatiga. Eficiencia

Inclúe: Curvas de rendemento

- 159.946 Funcións motrices especiais
Inclúe: Locomoción, expresión vocal, expresión gráfica, lectura
→ 81`23
- 159.947 Volición. Vontade
- 159.95 Procesos mentais superiores
- 159.96 Estados e procesos mentais especiais
- 159.97 Psicopatoloxía
→ 616.89
- 159.98 Psicoloxía aplicada (psicotecnoloxía) en xeral
Inclúe: Test de aptitude
- 16 **Lóxica. Epistemoloxía. Teoría do coñecemento. Metodoloxía da lóxica**
- 161/162 Principios fundamentais da lóxica
- 164 Loxística. Lóxica simbólica. Lóxica matemática. Cálculo lóxico
- 165 Teoría do coñecemento. Epistemoloxía
- 165.6/.8 Puntos de vista e doutrinas epistemolóxicas
- 167/168 Metodoloxía lóxica
Inclúe: Investigación científica, método científico
→ 001
- 17 **Filosofía moral. Ética. Filosofía práctica**
→ 2-42

- 171 Ética individual ou persoal. Deberes do home para consigo mesmo
- 172 Ética social. Deberes do home cara aos demais
Inclúe: Cidadanía
- -054, 342.7
- 173 Ética familiar
- 176 Ética sexual. Moralidade sexual
- 173, 316.36, 343.5, 392
- 177 Ética e sociedade
Inclúe: Respecto humano; decencia, decoro; indecencias
- 2-46

- 2 **Relixión. Teoloxía**
- 122/129, 133, 17, 322, 348, 39
- 2-1/-9 **Auxiliares especiais para relixión**
- 2-1 Teoría e filosofía da relixión. Natureza da relixión. Fenómeno relixioso
- 2-13 O santo. O sagrado. O sobrenatural. Obxecto(s) da relixión e do culto
- 2-14 Deus. Deuses (personalizados, en oposición aos espíritos inmanentes)
- 2-15 Natureza de Deus, dos deuses
- 2-17 O Universo. Natureza do Universo. Cosmoloxía
- 2-18 Home. Humanidade. Condición humana. Antropoloxía doutrinal
Inclúe: Orixe do home; propósito e destino do home; natureza do home; relación do home cos deuses; experiencia humana, vida; mal, o problema do mal; pecado, salvación; morte, os mortos; vida despois da morte; esferas espirituais; mundo non material ou intanxible; mundo espiritual
- 2-184 Relación do home con Deus, cos deuses
Inclúe: Fe, crenza en Deus, en deuses; dúbida (agnosticismo); ateísmo; apostasía; graza
- 2-2 Evidencias da relixión
- 2-23 Libros sagrados. Escrituras. Textos relixiosos
- 2-25 Literatura secundaria. Obras pseudocanónicas
- 2-27 Obras críticas
- 2-28 Outros textos relixiosos
Inclúe: Textos litúrxicos, catecismos, libros de oracións, misais
- 2-3 Persoas na relixión

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os tipos xerais de persoas relacionadas coa relixión, tales coma fundadores, mesías, etc. Para oficiantes relixiosos, autoridades da fe, etc., cómpre usar 2-72

→ 2-72

2-31 Creador, fundador, figura central da fe

2-32 Mesías

2-34 Mártires

2-35 Ascetas. Eremitas. Faquires

2-36 Santos. Bodhisattvas. Iluminados

2-37 Mahatmas. Gurús. Sabios

2-38 Carismáticos. Persoas con poderes sobrenaturais

Inclúe: Xamáns, feiticeiros, meigos, menciñeiros, curandeiros, bruxos

2-4 Actividades relixiosas. Práctica relixiosa

2-42 Comportamento moral. Teoloxía moral

Inclúe: O correcto e o incorrecto, o ben e o mal; sistemas éticos, teoría ética; ética relixiosa, ética directamente derivada de sistemas relixiosos; leis relixiosas, obrigas, preceptos morais, leis morais; regulacións; deberes relixiosos

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os temas relacionados coas accións éticas humanas, co correcto e co incorrecto, coa virtude e co vicio. Para a natureza do pecado, cómpre usar 2-18

→ 17, 2-18, 2-74, 348

2-43 Costumes e prácticas sociais. Teoloxía social

2-46 Caridade. Apoio a outras persoas. Actividades pastorais. Teoloxía pastoral no amplo sentido

→ 364

- 2-47 Ensinanza da relixión
→ 37
- 2-475 Predicación (como ensinanza e instrución)
Inclúe: Sermóns
- 2-5 Culto en xeral. Ritos e cerimoniais
- 2-523 Edifícios para uso relixioso. Eclesiología
Inclúe: Santuarios, templos, mesquitas, igrexas
Nota de alcance: Para eclesiología como o estudo da natureza e da estrutura das relixións organizadas, cómpre usar 2-72
- 2-526 Obxectos no culto. Mobiliario e decoración
Inclúe: Mobiliario; altares, relicarios; accesorios para a oración (rodas de oración, rosarios)
- 2-53 Actividades de culto (segundo os participantes)
Inclúe: Culto comunitario, servizos, oración, cantos, ritos e cerimoniais físicas; inmersión na auga, unción; orientación; reverencia, xenuflexión; comida, xaxún; música litúrxica
- 2-54 Cerimonias segundo o seu propósito
Inclúe: Confesión de pecados; penitencia, expiación, absolución, purificación, beizón; comunicación coa divindade, comunión
- 2-55 Sacramentos. Ritos sacramentais
Inclúe: Ritos de pasaxe; etapas da vida; nacemento, transición cara á vida adulta; esponsais, casamentos, cerimoniais de matrimonio; morte, cerimoniais fúnebres
→ 392, 393
- 2-56 Celebración
Inclúe: Festas e festividades, días sagrados; calendario relixioso, ano relixioso
- 2-6 Procesos na relixión

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os aspectos do desenvolvemento das relixións, as súas dinámicas internas e as relacións externas entre elas. Para actividades, prácticas e outros deberes relixiosos, cómpre usar as subdivisións das clases 2-4 e 2-5

→ 2-4, 2-5

- 2-65 Comparanza de relixións
- 2-67 Relacións entre distintas fes ou coa sociedade en xeral. Relixión e sociedade
Inclúe: Tolerancia, irenismo, diálogo, ecumenismo
→ 322
- 2-7 Organización e administración relixiosa
- 2-72 Natureza e estrutura da relixión organizada. Eclesioloxía
Inclúe: Persoas na relixión, oficiantes da relixión (sacerdotes, ministros, líderes), laicos, adeptos e non adeptos
Nota de alcance: Para eclesioloxía coma o estudo dos edificios relixiosos, cómpre usar 2-523
→ 2-3
- 2-73 Goberno da relixión
Inclúe: Autoridades relixiosas, sínodos, concilios
- 2-74 Administración legal. Dereito relixioso. Dereito canónico
→ 348
- 2-76 Proselitismo. Actividades misioneras. Misións no amplo sentido. Misionoloxía
- 2-77 Estrutura organizativa da fe, da relixión
- 2-78 Organizacións relixiosas. Sociedades e asociacións relixiosas
Inclúe: Ordes relixiosas; ordes monacais, monaquismo

- 2-8 Relixións caracterizadas por varias propiedades
- 2-84 Propiedades relacionadas co Estado
Inclúe: Relixións nacionais, igrexas establecidas, relixións estatais
→ 322
- 2-87 Grupos cismáticos. Herexías
- 2-9 Historia da fe, da relixión, da denominación ou da igrexa
- 21/29 **Sistemas relixiosos. Relixións e confesións**
Nota de aplicación: Cada relixión pode ser subdividida a conveniencia mediante o uso dos auxiliares especiais 2-1/-9
- 21 **Relixións prehistóricas. Relixións das sociedades primitivas**
- 212 Relixións prehistóricas
- 213 Relixións das sociedades primitivas
- 22 **Relixións orixinarias do Extremo Oriente**
- 221 Relixións da China
- 221.3 Taoísmo
- 223 Relixións de Corea
- 225 Relixións do Xapón
- 23 **Relixións orixinarias do subcontinente indio. Relixión hindú no amplo sentido**
Nota de alcance: O hinduísmo é extremadamente difícil de definir. O vedismo e o brahmanismo pódense considerar como a relixión do

período arcaico e, como regra xeral, debería usarse 233 para traballos sobre hinduísmo

233 Hinduísmo en sentido estrito

Exemplo(s) de combinación:

233-1 Teoría e filosofía do hinduísmo. Teoloxía hinduísta
233-13 O Sagrado. Brahma. Ser absoluto
233-14 Deuses e deusas: Devi, Ganesh, Kali, Shiva, Vishnu
233-23 Textos sagrados: Sruti, Vedas, Samhitas, Upanishads, Vedanta, Sutras
233-5 Culto no hinduísmo. Práctica ritual
233-523 Templos hinduístas
233-56 Festas e festividades. Días sagrados: Divali, Durga puja, Holi

234 Xainismo

235 Sikhismo

24 **Budismo**

Exemplo(s) de combinación:

24-1 Teoría e filosofía do budismo. Natureza do budismo
24-17 A visión budista do universo. Cosmoloxía
24-23 Libros sagrados budistas. Escrituras. Textos relixiosos
24-24 O Canon Pali (canon da escola Theravada). Tripitaka. As Tres Canastras
24-31 Buda. O Buda Gautama. Adi-Buda
24-36 Santos Bodhisattvas. Iluminados
24-4 Actividades relixiosas budistas. Práctica relixiosa budista
24-5 Culto budista en xeral. Ritos e cerimoniais budistas
24-523 Templos budistas
24-72 Persoas no budismo: samgha, discípulos, 'sacerdocio', upasaka

- 24-78 Organizacións budistas. Sociedades e asociacións budistas. Ordes monásticas
- 241 Budismo Hinayana. O Pequeno Vehículo. Budismo Theravada. Escola Pali
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí o budismo "ortodoxo" do mundo budista meridional (India, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia)
- 242 Budismo Mahayana. O Gran Vehículo
- 243 Lamaísmo
- 244 Budismo xaponés
- 25 **Relixións da Antigüidade. Cultos e relixións menores**
- 251 Relixión do antigo Exipto
- 252 Relixións de Mesopotamia
Inclúe: Relixións babilonia e asiria, relixión elamita, relixión sumeria
- 254 Relixións de Irán
- 255 Relixións da Antigüidade clásica
→ (37), (38)
- 257 Relixións de Europa
- 258 Relixións de América do Sur e América Central. Relixións indíxenas precolombianas
- 26 **Xudaísmo**
- Exemplo(s) de combinación:*
- 26-1 Teoloxía xudía
- 26-14 Deus. Concepto xudeu de Deus

26-23	Textos sagrados: Tanakh, A Biblia hebrea, Torah
26-25	Talmud
26-46	Actividades pastorais no xudaísmo. Caridade
26-47	Ensinanza do xudaísmo
26-475	Prédicas, sermóns no xudaísmo
26-5	Culto no xudaísmo. Práctica ritual
26-523	Templos xudeus: Sinagogas
26-55	Sacramentos. Ritos de pasaxe: circuncisión, Bar mitzvah
26-56	Festas e festividades: Sabbath, Rosh haShanah, Yom Kippur, Pessach, Succoth
26-72	Rabinos. Sacerdotes
261	Relixión do período bíblico. Antigo xudaísmo. Relixión do Antigo Testamento
262	Xudaísmo asquenací
264	Xudaísmo sefardí
265	Xudaísmo ortodoxo
266	Xudaísmo progresista
267	Movimentos modernos derivados do xudaísmo
27	Cristianismo
	<i>Exemplo(s) de combinación:</i>
27-1	Teoloxía cristiá
27-14	Deus. Concepto cristián de Deus
27-23	Textos sagrados. A Biblia: Antigo Testamento, Novo Testamento
27-31	Xesucristo. Cristoloxía. A Sagrada Familia: Xosé, A Virxe María
27-36	Santos cristiáns
27-46	Actividades pastorais. Teoloxía pastoral: caridade cristiá, apoio

27-47	Ensinanza do cristianismo
27-523	Igrexas cristiás. Templos. Catedrais
27-55	Sacramentos. Ritos de pasaxe: bautismo, matrimonio, funerais
27-56	Festas e festividades. Festividades cristiás. Ano eclesiástico. Calendario cristián: Nadal, Coresma, Pascua, Día de Todos os Santos
27-72	Clero. Ministros cristiás: arcebispos, bispos, cregos, párrocos, vicarios
271/279	Igrexas e denominacións cristiás
271	Igrexa oriental. Cristianismo oriental
272/279	Igrexa occidental. Cristianismo occidental
272/273	Igrexa católica
272	Igrexa católica romana
273	Igrexas episcopais católicas non romanas
274/278	Igrexas protestantes
274	Protestantismo en xeral. Protestantes. Disidentes. Puritanos
275	Igrexas reformadas
276	Anabaptistas
277	Igrexas libres. Non conformistas
278	Outras igrexas protestantes
279	Movimentos e igrexas cristiás modernas
28	Islamismo

Exemplo(s) de combinación:

- 28-1 Teoloxía islámica
- 28-14 Alá. Deus. Concepto islámico de Deus
- 28-23 Textos sagrados: Corán
- 28-31 O Profeta Mahoma
- 28-46 Actividades pastorais. Sadaqah
- 28-47 Ensinanza do islamismo
- 28-523 Mesquita. Principal centro de culto
- 28-55 Ritos de pasaxe: bismillah, casamento, wallimah, funerais
- 28-56 O calendario musulmán. Festas e festividades: Muharram, Mawlid al-Nabi, Laylat al-Mi'raj, Ramadán
- 28-72 Persoas no Islam: estudiosos, mestres, líderes, ulamas, mulás, imáns, khatib
- 281 Sufismo
- 282 Sunismo. Islam sunnita
- 284 Xiísmo. Islam xiíta
- 285 Babismo
- 286 Bahaísmo
- 29 **Movements espirituais modernos**
Inclúe: Sistemas filosóficos; ateísmo (p.ex. confesións derivadas do Sintoísmo: Tenrikyo, Omoto-kyo); agnosticismo; humanismo (p.ex. Perfect Liberty Kyodan); ausencia de relixión; secularismo (p.ex. Neopaganismo); irrelixión; movementos con elementos cristiáns (p.ex. movemento antroposófico, Chistian Community, Sea of Faith); movementos tales coma Cao Dai, Ciencioloxía, Dianética, Nova Era
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os movementos (predominantemente do século XX) que non son amplamente recoñecidos fóra dos seus propios territorios, xurdidos nun marco cultural particular e que posúen características da relixión dominante nesa cultura (p.ex. Nova Era e Paganismo)

→ 141

- 3 **Ciencias sociais**
- 303 Métodos das ciencias sociais
 → 005.31, 519.8
- 304 Cuestións sociais. Práctica social. Práctica cultural. Modo de vida
 (Lebensweise)
- 305 Estudios de xénero
 *Inclúe: Rol sexual, xénero, persoas dende un punto de vista
 interdisciplinario*
 *Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras xerais. Cómpre
 clasificar as obras sobre unha materia específica, p.ex. Educación, baixo
 a materia en cuestión*
- Exemplo(s) de combinación:*
- 305-055.1 Estudios sobre o xénero masculino
 305-055.2 Estudios sobre o xénero feminino
- 347.1
- 308 Sociografía. Estudos descritivos da sociedade (cualitativos e
 cuantitativos)
- Exemplo(s) de combinación:*
- 308(430)"17" A situación social en Alemaña no século XVIII
- 338
- 311 **Estatística como ciencia. Teoría da estatística**
- 311.1 Fundamentos, bases da estatística
- 311.2 Técnicas de investigación. Preparación. Tabulación

- 311.3 Organización xeral da estatística. Estatística oficial
- 311.4 Estatísticas privadas
- 314/316 Sociedade
- 314 **Demografía. Estudos de poboación**
- 314.1 Poboación
Inclúe: Política demográfica; cambio demográfico, crecemento, declive; densidade; composición; migración
- 316 **Socioloxía**
Nota de aplicación: Cómpre especificar socioloxías especiais non mencionadas nas subdivisións mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b)
- Exemplo(s) de combinación:*
- 316:61 Socioloxía médica
- 316.1 Obxecto e ámbito da socioloxía
- 316.2 Puntos de vista e tendencias sociolóxicas
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante especificación alfabética (Táboa 1h)
- 316.3 Estrutura social. A sociedade como sistema social
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de persoa e características persoais -05 (Táboa 1k)
- 316.33 Elementos e subsistemas básicos das sociedades globais como categorías sociolóxicas
Inclúe: Subsistemas e institucións, socioloxía da economía
- 316.34 Estratificación social. Diferenciación social
Inclúe: Diferenciación demográfica

- 316.35 Grupos sociais. Organizaci3ns sociais
→ 061
- 316.36 Matrimonio e familia
Inclúe: Tipos de matrimonio; unidades familiares; relaci3ns e pr3cticas sexuais
- 316.4 Procesos sociais. Din3mica social
- 316.6 Psicoloxía social
Inclúe: Opini3n p3blica
→ 159.9, 316.4
- 316.7 Socioloxía da cultura. Contexto cultural da vida social
- 32 **Política**
→ 172, 341, 342
- 321 Formas de organizaci3n política. Estados coma poderes políticos
→ 308, 342
- 322 Relaci3ns entre a Igrexa e o Estado. Política relixiosa. Política da Igrexa
Inclúe: Exclusi3n da laicidade, anticlericalismo; conflito entre o poder civil e o eclesi3stico (Kulturkampf); a Igrexa como autoridade do Estado
→ 2-67, 342
- 323 Asuntos internos. Política interior
→ 329
- 323.1 Movementos e problemas nacionalistas, populares e étnicos. Minorías nacionais e étnicas
→ 314.1, 341.2, 342.7

- 323.2 Relación entre pobo e Estado. Actividades políticas internas
Inclúe: Axitación, marchas de protesta (manifestacións), peticións, desobediencia civil, disturbios, revolución, putsch, golpe de estado
- 323.4 Loita de clases. Formas de loita de clases
- 324 Eleccións. Plebiscitos. Referendos. Campañas electorais. Corrupción, fraude electoral. Resultados electorais
→ 342.8
- 325 Ocupación de territorios. Colonización. Colonialismo
→ 327.2
- 326 Escravismo. Traballo forzado, non libre
Inclúe: Comercio de escravos; escravos, servos; loita contra o escravismo, abolición do escravismo
- 327 Relacións internacionais. Política internacional, política global. Asuntos internacionais. Política exterior
→ 341
- 327.2 Imperialismo. Política imperialista. Expansionismo político
→ 325
- 327.3 Internacionalismo. Movementos e obxectivos internacionais
Inclúe: Movementos polo establecemento e o mantemento da paz entre os pobos; movementos pola integración ou a alianza baseada en principios lingüísticos, étnicos, relixiosos, xeográficos e outros
→ 2-78, 329
- 327.5 Bloques internacionais. Tensión, conflito
Inclúe: Guerra fría; coexistencia pacífica; as minorías nacionais coma un problema de política exterior
- 327.7 Actividades das organizacións internacionais e intergubernamentais

→ 341.1

327.8 Influencia política, presión política sobre outros estados

328 Parlamentos. Representación do pobo. Gobiernos

329 Partidos e movementos políticos

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e), auxiliares comúns de tempo (Táboa 1g) e/ou especificación alfabética (Táboa 1h)

Exemplo(s) de combinación:

329(410)LAB Partido Laborista (Reino Unido)

329(430)SPD Partido Socialdemócrata (Alemaña)

329(73)DEM Partido Demócrata (Estados Unidos)

33 **Economía. Ciencia económica**

330 Economía en xeral

→ 338, 339, 65

330.1 Ciencia económica. Teoría e conceptos económicos fundamentais. Valor. Capital. Fondos

330.3 Dinámica económica. Movemento económico

Inclúe: Nova formación do capital, investimento, desenvolvemento económico

330.4 Economía matemática

Inclúe: Econometría

→ 303, 519.2, 519.8

330.5 Propiedade nacional. Riqueza nacional. Produto social. Balance da economía. Estimación do produto nacional

Inclúe: Produto nacional bruto, produto interior bruto, nivel de vida

- 330.8 Historia das teorías, das doutrinas e dos dogmas económicos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as teorías abranguentes. Cómpre clasificar os aspectos teóricos dun problema económico particular baixo o problema en cuestión
- 331 Trabajo. Empleo. Economía laboral. Organización do traballo
→ 005.95/.96, 316.3, 658.3
- 331.1 Teoría e organización do traballo. Relacións entre empresa e empregados
Inclúe: Ergonomía; satisfacción no traballo
- 331.2 Salarios. Soldos. Remuneracións. Pagamentos
- 331.3 Outras condicións de traballo distintas do salario
Inclúe: Horas de traballo, traballo con horario flexible, traballo con horario variable, traballo a tempo parcial; períodos de descanso; desenvolvemento profesional, formación continua, prácticas profesionais, titoría; reciclaxe, reconversión
- 331.4 Ambiente de traballo. Deseño do lugar de traballo. Seguridade laboral. Hixiene laboral. Accidentes de traballo
Inclúe: Instalacións de traballo; carga de traballo, tensión física e mental
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí unicamente a información socioeconómica. Para métodos técnicos de prevención de accidentes, cómpre usar 614.8. Para cuestións relativas á planificación do traballo, cómpre usar 331.1
→ 331.1, 614.8
- 331.5 Mercado de traballo. Empleo
Inclúe: Forza de traballo, man de obra; mediación no emprego, colocación de traballadores, axencias de emprego; mobilidade da man de obra; desemprego, creación de emprego
- 332 Economía rexional. Economía territorial. Economía do solo. Economía da vivenda
- 332.1 Economía rexional. Economía territorial

→ 711

332.2 Economía do solo
Inclúe: Propiedade fundiaria, propiedade inmobiliaria; clases de propiedade; limitacións á propiedade

332.3 Uso do solo
Inclúe: Intensidade de uso do solo

332.5 Necesidades de solo. Planificación a longo prazo do uso do solo

→ 332.2, 711

332.6 Valor do solo. Valor dos terreos e inmobles. Valor inmobiliario. Produtividade. Rendas

332.7 Comercio do solo, comercio inmobiliario
Inclúe: Mercado inmobiliario, axencia inmobiliaria

332.8 Economía da vivenda
Inclúe: Parque de vivenda; rendas, ingresos

334 Formas de organización e cooperación na economía

→ 06

336 Finanzas
Inclúe: Finanzas públicas, banca, moeda

336.1 Finanzas del sector público. Finanzas do goberno en xeral
Inclúe: Orzamentos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os aspectos financeiros. Para fundamentos legais, normas constitucionais, leis particulares e regulamentación, cómpre usar ou combinar con 34 ou 35

Exemplo(s) de combinación:

336.1:352 Finanzas do goberno local

→ 339.7, 34, 35

- 336.2 Ingresos públicos
Inclúe: Prácticas fiscais; impostos, taxas, contribucións; aduanas, taxas aduaneiras; préstamo público, débeda pública, endebedamento do Estado
- 339.5
- 336.5 Gasto público. Gasto do Estado
Inclúe: Inversións, subvencións, subsidios
- 336.7 Moeda. Sistema monetario. Banca. Bolsa de valores
Inclúe: Bancos, sistema bancario; aforros e caixas de aforros; outras institucións de crédito; bolsa, mercado de accións, mercado financeiro, accións e valores; crédito
- 347.7, 368
- 338 Situación económica. Política económica. Xestión da economía. Planificación económica. Producción. Servizos. Prezos
- 338.1 Situación económica. Ciclo económico. Desenvolvemento da estrutura económica. Crecemento
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información de carácter descritivo. Para aspectos teóricos, cómpre usar 330.3
- 330.3
- 338.2 Política económica. Control da economía. Xestión da economía. Planificación económica
Inclúe: Medidas económicas, nacionalización, privatización
- 338.3 Producción
Inclúe: Produtividade, rendemento
- 338.4 Producción e servizos segundo os sectores económicos
- 338.48 Turismo
Inclúe: Características do turismo; economía e xestión do turismo, aspectos políticos, aspectos especiais; recursos turísticos, mercado turístico, servizos asociados ao turismo

- 379.8, 910.4
- 338.5 Prezos. Formación de prezos. Custos
Inclúe: Prezos no mercado almacenista e polo miúdo
- 330.1, 65
- 339 Comercio. Relacións económicas internacionais. Economía mundial
- 347.7
- 339.1 Cuestións xerais do comercio. Mercado
Inclúe: Oferta e demanda, competencia, mercadotecnia
- Exemplo(s) de combinación:*
- 339.1-051 Comerciantes. Mercadores. Tratantes
- 339.3 Comercio interior. Comercio nacional
- 347.7, 657, 658
- 339.5 Comercio exterior. Comercio internacional
Inclúe: Libre cambismo, proteccionismo; aduanas, impostos, tarifas
- 336.2
- 339.7 Finanzas internacionais
Inclúe: Balanza de pagamentos; bancos internacionais, institucións internacionais de crédito; Fondo Monetario Internacional (FMI)
- 336
- 339.9 Economía internacional en xeral. Relacións económicas internacionais.
Economía global
Inclúe: Unións económicas, comunidades económicas, bloques económicos

Dereito. Xurisprudencia

Nota de alcance: O método de clasificación da sección 34 é independente dos distintos sistemas lexislativos e das distintas filosofías de dereito. A CDU prové un ordenamento e unha xerarquía baseada en principios legais xenerais

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e), e mediante auxiliares comúns de forma para fontes legais (094) (Táboa 1d)

Exemplo(s) de combinación:

34(3/9) Sistemas lexislativos de países determinados

34(091) Historia do dereito

→ (094)

340 Dereito en xeral. Métodos xurídicos e ciencias auxiliares do dereito

340.1 Tipos e formas de dereito

Inclúe: Dereito lexislado, decreto xurídico, codificación do dereito; dereito non escrito, dereito consuetudinario

340.13 Dereito positivo. Norma xurídica. Dereito promulgado. Dereito estatutario. Ius scriptum. Funcionamento das normas xurídicas. Regras para a súa aplicación

→ (094)

340.14 Dereito non escrito. Dereito non estatutario. Ius non scriptum. Outras fontes do dereito

→ (094)

340.5 Dereito comparado

340.6 Ciencias xurídicas auxiliares. Psicoloxía forense. Química forense. Medicina forense

341 Dereito internacional

- 341.1/.8 Dereito internacional público. Dereito internacional
- 341.1 Dereito das organizacións internacionais
Inclúe: Organización das Nacións Unidas (ONU)
- 341.2 Persoas e cousas no dereito internacional
Inclúe: Recoñecemento de estados; fronteiras; leis marítimas; leis do espazo aéreo
- 347
- 341.3 Dereito de guerra. Relacións xurídicas internacionais en tempos de guerra
- 341.4 Dereito penal internacional
- 341.6 Arbitraje internacional. Administración da xustiza e xurisdición internacional
- 341.7 Dereito diplomático. Leis da diplomacia
- 341.8 Dereito consular
- 341.9 Dereito internacional privado. Conflitos de leis
- 341.4
- 342 Dereito público. Dereito constitucional. Dereito administrativo
- 321, 35
- 342.1 Estado. Pobo. Nación. Poder do Estado
- 342.2 Estado. Estrutura dos Estados
- 342.3 Autoridade suprema. Soberanía. Formas de Estado. Formas de goberno
- 342.4 Constitucións. Asembleas lexislativas. Asembleas nacionais
- 328

- 342.5 Poderes do Estado. Sistema e función dos órganos de goberno
- 342.6 Poder executivo do Estado. Órganos centrais de goberno
Inclúe: Praesidium
- 328
- 342.7 Dereitos fundamentais. Dereitos humanos. Dereitos e deberes dos cidadáns
Inclúe: Nacionalidade, cidadanía, dereitos civís, liberdades constitucionais, liberdade de conciencia
- 342.8 Dereito electoral. Votación. Sistemas electorais
Inclúe: Segunda volta electoral
- 324
- 342.9 Dereito administrativo
- 343 Dereito penal. Delitos
- 341.4, 344
- 343.1 Xustiza penal. Investigación penal. Procedemento penal
Inclúe: Prisión preventiva (detención provisoria, liberdade con cargos)
- 343.2/.7 Dereito penal
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os documentos puramente legais sobre delitos penais e o seu castigo. Para criminalidade e os seus factores persoais, sociais e físicos, cómpre usar 343.9
- 342.9, 343.9
- 343.2 Dereito penal propiamente dito
- 343.3/.7 Delitos concretos. Actos punibles específicos
- 343.3 Delitos contra o Estado

- Inclúe: Espionaxe, alta traizón; motín; abuso de autoridade, corrupción; delitos contra a orde e a seguridade públicas; desobediencia civil; inmigración e emigración ilegais*
- 343.4 Delitos contra as liberdades fundamentais e os dereitos humanos
Inclúe: Delitos contra a liberdade individual; coacción, ameaza, acoso, persecución
- 343.5 Delitos contra o crédito público, a moralidade e a familia
Inclúe: Falsificación (p.ex. de moeda), plaxio; deshonestidade comercial, fraude; delitos contra a decencia, obscenidade, prostitución, pornografía, delitos sexuais; tráfico de drogas
- 176
- 343.6 Delitos contra a persoa
Inclúe: Homicidio, danos físicos, homicidio intencionado, asasinato, violencia, asalto, homicidio non intencionado; suicidio; delitos contra as persoas desvalidas: negligencia, explotación, crueldade
- 343.8 Condena. Execución da sentenza. Prevención do delito. Disuasión
Inclúe: Institucións penitenciarias, establecementos penais, prisións, sistemas penitenciarios; persoal penitenciario, oficiais de prisión; graos de cumprimento da pena; prevención do delito, profilaxe delictiva, medidas sociais para a prevención do delito
- 343.2
- 343.9 Criminoloxía. Ciencias penais. Criminalística
Inclúe: Crime organizado; clases de criminais ou delincuentes; influencias do medio físico na criminalidade; antropometría criminal, psicoloxía forense, patoloxía criminal, socioloxía criminal, ciencia forense, vitimoloxía
- 344 Dereito penal especial. Dereito penal militar, das forzas armadas de terra, mar e aire
- 343
- 346 Dereito económico. Leis do control governamental da economía

→ 347.7

- 346.2 Suxeitos do dereito económico
Inclúe: Empresas estatais, privadas e cooperativas
- 346.3 Responsabilidades económicas. Contratos económicos
- 346.5 Regulación da orde e do control económico
Inclúe: Control de calidade; competencia desleal, cárteles, dereito da competencia, monopolios
- 346.6 Regulación de prezos, tarifas, finanzas, créditos e contas
- 346.7 Regulación de sectores individuais da economía

Exemplo(s) de combinación:
 - 346.7:66 Regulación da industria química
- 346.9 Aplicación do dereito económico. Sancións. Supervisión. Disputas comerciais. Acordos. Protección legal
Inclúe: Arbitraje
- 347 Dereito civil
 - 347.1 Xeneralidades do dereito civil
Inclúe: Estado civil; certificados de nacemento, documentos de identidade; oficinas de rexistro, rexistros civís
 - 347.2 Dereitos reais. Dereito sobre as cousas e os bens
Inclúe: Propiedade, inmoble
 - 347.3 Bens mobles en xeral. Propiedade persoal
 - 347.4 Obrigas. Obrigas contractuais. Convenios. Contratos. Acordos
 - 347.5 Obrigas non contractuais. Danos e perdas
Inclúe: Responsabilidade civil
 - 347.6 Dereito de familia. Dereito de sucesións. Herdeiros. Sucesores

Inclúe: Matrimonio, divorcio; filiación, adopción; derradeiras vontades, testamentos

347.7 Dereito comercial. Dereito de sociedades
Inclúe: Bancarrota; síndico; propiedade e titularidade científica, comercial e industrial; dereito de patentes e marcas rexistradas; propiedade artística e literaria; dereito de autor, copyright

→ 336, 339, 346

347.8 Dereito aéreo, do espazo e de radiodifusión
Inclúe: Telecomunicacións

→ 341.2

347.9 Procedemento xudicial. Persoal e organización xudicial
Inclúe: Apelación, tribunais de apelacións

→ 343.1

348 Dereito eclesiástico. Dereito canónico. Dereito relixioso (opción)
Nota de alcance: O lugar principal para as leis relixiosas e canónicas é a clase 2. Cómpre clasificar os traballos xerais sobre leis relixiosas en 2-42 e 2-74 respectivamente. Cómpre clasificar os traballos sobre unha confesión específica baixo esa fe, engadindo o auxiliar especial apropiado

→ 2-42, 2-74

349 Ramas especiais do dereito. Cuestións legais diversas

Exemplo(s) de combinación:

349:711 Leis de planificación

35 **Administración pública. Goberno. Asuntos militares**

351 Actividades propias da administración pública
Inclúe: Administración pública da economía; administración cultural

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b)

Exemplo(s) de combinación:

- 351:69 Administración pública da construción
- 352/354 Niveis de administración. Administración local, rexional e central
- 352 Niveis inferiores da administración. Goberno local. Administración municipal. Autoridades locais
Inclúe: Concellos
- 353 Niveis medios da administración. Administración rexional, provincial. Autoridades rexionais
- 353.1 Divisións primarias dun país. Rexións (en xeral). Estados dunha federación
Inclúe: Comunidades autónomas
- 353.2 Gobernos provinciais. Provincias. Departamentos. Condados
Inclúe: Counties (Reino Unido), départements (Francia), Regierungsbezirke (Alemaña), amter (Dinamarca), provincias (España)
- 353.5 Divisións de provincias. Subprefecturas. Circunscricións. Comarcas
Inclúe: Arrondissements (Francia), Kreise (Alemaña)
- 353.8 Tipos especiais de administración rexional
Inclúe: Colonias gobernadas como divisións do país colonizador, territorios baixo mandato, territorios ocupados
- 353.9 Administración independente das rexións dun país. Ministerios das rexións
 \cong 354
- 354 Nivel máis alto ou grao superior da administración. Goberno central ou nacional
- 354.1 Ministerios de asuntos xerais
Inclúe: Ministerios para asuntos diversos, departamentos de Estado

- 355/359 Asuntos militares. Arte da guerra. Ciencia militar. Defensa. Forzas armadas
→ 623
- 355 Asuntos militares en xeral
- 355.1 Forzas armadas en xeral. Servizos armados. Vida militar
Inclúe: Vida militar, vida de servizo; soldados; honra militar; disciplina; espírito e ética militar; comando; uniformes
- 355.2 Recrutamento de efectivos. Requisa de subministracións e recursos. Potencial bélico. Levas
Inclúe: Servizo militar, recrutamento, mercenarios, mobilización
- 355.3 Organización xeral das forzas armadas
- 355.4 Operacións bélicas en xeral. Táctica. Estratexia. Teatro de operacións. Historia das campañas militares
Inclúe: Historia militar; guerras, campañas, batallas, feitos e fazañas militares
- 355.5 Servizo en, e tácticas de forzas e unidades particulares. Adestramento de tropas e oficiais. Exercicios tácticos
Inclúe: Instrución militar
- 355.6 Administración militar
Inclúe: Paga, subministracións, provisións, vestiario, equipo, transporte
- 355.7 Establecementos militares: organización, funcións
Inclúe: Cuarteis, barracóns; hospitais militares; fábricas de munición, arsenais
→ 623
- 356/358 Corpos específicos das forzas de terra e aire
- 356 Servizos do exército en xeral. Infantaría. Soldados
- 357 Cabalaría. Tropas montadas. Tropas motorizadas

- 358 Artillaría. Enxeñeiros. Aviación. Unidades técnicas varias e as súas funcións
- 358.1 Artillaría
- 358.4 Aviación militar. Forza aérea
→ 623.7
- 359 Forzas navais. Frota de guerra. Armada: persoal, organización
→ 623.8/.9
- 36 **Protección das necesidades materiais e psíquicas da vida**
Inclúe: Traballo social, axuda social; vivenda; seguros
- 364 Asistencia social
- 364-1 Teorías da asistencia social
Inclúe: Teorías de causa, consenso sobre a asistencia social, tipoloxías de asistencia social, estado de benestar, teorías críticas, cultura da dependencia, trampa da pobreza
- 364-2 Principios asistenciais
Inclúe: Obxectivos: preventivos, paliativos, promocionais; dereito á asistencia; influencias sobre os niveis de asistencia
- 364-3 Axencias de asistencia social. Organizacións de asistencia social
Inclúe: Axencias de voluntarios, axencias de auto-axuda
→ 2-46
- 364-4 Persoas como provedores de asistencia social
Inclúe: Traballadores sociais, enfermeiros, visitadores, coidadores
- 364-5 Instalacións de asistencia social
Inclúe: Centros de asistencia, centros de día; casas, refuxios, hospicios
- 364-6 Contribucións e pagamentos

Inclúe: Seguridade social, financiamento da asistencia social

364-7 Operacións de asistencia social. Iniciativas de asistencia. Servizos sociais. Provisión de servizos

Inclúe: Traballo social, coidados, intervención, rehabilitación, traballo de apoio

364.2 Necesidades humanas básicas. Requisitos para o benestar

→ 364.6

364.3 Beneficios sociais. Prestacións sociais. Seguridade social. Asistencia social

→ 368

364.4 Áreas de actuación en traballo social

364.6 Cuestións de asistencia social

Inclúe: Problemas sociais

→ 364-4

365 Demanda de vivenda e a súa consecución. Protección da vivenda

→ 643/645, 69, 711, 728

366 Consumismo

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de persoa e características persoais -05 (Táboa 1k)

Exemplo(s) de combinación:

366-053.2 Nenos como consumidores

366-058 Consumidores segundo a súa clase social e as súas circunstancias familiares

368 Seguros. Provisión comunitaria mediante participación nos riscos

- 37 **Educación**
- 37.01/.09 **Auxiliares especiais para teoría, principios, métodos e organización da educación**
- 37.01 Fundamentos da educación. Teoría. Política, etc.
Inclúe: Conceptos básicos (situación e contido da educación); métodos de estudo; teoría xeral da educación e da pedagogía práctica; política educativa; disciplinas na teoría da educación
- 37.02 Cuestións xerais de didáctica e metodoloxía
Inclúe: Métodos e principios de teorías e sistemas particulares; principios didácticos
- 37.04 Educación en relación co educando ou alumno. Orientación
Inclúe: Autoeducación; factores individuais e de grupo; duración do ensino; nivel de estudo; orientación, consellos
- 37.06 Problemas sociais en educación. Contactos e relacións humanas
Inclúe: Relacións escola-alumno; antigos alumnos
- 37.07 Aspectos relacionados coa xestión das institucións educativas
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisiones da clase 005
- Exemplo(s) de combinación:*
37.07:005.95/.96 Organización do persoal en institucións educativas
- 005
- 37.09 Organización do ensino
Inclúe: Organización dos establecementos educativos
- 373 Tipos de escolas que imparten unha educación xeral
- 027.8
- 374 Ensino e educación extraescolares. Formación continua

- 376 Educación, ensino ou formación de grupos especiais de persoas. Escolas especiais
→ 364
- 377 Educación especializada. Formación vocacional, técnica e profesional. Colexios e institutos vocacionais. Escolas politécnicas
- 378 Ensino superior. Universidades. Estudos académicos
→ 027.7
- 379.8 Lecer
Inclúe: Vacacións; lecer e recreación na casa e en interiores en xeral; intereses e actividades culturais; hobbies; diversións; lecer e recreación en espazos abertos; actividades de aventura
- 39 **Antropoloxía cultural. Etnografía. Usos. Costumes. Tradicións. Formas de vida**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a etnoloxía cando o termo represente estudos comparativos de pobos nun sentido cultural e sociolóxico. Para antropoloxía física (biolóxica), cómpre usar 572; para antropoloxía social e microsocioloxía, cómpre usar 316
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade (Táboa 1f) e auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e)
→ 316, 572, 903, 904
- 391 Vestimenta. Indumentaria. Traxes nacionais. Moda. Adornos
→ 646, 687
- 392 Costumes, maneiras, usos na vida privada
→ 2-55
- 393 Morte. Tratamento dos cadáveres. Funerais. Ritos funerarios

→ 2-55, 614.6, 718

394 Vida pública. Boato. Vida social. Vida da xente
Inclúe: Vida cotiá, vida cortesá, vida da rúa

395 Cerimonial social. Etiqueta. Boas maneiras. Fórmulas de cortesía. Rango.
Título

→ 929.7

398 Folclore no sentido estrito

5 **Matemáticas. Ciencias naturais**

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as xeneralidades sobre as ciencias puras e as ciencias exactas ou matemáticas (incluíndo astronomía, mecánica e física matemática)

Exemplo(s) de combinación:

5(091) Historia das ciencias naturais

502/504 **Ciencias do medio ambiente. Conservación dos recursos naturais. Ameazas ao medio ambiente e protección contra elas**

502 O medio e a súa protección

502.3/.7 Partes do medio

Inclúe: Medio atmosférico; superficie terrestre, paisaxe; medio hidrosférico; medio litosférico, solo; medio glacial; interior terrestre

504 Ameazas ao medio

Inclúe: Polución

51 **Matemáticas**

Exemplo(s) de combinación:

51(091) Historia das matemáticas

510 Consideracións fundamentais e xerais das matemáticas

510.2 Problemas xerais de lóxica matemática. Fundamentos das matemáticas

510.3 Teoría de conxuntos

Inclúe: Teoría informal de conxuntos, teoría axiomática de conxuntos, construcións teóricas de conxuntos, teoría combinatoria de conxuntos, teoría descritiva de conxuntos, teoría non estandarizada de conxuntos, teoría non clásica de conxuntos

- 510.6 Lóxica matemática
→ 16
- 511 Teoría de números
- 512 Álgebra
- 514 Xeometría
→ 515.1
- 514.7 Xeometría diferencial. Métodos alxébricos e analíticos en xeometría
- 515.1 Topoloxía
- 517 Análise matemática
- 517.9 Ecuacións diferenciais. Ecuacións integrais. Outras ecuacións funcionais. Diferenzas finitas. Cálculo de variacións. Análise funcional
- 519.1 Análise combinatoria. Teoría de grafos
- 519.2 Probabilidades. Estatística matemática
- 519.6 Matemáticas computacionais. Análise numérica
→ 004.3
- 519.7 Cibernética matemática
→ 007
- 519.8 Investigación operativa: teorías e métodos matemáticos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as teorías e métodos matemáticos para investigación operativa. Para investigación operativa como tema de xestión en xeral, cómpre usar 005.31. Para investigación operativa como método en ciencias sociais, cómpre usar 303
→ 005.31, 303

- 519.83 Teoría de xogos
- 519.85 Programación matemática
→ 004.42, 519.7
- 52 **Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial. Xeodesia**
- 520 Instrumentos e técnicas astronómicas
→ 681.7
- 521 Astronomía teórica. Mecánica celeste
- 521.9 Astrometría. Astronomía esférica
Inclúe: Cálculo de efemérides
- 523 O sistema solar
- 523.3 Sistema Terra-Lúa
Inclúe: A Terra, a Lúa
- 523.4 Planetas e os seus satélites. Planetoloxía
- 523.6 Medio interplanetario. Cometas. Meteoros. Meteoritos
→ 552.6
- 523.9 O Sol. Física solar
Inclúe: Sol activo, actividade solar, manchas solares
- 524 Estrelas. Sistemas estelares. O universo
- 524.1 Raios cósmicos. Raios cósmicos primarios
- 524.3 Estrelas
Inclúe: Estrelas variables; novas, supernovas e obxectos relacionados; estrelas peculiares: púlsares; estrelas de neutróns

- 524.4 Cúmulo estelares. Asociacións de estrelas
- 524.5 Medio interestelar. Nebulosas galácticas
- 524.6 A Galaxia (Vía Láctea)
- 524.7 Sistemas extragalácticos
Inclúe: Nubes de Magallanes
- 524.8 O Universo. Metagalaxia. Cosmoloxía
Inclúe: Orixe e formación do Universo; teorías do Big-bang e do universo estacionario; hipóteses especiais; buratos negros, antimateria, quásares
- 528 Xeodesia. Agrimensura. Fotogrametría. Medición a distancia. Cartografía
- 528.1 Teoría dos erros e correccións de medida en xeodesia e fotogrametría
- 528.2 Forma da Terra. Medidas da Terra. Xeodesia matemática. Xeodesia física. Xeodesia astronómica
- 528.3 Levantamento xeodésico
Inclúe: Redes trigonométricas, triangulación, nivelación
- 528.4 Agrimensura. Levantamento catastral. Topografía. Enxeñaría topográfica. Campos especiais da agrimensura
Inclúe: Observacións, p.ex. de subsidencia, de asentamento
- 528.5 Instrumentos e equipos xeodésicos
→ 531.7, 681.2
- 528.7 Fotogrametría aérea e terrestre
- 528.8 Teledetección
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a obtención a distancia de datos sobre as propiedades físicas e químicas da Terra
- 528.9 Cartografía. Trazado de mapas (documentos textuais)

→ 912

53 **Física**

53.01/.09 **Auxiliares especiais para física**

53.01 Teoría e natureza dos fenómenos

53.02 Leis xerais dos fenómenos

53.03 Produción e causas dos fenómenos

53.04 Efectos dos fenómenos

53.05 Observación e rexistro dos fenómenos. Indicación visual dos fenómenos

53.06 Aplicación e utilización dos fenómenos

53.07 Aparellos para a produción e o estudo dos fenómenos

53.08 Principios xerais e teoría de medición e deseño de aparellos de medida.
Métodos de medición

→ 531.7, 681.2

53.09 Influencia de certos efectos físicos fundamentais sobre os fenómenos

531/534 **Mecánica**

531 Mecánica xeral. Mecánica dos corpos sólidos e ríxidos

531-1/-9 **Auxiliares especiais para mecánica**

531-1 Unidimensional. Liñas

531-2 Bidimensional. Planos. Superficies

- 531-3 Tridimensional. Corpos. Espazos
- 531-4 Hiperespazo (espazo de máis de tres dimensións)
- 531-9 Espazos non euclidianos
- 531.1 Cinemática. Xeometría matemático-mecánica do movemento
- 531.2 Estática. Forzas. Equilibrio. Atracción
- 531.3 Dinámica. Cinética
- 531.4 Traballo. Peso. Masa. Rozamento. Resistencia pasiva
- 531.5 Gravidade. Gravitación. Péndulos. Balística
- 531.6 Enerxía mecánica. Conservación da enerxía mecánica
- 531.7 Medidas de cantidades xeométricas e mecánicas: instrumentos, métodos e unidades
- 531.8 Teoría das máquinas. Mecánica técnica en xeral
- 532 Mecánica de fluídos en xeral. Mecánica de líquidos (hidromecánica)
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información sobre mecánica de líquidos e gases en conxunto, así como a mecánica de líquidos unicamente. Para mecánica de gases, cómpre usar 533
 → 533
- 532.1 Hidrostática en xeral
- 532.2 Equilibrio de líquidos
- 532.3 Corpos mergullados. Corpos flotantes
- 532.5 Movemento de líquidos. Hidrodinámica
- 532.6 Fenómenos superficiais. Tensión superficial. Capilaridade

- 532.7 Teoría cinética dos líquidos. Osmose. Disolución e solucións
- 533 Mecánica dos gases. Aeromecánica. Física do plasma
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os gases unicamente. Para líquidos e gases en conxunto, cómpre usar 532
- 532
- 533.1 Propiedades dos gases
- 533.2 Elasticidade. Compresibilidade. Licuefacción. Mestura de gases. Mesturas gasosas
- 533.5 Gases enrarecidos. Física do baleiro
- 533.6 Aerodinámica
- 533.7 Teoría cinética dos gases. Continuidade de estado
- 533.1, 536, 539.1, 539.2
- 533.9 Física do plasma
- 538.9
- 534 Vibracións. Ondas. Acústica
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información sobre vibracións acústicas, así como información análoga sobre outras vibracións
- 534.1 Vibración dos corpos. Excitación das vibracións. Formacións vibratorias con masa e elasticidade distribuídas
- 534.2 Propagación das vibracións. Procesos no campo acústico
- 534.3 Sons musicais e a súa percepción
- 681.8, 78.01, 781.1
- 534.4 Análise e síntese de sons

- 534.5 Composición das vibracións
- 534.6 Medidas acústicas
- 534.7 Acústica fisiolóxica. Acústica médica
- 534.8 Aplicacións da acústica (teoría)
→ 681.8

- 535 **Óptica**
→ 539.1

- 535-1/-9 **Auxiliares especiais para óptica**
- 535-1/-3 Radiación segundo a lonxitude de onda. Ondas hertzianas. Cores do espectro
- 535-1 Ondas longas. Infravermello
- 535-2 Luz visible. Cores
- 535-3 Ondas curtas
- 535-4 Luz polarizada
- 535-5 Luz natural
- 535-6 Luz parcialmente polarizada
- 535-7 Luz totalmente reflectida

- 535.1 Teoría da luz
- 535.2 Propagación e enerxética da radiación. Fotometría

- 535.3 Propagación. Reflexión. Refracción. Absorción. Emisión
→ 681.7
- 535.4 Interferencia. Difracción. Dispersión por difracción
- 535.5 Polarización. Dobre refracción. Dispersión en corpos anisótropos
- 535.6 Cores e as súas propiedades. Teoría da cor
→ 667, 75
- 535.8 Aplicacións da óptica en xeral
→ 520, 543.4, 628.9, 681.7
- 536 **Calor. Termodinámica. Física estatística**
- 536.1 Teoría xeral da calor
- 536.2 Condución de calor. Transferencia de calor
- 536.3 Acción dos corpos sobre a radiación térmica
- 536.4 Acción da calor e da temperatura sobre o volume e a estrutura dos corpos
Inclúe: Expansión e contracción térmica, cambio de fase, vaporización, combustión, fenómenos a baixa temperatura, crioxenia
- 536.5 Temperatura. Escalas de temperatura. Medida da temperatura. Termómetros. Termorregulación
Inclúe: Pirometría, pirómetros; termóstatos
- 536.6 Medida da cantidade de calor. Calorimetría
Inclúe: Métodos e instrumentos calorimétricos, capacidade calorífica, calor latente, calor de reacción, determinación dos requirimentos caloríficos
- 536.7 Termodinámica. Enerxética
Inclúe: Leis da termodinámica; entalpía, entropía

- 537 **Electricidade. Magnetismo. Electromagnetismo**
→ 621.3
- 537.2 Electricidade estática. Electrostática
- 537.3 Corrente eléctrica. Electrocinética
→ 544.6
- 537.5 Fenómenos electrónicos e iónicos
Inclúe: Descargas eléctricas, plasmas, emisión de radiación
- 537.6/.8 Magnetismo. Electromagnetismo
- 537.6 Magnetismo
- 537.8 Electromagnetismo. Campo electromagnético. Electrodinámica
Inclúe: Teoría de Maxwell
- 538.9 Física da materia condensada. Física do estado sólido
→ 533.9
- 539 **Natureza física da materia**
- 539.1 Física nuclear. Física atómica. Física molecular
- 539.2 Propiedades e estrutura dos sistemas moleculares
→ 548.1
- 539.3 Elasticidade. Deformación. Mecánica dos sólidos elásticos
- 539.4 Resistencia. Tenacidade, resistencia á tensión
Inclúe: Mecánica da fractura
→ 539.5, 620

- 539.5 Propiedades dos materiais que afectan a deformabilidade
- 539.6 Forzas intermoleculares
Inclúe: Cohesión, adherencia, fricción
- 539.8 Outros efectos fisicomecánicos
- 54 **Química. Cristalografía. Mineraloxía**
→ 550.4, 66
- 54-1/-4 **Auxiliares especiais para estado de substancias e produtos químicos**
- 54-1 Estado da substancia
- 54-3 Tipos específicos de compostos químicos
- 54-4 Produtos químicos. Reactivos
- 54.01/.08 **Auxiliares especiais para composición, produción, preparación e análise**
- 54.01 Substancias e sistemas químicos. Orixe. Ocorrencia. Fases
- 54.02 Composición. Estrutura. Isótopos
- 54.05 Produción. Preparación. Illamento. Purificación, etc.
- 54.06 Análise, investigación e manipulación en xeral
54.061/.066 \cong 543.061/.066
- 54.07 Aparellos e equipo para preparación, investigación e análise
- 54.08 Principios, métodos e técnicas de medición. Instrumentos
 \cong 53.08

542 **Química práctica de laboratorio. Química preparatoria e experimental**

542.1 Laboratorios químicos

Inclúe: Equipos, instalacións, accesorios

542.2 Aparellos e instrumentos de laboratorio en xeral. Métodos de laboratorio en xeral

542.3 Medición do peso, da masa. Medición do volume

Inclúe: Aparellos: balanzas, pesos, hidrómetros, calibres, matraces graduados, pipetas, matraces de medida, buretas

→ 531.7, 681

542.4 Aplicación de calor e frío

542.5 Uso de chamas. Soprete

542.6 Operacións con líquidos

≅ 66.06

542.7 Operacións con gases

542.8 Operacións físicas, fisicoquímicas e eléctricas

≅ 66.08

542.9 Reaccións químicas. Procesos químicos especiais

542.9^{1/7} ≅ 542.91/.97

543 **Química analítica**

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisiones das clases 546 ou 547

Exemplo(s) de combinación:

543:553 Análise de menas e minerais económicos

543:615.3 Análise de medicamentos segundo a súa orixe

543:662.6 Análise de combustibles

- 543.2 Métodos químicos de análise
- 543.3 Toma de mostras e análise da auga
→ 628.1, 663.6
- 543.4 Métodos de análise espectral. Métodos de análise óptica
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os métodos baseados na medida da difracción de raios e partículas
→ 535
- 543.5 Métodos fisicoquímicos de análise (agás os ópticos)
- 543.6 Análise de diferentes substancias. Control analítico en condicións de produción
- 543.9 Análise mediante reaccións biolóxicas ou bioquímicas. Métodos biolóxicos usados con fins analíticos
- 544 **Química física**
- 544.01/.07 **Auxiliares especiais para química física**
- 544.01 Substancias e sistemas químicos. Orixe. Estado natural. Fases
- 544.02 Composición química. Estrutura. Isótopos, etc.
- 544.03 Propiedades e fenómenos físicos. Constantes. Efectos sobre o estado e as propiedades da materia
- 544.07 Instrumentos e equipo
Inclúe: Instrumentos para preparación, investigación e análise
- 544.1 Estrutura química da materia
- 544.2 Química física de sólidos, líquidos e gases

- 544.3 Termodinámica química
→ 536.7
- 544.4 Cinética química. Catálise
Inclúe: Mecanismo das reaccións químicas, topoquímica
- 544.5 Química dos procesos de alta enerxía
- 544.6 Electroquímica

Exemplo(s) de combinación:
- | | |
|-------------|--------------------|
| 544.6:544.5 | Fotoelectroquímica |
| 544.6:57 | Bioelectroquímica |
- 544.7 Química dos fenómenos superficiais e dos coloides
- 546 **Química inorgánica**
- 546.1 Non metais e metaloides en xeral
- 546.3 Metais en xeral
- 547 **Química orgánica**
547.2/8 ≅ 547.2/.8
- 547.1 Clasificación dos compostos orgánicos. Compostos elemento-orgánicos
- 548/549 **Ciencias mineralóxicas. Cristalografía. Mineraloxía**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as materias comúns a 548 e 549
- 548 Cristalografía
- 548.1 Cristalografía matemática. Teoría dos cristais como sólidos xeométricos (continuos)
Inclúe: Morfoloxía, formas e ángulos dos cristais

→ 548.7

- 548.2 Crecemento dos cristais. Agregados cristalinos
Inclúe: Esferulitas, estalactitas, cristais xemelgos, cristais múltiples, cristais complexos
- 548.3 Química dos cristais
Inclúe: Propiedades químico-morfolóxicas dos cristais; retículas
- 548.4 Irregularidades nos cristais
Inclúe: Incrustacións, anomalías, distorsións
- 548.5 Formación, crecemento e disolución dos cristais
Inclúe: Desenvolvemento inicial (nucleación), mecánica de crecemento
- 548.7 Estrutura molecular (estrutura fina) dos cristais. Teoría da
discontinuidade reticular dos cristais

→ 548.1

- 549 Mineraloxía. Estudo especial dos minerais

→ 553

- 549.2/.8 Mineraloxía sistemática
- 549.2 Elementos e aliaxes en estado natural
Inclúe: Carburos, nitruros, siliciuros, fosfuros
- 549.3 Sulfuros. Sulfosales
- 549.4 Haloxenuros
- 549.5 Compostos osixenados
Inclúe: Óxidos, hidróxidos, oxisulfuros
- 549.6 Silicatos. Titanatos. Circonatos. Estannatos
- 549.7 Outros compostos de oxiácidos

- 549.8 Minerais orgánicos
Inclúe: Hidrocarburos, resinas fósiles
- 55 **Ciencias da terra. Ciencias xeolóxicas**
- Exemplo(s) de combinación:*
- 55(1) Xeoloxía rexional (en xeral)
- 550 Ciencias auxiliares da xeoloxía
- 550.1 Fisiografía
- 550.2 Xeoastronomía. Cosmogonía
- 550.3 Xeofísica
- 550.4 Xeoquímica
- 550.7 Xeobioloxía. Accións xeolóxicas dos organismos
- 550.8 Xeoloxía e xeofísica aplicadas. Prospección e exploración xeolóxicas.
Interpretación dos resultados
- 528, 622.1
- 550.93 Xeocronoloxía. Datación xeolóxica. Determinación da idade xeolóxica
absoluta
- 006.92, 551.7
- 551 Xeoloxía xeral. Meteoroloxía. Climatoloxía. Xeoloxía histórica.
Estratigrafía. Paleoxeografía
- 551.1/4 Xeoloxía xeral
- 551.1 Estrutura xeral da Terra
- 551.2 Xeodinámica interna (procesos endóxenos)

- 551.21 Vulcanicidade. Vulcanismo. Volcáns. Fenómenos eruptivos. Erupcións
- 551.24 Xeotectónica
Inclúe: Tectónica de placas, xeoloxía estrutural
- 551.3 Xeodinámica externa (procesos exóxenos)
Inclúe: Formacións terrestres (por erosión, meteorización, etc.); efectos da conxelación; criopedoloxía; depósitos mariños
- 551.32 Glacioloxía
Inclúe: Xeo, neve; xeoloxía glacial
- 551.4 Xeomorfoloxía. Estudo das formas físicas da Terra
Inclúe: Continentes, illas; relevo terrestre; morfoestruturas; montañas, vales

→ 528.4, 911.2
- 551.44 Espeleoloxía. Covas. Fisuras. Augas subterráneas
- 551.46 Oceanografía física. Topografía submarina. Fondo oceánico
Inclúe: Mares, océanos, ondas, mareas
- 551.5 Meteoroloxía
Inclúe: Clima, vento, nube, precipitación
- 551.58 Climatoloxía
Inclúe: Cambio climático, influencias sobre o clima, paleoclimatoloxía
- 551.7 Xeoloxía histórica. Estratigrafía

→ 56
- 551.8 Paleoxeografía
- 552 Petroloxía. Petrografía

→ 553

- 552.1 Características e propiedades das rochas en xeral. Petroloxía física e fisicoquímica
Inclúe: Petroxénese
- 552.3/.6 Petroloxía ígnea, sedimentaria e metamórfica
- 552.3 Rochas magmáticas. Rochas ígneas
Inclúe: Rochas plutónicas, rochas volcánicas

→ 551.21
- 552.4 Rochas metamórficas
Inclúe: Gneis, xistos, mármore
- 552.5 Rochas sedimentarias
Inclúe: Areas, arxilas, lousas, seixo, rochas ferruxinosas, rochas carboníferas

→ 553.9
- 552.6 Meteoritos

→ 523.6
- 553 Xeoloxía económica. Depósitos minerais
553`3/9 ≅ 553.3/.9
- 553.2 Formación de menas. Formación de minerais
- 553.3/.9 Depósitos de menas e outros depósitos minerais. Recursos naturais
- 553.3 Depósitos de menas (depósitos de minerais metálicos) en xeral. Menas de ferro e de manganeso

→ 622.3
- 553.4 Outros depósitos de menas agás as de ferro e de manganeso
- 553.5 Depósitos de pedra natural

Inclúe: Pedras de obra, pedras para a construción de monumentos, pedras de cantaría

→ 622.3

553.6 Depósitos de distintos minerais e terras inorgánicas de interese económico (principalmente non metalíferos)

553.7 Mananciais de augas minerais

→ 615.3, 622.3, 628.1

553.8 Depósitos de pedras preciosas e semipreciosas. Depósitos de xemas

→ 622.3

553.9 Depósitos de rochas carbonáceas. Depósitos de hidrocarburos

→ 552.5, 622.3

556 Hidrosfera. Auga en xeral. Hidroloxía

→ 532, 551.4, 553.7, 626/627

556.3 Hidroloxía das augas subterráneas. Xeohidroloxía. Hidroxeoloxía

556.5 Hidroloxía das augas superficiais. Hidroloxía terrestre

Inclúe: Cuncas hidrográficas; potamoloxía, ríos, regatos, augas fluviais, esteiros; limnoloxía, lagos, estanques, marismas, pantanos

56 **Paleontoloxía**

Nota de aplicación: Cómpre especificar os aspectos teóricos da paleontoloxía mediante auxiliares especiais 57.01/08. Cómpre especificar os estudos de fósiles mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisións das clases 58 e 59

Exemplo(s) de combinación:

56:579 Micropaleontoloxía

56:581	Paleobotánica xeral
56:582.29	Paleontoloxía dos líques (fósiles)
56:591	Paleozooloxía xeral
56:598.192	Paleontoloxía de Dinosauria (dinosaurios) (fósiles)

→ 57.01/.08, 58, 59

57 **Ciencias biolóxicas en xeral**

→ 58, 59, 61

57.01/.08 **Auxiliares especiais para aspectos teóricos, características, factores, etc. en bioloxía**

Nota de aplicación: Estes auxiliares especiais pódense aplicar a 57, 58 e 59

→ 57, 58, 59

57.01 Leis xerais. Aspectos teóricos. Características. Propiedades

57.02 Procesos biolóxicos e etolóxicos
Inclúe: Mecanismos, interacción co medio, comportamento social

57.03 Modelo de variación das propiedades
Inclúe: Flutuación, variación cíclica, equilibrio

57.04 Factores. Influencias

57.05 Características dependentes dos procesos de control. Principios dos procesos de control a varios niveis

57.06 Nomenclatura e clasificación dos organismos. Taxonomía

57.07 Paleontoloxía analítica
Inclúe: Especies, ordes, etc. extintas; fósiles vexetais, animais e humanos

→ 56

- 57.08 Técnicas, métodos experimentais e equipos biolóxicos en xeral
Inclúe: Espécimes, técnicas de laboratorio e museo, necropsia, disección
- 572 Antropoloxía física
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a antropoloxía física (biolóxica) unicamente. Para antropoloxía cultural, cómpre usar 39
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade (Táboa 1f) e/ou auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e)
- 316, 39, 599.89, 61
- 572.1/.4 Antropoxénese. Desenvolvemento humano en xeral. Orixe da especie humana
- 572.9 Antropoxeografía especial. Grupos individuais de ascendencia humana
- Exemplo(s) de combinación:*
- 572.9(=011) Antropoxeografía do grupo de ascendencia do continente europeo
- 572.9(=1/=8) Antropoxeografía de grupos lingüístico-culturais e étnicos
- (=01)
- 573 Bioloxía xeral e teórica
- 574 Ecoloxía xeral e biodiversidade
Inclúe: Biocenoloxía, hidrobioloxía, bioxeografía
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os estudos xerais e comparativos de poboacións, biocenoses e ecosistemas
- 581.5, 591.5
- 575 Xenética xeral. Citoxenética xeral
Inclúe: Inmunoxenética, evolución, filoxenia
- 576 Bioloxía celular e subcelular. Citoloxía

- 577 Bases materiais da vida. Bioquímica. Bioloxía molecular. Biofísica
- 578 Viroloxía
- 579 **Microbioloxía**
- 579.2 Microbioloxía xeral
Inclúe: Bioquímica e fisioloxía dos microorganismos; morfoloxía, citoloxía e xenética microbiana; variación bacteriana; mutacións microbianas; ecoloxía e simbiose microbiana
- 579.6 Microbioloxía aplicada
Inclúe: Microbioloxía médica, veterinaria, sanitaria e agrícola; microbioloxía cósmica, microbioloxía do espazo
→ 663.1
- 579.8 Clasificación e sistematización de microorganismos
- 58 **Botánica**
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 57.01/.08
→ 631/635
- 581 Botánica xeral
- 581.1 Fisioloxía vexetal
Inclúe: Asimilación de nutrientes, fotosíntese, quimiosíntese, secrecións, formación de sementes, xerminación, crecemento, partes, tropismos, tactismos, reprodución, herdanza
- 581.2 Enfermidades das plantas. Patoloxía vexetal. Fitopatoloxía
Inclúe: Malformación vexetal
≅ 632
→ 632

- 581.3 Embrioloxía vexetal
- 581.4 Morfoloxía vexetal. Anatomía vexetal
Inclúe: Raíces, talos (eixos), follas, flores, froitos, sementes, apéndices, espiñas
- 581.5 Hábitos das plantas. Comportamento vexetal. Ecoloxía vexetal. Etoloxía vexetal. As plantas e o seu medio ambiente. Bionomía vexetal
Inclúe: Florística, rexións florísticas, fitosocioloxía, asociacións vexetais e plantas asociadas, simbiose, consortismo, comensalismo, parasitismo en plantas
- 581.9, 591.5
- 581.6 Botánica aplicada. Utilización das plantas. Tecnobotánica. Botánica económica
- 631/635
- 581.8 Histoloxía vexetal
Inclúe: Tecidos vexetais
- 581.1
- 581.9 Botánica xeográfica. Xeografía vexetal (fitoxeografía). Floras. Distribución xeográfica das plantas
- Exemplo(s) de combinación:*
- 581.9(23.0) Flora de montaña (flora alpina)
- 582 **Botánica sistemática**
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación dos dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisións da clase 581
- Exemplo(s) de combinación:*
- 582.29:581.1 Fisioloxía dos liques

→ 581

582.091/.099 **Auxiliares especiais para clasificación de plantas segundo o seu tamaño e forma**

582.091 Árbores (plantas grandes leñosas con tronco)

582.093 Arbustos (plantas pequenas leñosas sen tronco principal)

582.095 Plantas dos estratos boscosos inferiores. Arbustos baixos (p.ex. silveiras - Rosoideas)

582.097 Plantas rubideiras leñosas. (p.ex. hedra - Araliáceas)

582.099 Plantas herbáceas ou non leñosas (xeralmente chamadas "plantas" ou "flores")

582.23 Bacterias (como plantas)

→ 579

582.24 Protista (protistas). Chromista (cromistas)

582.261/.279 Algae (algas)

Inclúe: Algas mariñas, oucas, diatomeas, kelps, fitoplancto de auga doce e mariña (plancto vexetal)

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a ficoloxía

582.28 Fungi (fungos). Eumycota / Eumycetes (fungos verdadeiros). Mofos

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a micoloxía

582.29 Liques

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os liques como grupo biolóxico ou nutricional. En caso contrario, cómpre clasificar os liques cos seus fungos ou algas asociados

582.32/.998 Plantae (plantas)

- 582.32 Bryophyta (briófitas)
Inclúe: Mofos, hepáticas, esfagnos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a brioloxía
- 582.361/.99 Tracheophyta (traqueófitas)
- 582.37/.39 Pteridophyta (pteridófitas). Fentos. Plantas semellantes aos fentos.
 Plantas con esporas semellantes aos fentos
Inclúe: Isoetáceas, lycopodiáceas, equisetáceas
- 582.4 Spermatophyta (espermatófitas; fanerógamas)
- 582.42/.49 Gymnospermae (ximnospermas)
- 582.44 Cycadophyta (cicadófitas). Cycadopsida (cicadópsidas)
Inclúe: Cicadas
- 582.46 Ginkgophyta (ginkgófitas). Ginkgoopsida (ginkgópsidas). Ginkgoales
Inclúe: Xinkgo
- 582.47 Pinophyta (pinófitas) / Coniferae (coníferas). Pinopsida (pinópsidas)
Inclúe: Teixos, piñeiros, piceas, lárices, abetos, cedros, falsos abetos, cipreses, tuias, cimbros, sequoias
- 582.5/.9 Magnoliophyta (magnoliófitas; anxiospermas)
- 582.5 Monocotyledoneae (monocotiledóneas) / Liliopsida (liliópsidas)
- 582.51 Arecales. Pandanales. Acorales. Petrosaviales
- 582.53 Alismatales
Inclúe: Aros, taros, anubias, yautias, herbas mariñas
- 582.54/.56 Commelínidas
- 582.54 Poales
Inclúe: Piña, xuncos, trigos, cebada, avenas, centeo, bambús, arroces, paínzos, millos, sorgos, canas de azucre, canas
- 582.56 Zingiberales (cinxiberales)

- Inclúe: Xenxibres, cardamomos, cúrcumas, esterlitzias, cannas, bananeiras*
- 582.57 Liliales / Liliiflorae
Inclúe: Lirios, tulipáns
- 582.58 Asparagales
Inclúe: Orquídeas, irises, cebolas, allos, allos porros, ceboliños, amarellas, esparragueiras, agaves, iucas, xacintos
- 582.6/.9 Dicotyledoneae (dicotiledóneas) / Magnoliopsida (magnoliópsidas)
- 582.62 Fagales
- 582.622 Betulaceae (betuláceas)
Inclúe: Amieiros, bidueiros, carpes, abeleiras
- 582.623 Fagaceae (fagáceas)
Inclúe: Faias, carballos, castiñeiros, carballos de pedra
- 582.628 Juglandaceae (xuglandáceas)
Inclúe: Nogueiras, nogueiras de pecán
- 582.63 Rosales
Inclúe: Cánabos, lúpulos, estrugas
- 582.634 Moraceae (moráceas)
Inclúe: Moreiras, figueiras, árbore do pan
- 582.637 Ulmaceae (ulmáceas)
Inclúe: Olmo
- 582.639 Rosaceae (rosáceas)
Inclúe: Rosas, amorodos, silveiras, framboeseiros, maceiras, pereiras, marmeleiros, ameixeiras, cerdeiras, pexegueiros, albaricoqueiros, amendoeiras
- 582.65 Nymphaeales (ninfeales). Ranunculales. Sabiales
Inclúe: Ninfeas, durmideiras, patelos, clemátides

- 582.66 Caryophyllales (cariofilales) / Centrospermae (centrospermas)
Inclúe: Caraveleiras, espinaca, amarantos, quinua, cactuses, ruibarbo, acedas
- 582.67 Magnoliidae (magnólidas; taxon obsoleto)
- 582.672 Piperales
Inclúe: Herba bicha, pementeiros
- 582.673 Laurales
Inclúe: Sassafras, loureiros, alcanforeiros, caneleiras, aguacate
- 582.677 Magnoliales
Inclúe: Magnolias, pawpaw, noz moscada
- 582.68 Dilleniidae (dilénidas; taxon obsoleto)
- 582.681 Malpighiales
Inclúe: Coca, euforbiáceas, mandioca, mangleiros, violetas, pensamentos, liños, lamigueiros, salgueiros
- 582.682 Cucurbitales
Inclúe: Begonias, cogombro, sandía, cabaciñas, cabazas, cabaceiras
- 582.683 Brassicales (brasicales) / Capparidales (caparidales) / Capparales (caparales)
Inclúe: Alcaparras, papaia, repolos, coles, brócoli, coliflor, nabos, mostazas, rutabaga, ravos
- 582.685 Malvales
Inclúe: Baobabs, balsa, malvas, cacao, algodoeiros, hibiscos, quiabo, tileiros, cola
- 582.688 Ericales
Inclúe: Kiwi, ébano, caquis
- 582.7 Rosidae (rósidas)
- 582.70 Saxifragales
Inclúe: Peonias, hamamelis, groselleiras brancas

- 582.73 Fabales
Inclúe: Familia das legumes (casias, tamarindo), acacias, árbore de goma arábica, mimosas, feixóns, chícharos, cacahuete, lentellas, garavanzos, ervellacas, faballóns, soia, chícharos bravos, trevos, alfalfas, índigo
- 582.74 Sapindales
Inclúe: Caobas, acaxús, mangueira, lentisco, escornacabras, pistacho, familia dos cítricos, árbore do curry, cumquats, pradairos, castiñeiros de Indias, licheiro, guaraná
- 582.75 Geraniales (xeraniales)
Inclúe: Xeranios, agulleira
- 582.77 Myrtales (mirtales)
Inclúe: Milgrandeira, henna, fucsias, cáncaros, prímulas, mirtos, goiabeiras, eucalipto, pementas, craveiros da India
- 582.79 Apiales
Inclúe: Hedras, ginsengs, cenorias, apios, perexiles, comiño, anís, charouviás, pastinacas, cicuta, coriandro, cerefolios, anxélicas, carvea, fíuncho, aneto, arzaia
- 582.82 Vitales
Inclúe: Videiras
- 582.9 Asteridae (astéridas)
- 582.92 Gentianales (xentianales)
Inclúe: Xanzás, loendro, cafeeira, quina, aganas
- 582.93 Solanales
Inclúe: Pataca doce, patacas, tomates, berenxenas, pementos, tabaco, petunias, mandrágoras
- 582.94 Lamiales
Inclúe: Acantos, catalpas, xacarandás, dedaleiras, verbenas
- 582.99 Asterales

Inclúe: Raponcios, camomilas, macelas, xirasois, tupinambo, crisantemos, estragón, absintio, dalias, margaridas, maravallas, cardos, alcachofas, leitugas, chicoria, endivia, mexacáns

59 **Zooloxía**

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 57.01/08

591 Zooloxía xeral

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisións da clase 591

591.1 Fisioloxía animal

Inclúe: Sangue e funcións cardíacas, respiración, ventilación, nutrición, crecemento, morte, reprodución, herdanza, locomoción, sistema nervioso, sentidos

→ 612

591.2 Enfermidades de animais (non domesticados). Patoloxía animal
≅ 591.4

→ 636

591.3 Embrioloxía animal. Ontoxenia animal. Desenvolvemento do organismo individual

591.4 Estudo de órganos animais. Organoloxía animal. Anatomía animal. Zootomía

→ 611

591.5 Hábitos animais. Comportamento animal. Ecoloxía. Etoloxía. Os animais e o medio. Bionomía

Inclúe: Psicoloxía dos animais, intelixencia animal, instinto

→ 504, 592/599

591.6 Zooloxía económica. Zooloxía aplicada

Inclúe: Uso de animais (p.ex. para controlar plantas ou outros animais), animais daniños

→ 636, 638, 639

591.8 Histoloxía animal

Inclúe: Estrutura da célula e dos tecidos

591.9 Zooloxía xeográfica. Zooxeografía. Fauna. Distribución xeográfica dos animais

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e)

Exemplo(s) de combinación:

591.9(26) Fauna mariña

→ 574

592/599 **Zooloxía sistemática**

Nota de aplicación: Todos os vertebrados, vivos e extintos (fósiles), enuméranse nunha única secuencia. Para o aspecto paleontolóxico, cómpre usar 56

592 Invertebrata (invertebrados)

Inclúe: Esponxas, corais, medusas, estrelamares, ourizos de mar

593.1 Protozoa (protozoos)

593.4 Porifera (poríferos)

Inclúe: Esponxas

594 Mollusca (moluscos). Bryozoa (briozoos). Brachiopoda (braquiópodos)

Inclúe: Gasterópodos (caracois, lesmas), cefalópodos (polbos, luras)

595 Articulata (articulados)

Inclúe: Vermes, sambesugas, artrópodos, crustáceos (camaróns, lagostas, cangrexos), arácnidos (ácaros, carrachas, arañas, escorpións)

- 595.7 Hexapoda (hexápodos). Insecta (insectos)
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a entomoloxía
- 596/599 Chordata (cordados)
- 596.2 Tunicata (tunicados) / Urochordata (urocordados)
Inclúe: Ascidias, salpas, apendicularias
- 597/599 Vertebrata (vertebrados)
- 597.2/.5 Pisces (peixes) (taxon obsoleto)
- 597.3 Chondrichthyes (condictios)
- 597.31 Elasmobranchii (elasmobranquios)
- 597.311 Galeomorphii (galeomorfos)
Inclúe: Tiburóns cornudos, quenllas, tiburón balea, tiburón branco, macos, cazóns
- 597.317 Batoidea (batoideos)
Inclúe: Raias
- 597.4/.5 Osteichthyes (osteíctios)
- 597.42/.55 Actinopterygii (actinopterixios)
- 597.42 Chondrostei (condrósteos)
Inclúe: Esturións, peixes espátula
- 597.5 Teleostei (teleósteos)
- 597.535 Anguilliformes (anguiliformes)
Inclúe: Congros, anguías, moreas
- 597.541 Clupeiformes
Inclúe: Arenques, alosinos, bocareus, sardiñas
- 597.55 Euteleosti (euteleósteos)

- 597.551 Ostariophysi (ostariofisos)
Inclúe: Sabalotes, barbos, peixes dourados, carpas, pirañas, peixes gato
- 597.552 Protacanthopterygii (protacantopterixios)
Inclúe: Lucios, salmóns, troitas
- 597.555 Paracanthopterygii (paracantopterixios)
Inclúe: Bacallaus, fogueiro, pescadas, peixes sapo
- 597.556 Acanthopterygii (acantopterixios)
Inclúe: Cabalos de mar, atúns, xardas, bonitos, peixes espada, platuxas, hipoglosos, sollas, linguados, rodaballos
- 597.6/.9 Amphibia (anfibios)
- 597.7 Gymnophiona (ximnofiones)
- 597.8 Anura (anuros)
Inclúe: Ras, sapos
- 597.9 Caudata (caudados)
- 597.91 Sirenidae (sirénidos)
Inclúe: Sereas
- 597.94 Salamandridae (salamándridos)
Inclúe: Tritóns, píntegas
- 598 Sauropsida (saurópsidos). Synapsida (sinápsidos)
- 598.1/.2 Sauropsida (saurópsidos)
- 598.1 Reptilia (réptiles)
- 598.125 Testudinidae (testudínidos)
Inclúe: Tartarugas
- 598.16 Squamata (escamentos)
Inclúe: Réptiles con escamas

- 598.161 Lacertilia (lacertilios)
Inclúe: Lagartos
- 598.162 Serpentes (serpes) / Ophidia (ofidios)
- 598.166 Amphisbaenia (anfisbenas)
Inclúe: Escánceres
- 598.18 Crurotarsi (crurotarsos)
- 598.182 Crocodylomorpha (cocodrilomorfos)
Inclúe: Crocodilos, caimáns, xacarés, gavial
- 598.19 Avemetatarsalia (extintos)
- 598.191 Pterosauria (pterosauros) (extintos)
Inclúe: Pterodáctilos
- 598.192 Dinosauria (dinosaurios) (extintos)
- 598.192.32 Tyrannosauridae (tiranosáuridos) (extintos)
Inclúe: Tyrannosaurus, Albertosaurus, Gorgosaurus
- 598.192.63 Diplodocidae (diplodócidos) (extintos)
Inclúe: Diplodocus, Barosaurus, Apatosaurus, Eobrontosaurus
- 598.192.77 Ceratopsidae (ceratópsidos) (extintos)
Inclúe: Triceratops, Brachyceratops, Centrosaurus
- 598.2 Aves
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a ornitología
- 598.221 Struthioniformes (estrutioniformes)
Inclúe: Avestruces, casuarios, quivis
- 598.231 Sphenisciformes (esfenisciformes). Spheniscidae (esfeníscidos)
Inclúe: Pingüíns
- 598.233 Podicipediformes. Podicipedidae (podicipédidos)
Inclúe: Mergullóns

- 598.234 Procellariiformes (procelariformes)
Inclúe: Albatros, petreis, fulmares
- 598.235 Pelecaniformes
Inclúe: Pelicanos, corvos mariños
- 598.24 Gruiformes. Charadriiformes (caradriiformes). Ciconiiformes
- 598.241 Gruiformes
Inclúe: Grúas, grou, avetardas, polas de auga
- 598.243 Charadriiformes (caradriiformes)
Inclúe: Alcaraváns, lampareiros, avocetas, pernalongas, tarambolas, avefrías, píllaras, narcezas, mazaricos, virapedras, corredeiras, gracinas, gaivotas, carráns, palleiras, araos
- 598.244 Ciconiiformes (ciconiformes)
Inclúe: Cegoñas, marabús, xabirú
- 598.25 Anseriformes
Inclúe: Patos, gansos, cisnes
- 598.26 Galliformes (galiformes). Columbiformes
Inclúe: Galiñas, pavos, perdices, paspallases, faisáns, pavóns, pitas do monte, pintadas, colíns, pombas, rolas, roliñas
- 598.271 Psittaciformes (psitaciformes)
Inclúe: Papagaios, loris, catorras, agapornis, cacatúas, periquitos
- 598.272 Piciformes
Inclúe: Tucanos, petos, barbazas
- 598.274 Cuculiformes. Opisthocomiformes (opistocomiformes)
Inclúe: Cucos, correcamiños
- 598.279 Cathartiformes (catartiformes). Accipitriformes. Falconiformes. Strigiformes (estrifixiformes)
Inclúe: Voitres, cóndor dos Andes, secretario, aguias, gabiáns, falcóns, miñatos, curuxas, bufos, mouchos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as aves de presa en xeral

- 598.281/.296 Passeriformes (paseriformes)
- 598.282 Menuridae (menúridos). Maluridae (malúridos). Pardalotidae (pardalótidos). Meliphagidae (melifáxidos). Promeropidae (promerópidos). Callaeidae (caleidos)
Inclúe: Paxaros lira, pardalotes, papameles
- 598.283 Alaudidae (aláudidos)
Inclúe: Lavercas
- 598.284 Hirundinidae (hirundínidos)
Inclúe: Andoriñas
- 598.285 Motacillidae (motacílidos)
Inclúe: Lavandeiras, picas
- 598.286 Pycnonotidae (picnonótidos). Aegithalidae (exitálidos). Acrocephalidae (acrocefálidos)
Inclúe: Bulbuis, ferreiriños rabilongos, folosas
- 598.287 Bombycillidae (bombicílidos). Dulidae (dúlidos). Ptilogonatidae (ptilogonátidos). Hypocoliidae (hipocólidos)
Inclúe: Picoteiros, hipocolio
- 598.288 Cinclidae (cínclidos). Troglodytidae (troglodítidos). Mimidae (mímidos). Prunellidae (prunélidos). Turdidae (túrdidos). Silviidae (sílvidos). Muscicapidae (muscicápidos). Timaliidae (timálidos)
Inclúe: Merlos, tordos, papamoscas
- 598.289 Paridae (páridos). Sittidae (sítidos). Certhiidae (cértidos). Orthonychidae (ortoníquidos)
Inclúe: Ferreiriños, trepadeiras, gabeadores
- 598.291 Nectariniidae (nectarínidos). Zosteropidae (zosterópidos). Dicaeidae (diceidos). Dicruridae (dicrúridos). Monarchidae (monárquidos). Pachycephalidae (paquicefálidos)
- 598.292 Oriolidae (oriólidos). Laniidae (lánidos). Irenidae (irénidos). Regulidae (regúlidos). Picathartidae (picatártidos)
Inclúe: Ouriolos, vichelocregos, picanzos, irenas, estrelhiñas, picatartes

- 598.293 Corvidae (córvidos). Paradisaeidae (paradiseidos). Ptilonorhynchidae (ptilonorrínquidos). Climacteridae (climactéridos). Artamidae (artámidos). Corcoracidae (corcorácidos)
Inclúe: Corvos, grallas, choias, pegas, quebranoces
- 598.294 Sturnidae (estúrnidos). Passeridae (paséridos). Ploceidae (ploceidos). Estrildidae (estríldidos)
Inclúe: Estorniños, pardais, teceláns, bispos, bengalís
- 598.296 Fringillidae (frinxílicos). Parulidae (parúlidos). Thraupidae (tráupidos). Emberizidae (emberízidos). Icteridae (ictéridos)
Inclúe: Pimpíns, verderolos, canarios, cardeais
- 599 Mammalia (mamíferos)
- 599.1 Prototheria (prototerios)
Inclúe: Mamíferos ovíparos: equidnas, ornitorrinco
- 599.2 Metatheria (metaterios)
Inclúe: Marsupialia (marsupiais, mamíferos con marsupio)
- 599.22 Diprotodontia (diprotodontios)
Inclúe: Canguros, wallabies, wallaroos, possums, coala, wombats
- 599.3/.8 Eutheria (euterios)
- 599.31 Pholidota (folidotos). Xenarthra (xenartros)
- 599.311 Pholidota (folidotos). Manidae (mánidos)
Inclúe: Pangolíns
- 599.312 Xenarthra (xenartros) / Edentata (desdentados)
Inclúe: Osos formigueiros, preguiceiros, armadillos
- 599.32 Rodentia (roedores). Lagomorpha (lagomorfos)
- 599.322 Sciuromorpha (esciuromorfos). Castorimorpha (castorimorfos). Anomaluromorpha (anomaluromorfos)
Inclúe: Esquíos, marmotas, leiróns, castores

- 599.323 Myomorpha (miomorfos)
Inclúe: Ratos, ratas, xerbos, hámsters, lemmings
- 599.324 Hystricomorpha (hystricomorfos)
Inclúe: Porcos espiño, chinchillas, cobaias, capibara
- 599.325 Lagomorpha (lagomorfos)
Inclúe: Lebres, coellos, pikas
- 599.35/.38 Insectivora (mamíferos insectívoros)
- 599.36 Soricomorpha (soricomorfos). Erinaceomorpha (erinaceomorfos)
Inclúe: Toupas, musarañas, ourizos
- 599.39 Dermoptera (dermópteros). Cynocephalidae (cinocefálidos)
Inclúe: Lémures voadores
- 599.4 Chiroptera (quirópteros)
Inclúe: Morcegos, raposos voadores
- 599.5 Cetacea (cetáceos). Sirenia (sirenios)
- 599.51 Mysticeti (misticetos)
Inclúe: Cetáceos con barbas: rorcual, baleas, xibardo
- 599.53 Odontoceti (odontocetos)
Inclúe: Cetáceos con dentes: golfiños, candorcas, cachalotes, toniñas, belugas, zifios, narval
- 599.55 Sirenia (sirenios)
Inclúe: Dugongos, manatís
- 599.61/.73 Ungulata (ungulados)
- 599.61 Proboscidea (proboscídeos)
Inclúe: Elefantes, mamuts (extintos)
- 599.62 Hyracoidea (hiracoideos). Procaviidae (procávidos)
Inclúe: Damáns

- 599.68 Tubulidentata (tubulidentados). Orycteropodidae (oricteropódidos)
Inclúe: Porco formigueiro
- 599.72 Perissodactyla (perisodáctilos)
- 599.721 Tapiridae (tapíridos)
Inclúe: Tapires
- 599.722 Rhinocerotidae (rinocerótidos)
Inclúe: Rinocerontes
- 599.723 Equidae (équidos)
Inclúe: Cabalos salvaxes, cabalo doméstico, cebras, asnos salvaxes, asnos, mulas, burros
- 599.73 Artiodactyla (artiodáctilos)
Inclúe: Porcos, pecarís, hipopótamos, camelos
- 599.735 Ruminantia (ruminantes)
Inclúe: Cervos, veados, reno, alce, xirafa, ocapí, vacas, bois, búfalos, bisontes, antilopinos, ovellas, cabras, rebezos, gacelas, antílopes, cervos rato, cervos almisceiros
- 599.74 Carnivora (carnívoros)
- 599.742.5 Viverridae (vivérridos)
Inclúe: Xenetas, civetas
- 599.742.6 Hyaenidae (hiénidos)
Inclúe: Hienas, protel
- 599.742.7 Felidae (félidos)
Inclúe: Felinos medianos e pequenos (pumas, linceos, gatos); felinos grandes (león, leopardo, tigre)
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os felinos en xeral
- 599.743 Herpestidae (herpéstidos). Eupleridae (eupléridos). Nandiniidae (nandínidos)
Inclúe: Mangostas, meerkat, suricatas

- 599.744 Canidae (cánidos). Ursidae (úrsidos). Musteloidea (mustélidos)
Inclúe: Can, lobos, chacais, coiote, dingo, raposos, osos, panda xigante, mapaches, furóns, donicelas, londras, martas, teixugos, visóns
- 599.745 Pinnipedia (pinnípedes)
Inclúe: Focas, leóns mariños, morsa
- 599.78 Scandentia (escandentios)
- 599.8 Primates
- 599.81 Prosimii (prosimios)
- 599.813 Lorisidae (lorísidos) / Loriidae (lóridos)
Inclúe: Potos, lorises
- 599.815 Lemuridae (lemúridos). Lepilemuridae (lepilemúridos)
Inclúe: Lémures
- 599.818 Tarsiiformes (tarsiformes). Tarsiidae (társidos)
Inclúe: Tarsios
- 599.82/.89 Simiiformes (simiformes)
Inclúe: Simios
- 599.82 Platyrrhini (platirrinos)
Inclúe: Monos do Novo Mundo: micos, tamaríns, monos capuxinos, monos esquío
- 599.85 Cercopithecoidea (cercopitecoideos). Cercopithecidae (cercopitécidos)
Inclúe: Monos do Vello Mundo: macacos, mandril, babuíños
- 599.88/.89 Hominoidea (hominoideos)
- 599.88 Hylobatidae (hilobátidos)
Inclúe: Simios menores: xibóns, siamang
- 599.89 Hominidae (homínidos)
Inclúe: Grandes simios: orangutáns, gorilas, chimpancés, humanos

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a posición da humanidade na natureza, e as comparacións entre humanos e animais en xeral. Para antropoloxía xeral, cómpre usar 572; para anatomía humana, cómpre usar 611; para fisioloxía, cómpre usar 612; para patoloxía, cómpre usar 616

→ 572, 611, 612, 616

6 **Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía**

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as xeneralidades sobre ciencias aplicadas e tecnoloxía

60 **Bioteconoloxía**

601 Conceptos fundamentais

602 Procesos e técnicas biotecnolóxicas

Inclúe: Enxeñaría xenética, electroporación, clonación, investigación de células nai

604 Produtos biotecnolóxicos

Inclúe: Produtos do metabolismo secundario, organismos xeneticamente modificados, organismos clonados

606 Aplicacións da biotecnoloxía

Exemplo(s) de combinación:

606:61 Aplicacións médicas. Terapia xenética

606:628 Aplicacións para a saúde pública. Auga potable.
Tratamento de augas residuais

608 Problemas en biotecnoloxía

Inclúe: Implicacións legais, económicas e morais; bioética; bioseguridade (p.ex. alimentos xeneticamente modificados, etiquetado); propiedade intelectual

61 **Ciencias médicas**

611/612 **Bioloxía humana**

611 Anatomía. Anatomía humana e comparada

→ 572, 591.3, 591.4, 616-091

- 612 Fisioloxía. Fisioloxía humana e comparada
→ 159.91, 577, 581.1, 591.1, 616-092
- 612.1/.8 Fisioloxía sistémica
- 612.1 Sangue. Sistema cardiovascular e circulatorio
→ 616.1
- 612.2 Respiración. Ventilación. Sistema respiratorio
- 612.3 Alimentación. Dixestión. Nutrición
- 612.4 Sistema glandular. Secreción. Excreción
- 612.5 Calor corporal. Procesos térmicos
Inclúe: Temperatura corporal, efectos do calor e do frío, hipertermia, hipotermia
- 612.6 Reprodución. Crecemento. Desenvolvemento
Inclúe: Relacións sexuais, coito; parto, puberdade, envellecemento, morte
- 612.7 Funcións motoras. Órganos de locomoción. Voz. Tegumento
Inclúe: Accións musculares, función da pel
- 612.8 Sistema nervioso. Órganos sensoriais
Inclúe: Funcións cerebrais, vista (visión), oído (audición), olfacto (sentido do olor), gusto (sentido do sabor), tacto (sentido táctil)
- 613 **Hixiene en xeral. Saúde e hixiene persoal**
→ 614
- 613.2 Dietética. Principios nutricionais aplicados á alimentación e aos alimentos
→ 612.3, 614.3, 641, 663, 664

613.3 Bebidas. Bebidas terapéuticas. Augas medicinais. Dieta líquida

→ 663

613.4 Hixiene persoal. Roupa

→ 646, 687

613.5 Hixiene da vivenda

Exemplo(s) de combinación:

613.5(1-21) Hixiene de vivendas urbanas

613.5(1-22) Hixiene de vivendas rurais

→ 628.6

613.6 Riscos sanitarios ocupacionais. Hixiene e saúde ocupacional

→ 614.8, 628.5

613.7 Saúde e hixiene do lecer, das diversións e do sono

→ 379.8

613.8 Saúde e hixiene do sistema nervioso. Saúde e ética

613.9 Saúde e hixiene en relación coa idade, o sexo ou o grupo étnico

→ 612.6

614 **Saúde e hixiene pública. Prevención de accidentes**

614.1 Poboación. Despoboamento

→ 314

614.2 Organización pública e profesional da saúde

Inclúe: Hospitais en xeral, regulación da profesión médica e dos médicos

- 614.3 Inspección e control sanitario
Inclúe: Inspección de alimentos, inspección de medicamentos
- 614.39 Servizos nacionais de saúde
- 614.4 Prevención e control de enfermidades infecto-contaxiosas. Prevención de epidemias
Inclúe: Corentena
- 614.6 Hixiene dos cemiterios. Inhumación ou cremación de cadáveres
→ 718
- 614.7 Hixiene do aire, da auga e do solo. Contaminación e o seu control
→ 628
- 614.8 Accidentes. Riscos. Perigos. Prevención de accidentes. Protección persoal. Seguridade
→ 613.6, 62-7, 622.8, 628.5
- 614.9 Sanidade animal. Hixiene veterinaria
→ 591.2, 636.09
- 615 **Farmacoloxía. Terapéutica. Toxicoloxía**
- 615.1 Farmacia xeral e profesional
→ 614.2
- 615.2 Medicamentos segundo a súa acción principal
- 615.3 Medicamentos segundo a súa orixe
- 615.4 Preparados farmacéuticos. Material médico. Equipo

615.8 Fisioterapia. Terapia física. Radioterapia. Outros tratamentos terapéuticos non medicinais
Inclúe: Masaxe, mecanoterapia, axentes físicos; curas naturais, naturismo; electroterapia, radioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, viaxes curativas, terapia baseada na dieta, etc; medicina popular, remedios populares e caseiros

615.9 Toxicoloxía xeral. Estudos xerais sobre venenos e envelenamentos (intoxicacións)

616 **Patoloxía. Medicina clínica**
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 616-001/-009 e 616-01/-099

→ 615.9

616-001/-009 **Auxiliares especiais para proceso mórbido**

616-001 Traumatismos. Lesións. Feridas

616-002 Inflamación. Irritación. Hiperemia. Conxestión mucosa

616-003 Procesos regresivos e reparadores

616-004 Esclerose. Endurecemento (induración). Cirrose

616-005 Trastornos circulatorios locais

616-006 Tumores. Neoplasmas. Blastomas. Coristomas. Hamartomas. Oncoloxía

616-007 Desenvolvemento estrutural defectuoso. Deformidades fisiolóxicas. Malformacións. Hemiterata. Órganos de dimensións excesivas ou escasas. Teratoloxía. Monstros. Anormalidades

616-008 Trastornos funcionais e metabólicos

616-009 Trastornos neurais (nerviosos)
≅ 616.8-009

- 616-01/-099 **Auxiliares especiais para aspectos xerais da patoloxía**
- 616-01 Aspectos diversos da enfermidade, dos pacientes e da intervención médica
- 616-02 Etioloxía. Ciencia das causas da enfermidade
- 616-03 Formas diversas das enfermidades, do seu tratamento e da administración dos medicamentos
- 616-05 Persoas e características persoais en patoloxía. Características do paciente
≅ -05
- 616-06 Complicacións. Consecuencias. Repercusións. Coexistencia, estados simultáneos. Correlación. Enfermidades previas. Estado de saúde previo. Antagonismo entre dúas enfermidades
- 616-07 Semioloxía. Sintomatoloxía. Signos e síntomas. Exploración. Diagnose. Propedéutica
- 616-08 Tratamento
Inclúe: Coidado do paciente, enfermaría; tratamento cirúrxico, técnica cirúrxica, cirurxía, anestesia cirúrxica
- 616-091 Anatomía patolóxica. Anatomía mórbida
→ 611
- 616-092 Fisioloxía patolóxica. Procesos e mecanismos das enfermidades. Patoxénese. Estudo da orixe das enfermidades
- 616-093 Técnicas microbianas
- 616-094 Morfoloxía microbiana
→ 579
- 616-095 Fisioloxía microbiana
→ 579

- 616-097 Inmunoxenicidade
- 616-098 Física, química, metabolismo e catabolismo microbianos
- 616-099 Envelenamento. Intoxicación
→ 615.9
- 616-71/-78 **Auxiliares especiais para instrumental e equipamento médico e cirúrxico**
- 616-71 Equipo e instrumentos médicos en xeral
Inclúe: Instrumentos e aparellos para diagnóstico, medida, proba e rexistro
- 616-72 Instrumentos cirúrxicos e terapéuticos
- 616-74 Materiais e equipos para reforzo e reparación
- 616-76 Dispositivos correctivos e protectores
- 616-77 Materiais e pezas protéticas. Órganos artificiais, etc.
- 616-78 Máquinas e aparellos mecánicos
- 616.1/9 **Patoloxía especial**
- 616.1 Patoloxía do sistema circulatorio e dos vasos sanguíneos. Trastornos cardiovasculares
Inclúe: Cardioloxía, enfermidades cardiovasculares, trombose; corazón, enfermidades cardíacas
- 616.2 Patoloxía do aparato respiratorio. Enfermidades dos órganos respiratorios
Inclúe: Otorrinolaringoloxía (oído, nariz e gorxa); enfermidades pulmonares
- 616.3 Patoloxía do aparato dixestivo. Enfermidades do tracto gastrointestinal
Inclúe: Enfermidades da boca, do estómago, dos intestinos, do fígado

- 616.31 Estomatoloxía. Cavidade bucal. Boca. Enfermidades bucodentais
Inclúe: Odontoloxía, enfermidades dos dentes, ortodoncia
- 616.4 Patoloxía do sistema linfático, dos órganos hematopoéticos e endócrinos
Inclúe: Endocrinoloxía
- 616.5 Pel. Tegumento. Dermatoloxía clínica. Enfermidades cutáneas
- 616.6 Patoloxía do sistema xenitourinario. Enfermidades urinarias e sexuais (xenitais). Uroloxía
Inclúe: Enfermidades dos riles, da vexiga, dos órganos reprodutores masculinos
- 616.7 Patoloxía dos órganos de locomoción. Sistemas esquelético e locomotor
Inclúe: Osteoloxía e mioloxía clínica; enfermidades dos ósos, dos músculos
- 616.8 Neuroloxía. Neuropatoloxía. Sistema nervioso
Inclúe: Enfermidades do sistema nervioso
- 616.89 Psiquiatría. Psiquiatría patolóxica. Psicopatoloxía. Frenopatías. Psicose. Anomalías mentais. Estados mentais mórbidos. Trastornos emocionais e do comportamento

→ 159.97, 612.8, 615.8
- 616.9 Enfermidades transmisibles. Enfermidades infecciosas e contaxiosas, febres
Inclúe: Enfermidades de transmisión sexual, p.ex. infección por VIH, SIDA
- 617 **Cirurxía. Ortopedia. Oftalmoloxía**
- 617.3 Ortopedia en xeral
- 617.7 Oftalmoloxía. Trastornos do ollo e o seu tratamento
- 618 **Xinecoloxía. Obstetricia**

Inclúe: Obstetricia, tocoloxía; embarazo (gravidez), nacemento, parto; fisioloxía e patoloxía dos labores de parto, o puerperio e o período posparto

→ 612.6

62 Enxeñaría. Tecnoloxía en xeral

62-1/-9 Auxiliares especiais para tecnoloxía en xeral

Nota de alcance: Baixo o termo "máquina" enténdense, en 62-1/-9, os aparellos, ferramentas, equipo e instalacións, e os seus compoñentes

Nota de aplicación: Estes auxiliares especiais pódense aplicar a 62/69

62-1 Características xerais das máquinas

62-2 Partes fixas e móbiles, compoñentes das máquinas

62-3 Partes e pezas de control de fluído. Válvulas, fechos, etc.

62-4 Estado, condición e forma de materiais, superficies, obxectos e produtos

62-5 Operación e control de máquinas e procesos

→ 007, 681.5

62-6 Características das máquinas e instalacións segundo os combustibles e outras fontes de enerxía

→ 62-8, 662.6/.9, 697

62-7 Dispositivos para servizo, mantemento e protección de máquinas

62-8 Máquinas segundo a natureza da enerxía motriz e a forza propulsora.
Fonte de enerxía da máquina

→ 62-6

- 62-9 Variables, condicións e características dos procesos de produción, planta e equipo
 ≅ 66-9
- 62-91 Estado do material: características e variables
- 62-92 Reaccións segundo o reactivo. Reactivos
- 62-93 Procesos, máquinas e equipos segundo o modo de traballo, a continuidade, as asociacións ou os medios
- 62-94 Dirección, velocidade, ritmo, duración dos procesos, etc.
- 62-95 Procesos simples e múltiples. Procesos dunha e de varias etapas
- 62-96 Procesos segundo a alteración das propiedades do produto. Modificación en xeral
- 62-97 Características térmicas. Temperatura. Rango de temperatura
- 62-98 Presión. Rango de presión
 → 66.08
- 620 Ensaio de materiais. Materiais comerciais. Centrais de enerxía. Economía da enerxía
- 620.3 Nanotecnoloxía
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os traballos xerais unicamente. Cómpre clasificar as tecnoloxías específicas coa tecnoloxía apropiada
- 620.9 Economía da enerxía en xeral
 → 621.4
- 621 **Enxeñaría mecánica en xeral. Tecnoloxía nuclear. Enxeñaría eléctrica. Maquinaria**

- 621.1 Máquinas térmicas en xeral. Xeración, distribución e utilización do vapor. Máquinas de vapor. Caldeiras
- 621.22 Enerxía hidráulica. Forza hidráulica. Maquinaria hidráulica
Inclúe: Rodas hidráulicas, turbinas hidráulicas
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a maquinaria accionada por auga, ou o uso da auga como forza motriz
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 62-8, 620.9, 621.3, 627.8
- 621.3 Enxeñaría eléctrica
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 621.4 Motores térmicos (agás máquinas de vapor)
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 621.1, 662.6/9
- 621.5 Enerxía, maquinaria e ferramentas pneumáticas. Refrixeración
Inclúe: Equipos de compresión e rarefacción; máquinas eólicas (turbinas eólicas, muíños de vento, etc.); tecnoloxía de refrixeración, produción de baixas temperaturas (crioxenia)
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 66.07, 661.9
- 621.6 Instalacións e técnicas de manexo, transporte e almacenamento de fluídos
Inclúe: Ventiladores, extractores de aire; condutos (tubaxes); reguladores de fluxo; bombas e bombeo
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 621.7 Tecnoloxía mecánica en xeral: procesos, ferramentas, máquinas, equipos
Inclúe: Fabricación de ferramentas; forxa, fundición, soldadura; embalaxe e equipo de empacado

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 621.9, 658.2, 658.5

621.8 Elementos das máquinas. Enxeñaría da forza motriz. Manexo de materiais. Elementos de fixación. Lubricación

Inclúe: Rodamentos, xuntas de transmisión, transmisión, engrenaxes, embragues, elementos de fixación (parafusos, porcas, cravos, etc.), lubricación, poleas, cintas transportadoras, guindastres, transportadores, ascensores, escaleiras, escavadoras, dragas

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

621.9 Traballo mecanizado con formación de labras. Traballo abrasivo. Martelos e prensas

Inclúe: Cortado, moído, laminado, laminación de rosca, muíños, tornos e tornaría

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 621.7

622 **Minaría**

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 528, 549, 552, 553, 679.8

622.1 Investigación preliminar. Topografía e cartografía mineira. Explotación de depósitos minerais (superficiais e subterráneos)

→ 550.8, 551.24

622.2 Operacións mineiras. Explotación, apertura, desenvolvemento, traballo en xacementos mineiros

Inclúe: Escavacións; cortado, perforado, voadura; perforacións; apertura dunha canteira

- 624.1
- 622.3 Minaría de minerais, menas e rochas específicas
- Exemplo(s) de combinación:*
622.3:553.9 Extracción de minerais carbonáceos, hidrocarburos
- 550.8, 553
- 622.4 Ventilación, acondicionamento de aire, calefacción e iluminación das minas
- 622.8
- 622.5 Drenaxe de minas. Extracción de auga
- 622.8
- 622.6 Transporte e manipulación. Subida. Extracción do mineral. Transporte de superficie
- 622.7 Tratamento e procesamento de minerais. Separación do mineral. Preparación de menas
- 622.8 Riscos, accidentes e danos na minaría. Protección sanitaria e seguridade nas minas
- 331.4, 614.8
- 623 **Enxeñaría militar**
- 355/359
- 623.1/.7 Enxeñaría militar das forzas de terra. Artillaría
- 623.1/.3 Enxeñaría de campaña. Fortificacións. Obras de defensa
- 623.1 Fortalezas. Fortificacións permanentes. Liñas e zonas fortificadas

- 623.2 Obras de asalto e defensa. Obras de sitio. Fortificacións de campaña. Obras de trincheira
- 623.3 Campos minados. Obstáculos de campaña. Alagamentos
Inclúe: Voadura de minas, detección de minas; trampas, etc.; alagamentos defensivos
- 623.4 Armamento. Artillaría. Armas. Armas de fogo. Armas portátiles. Vehículos blindados e outros vehículos de servizo. Municións e gases de combate. Mísiles e foguetes guiados
Inclúe: Equipo de protección, blindaxe, casco
- Exemplo(s) de combinación:*
623.4:629.36 Vehículos de oruga. Tanques
- 662.1/.4
- 623.5 Balística. Artillaría. Problemas teóricos e experimentais
- 623.6 Equipo e operacións de enxeñaría de campaña. Liñas de comunicación. Medidas contra o radar. Topografía militar
Inclúe: Detonación de explosivos
- 623.7 Aviación militar e naval. Defensa aérea
Inclúe: Camuflaxe, apagamentos, etc.
- 358.4
- 623.8/.9 Enxeñaría naval
- 623.8 Construción naval. Bases navais. Barcos de guerra e outros buques
- 629.5
- 623.9 Material e equipo das forzas navais. Protección e armamento de buques. Defensas submarinas

624 **Enxeñaría civil e da construción en xeral**

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información sobre a práctica da enxeñaría civil e da construción. Para materiais e industria da construción, cómpre usar 69; para partes e elementos estruturais de edificios, cómpre usar 692; para deseño arquitectónico e tipos de edificios segundo o propósito dos mesmos, cómpre usar 72

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 69, 72

624.01/.07 **Auxiliares especiais para enxeñaría civil e da construción**

624.01 Estructuras e elementos estruturais segundo o material e o método de construción

→ 624.9, 691, 693, 694

624.03 Dimensións, duración, localización e forma das estruturas
≅ 69.03

624.04 Deseño estrutural. Estática gráfica e analítica para a investigación e o cálculo de estruturas

→ 531.2

624.05 Recinto, organización e planta. Métodos de construción
≅ 69.05

624.07 Elementos estruturais. Pezas que soportan carga

624.1 Infraestruturas. Movementos de terra. Alicerces. Apertura de túneles

624.21/.8 Construción de pontes

624.3 Pontes de celosía (pontes con vigas formando trama, pontes de rede aberta)

- 624.5 Pontes colgantes. Pontes suspendidas
- 624.6 Pontes en arco
- 624.8 Pontes móbiles
Inclúe: Pontes levadizas, pontes basculantes, pontes xiratorias (sobre pivotes), pontes flotantes, pontes de botes, pontóns
- 624.9 Superestruturas (agás pontes). Superestruturas completas en si mesmas
Inclúe: Torres de alta tensión, antenas, torres
- 625 **Enxeñaría civil de transporte terrestre. Enxeñaría ferroviaria. Enxeñaría de estradas**
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 625.1/.5 Ferrocarrís. Tranvías. Funiculares
- 625.1 Ferrocarrís en xeral. Vía permanente. Construción de vías férreas
→ 629.4, 656.2
- 625.5 Ferrocarrís de tracción por cable. Funiculares. Ferrocarrís suspendidos. Ferrocarrís aéreos, colgantes. Teleféricos
- 625.7/.8 Enxeñaría de estradas
- 625.7 Estradas en xeral. Rutas. Camiños. Rúas. Rede viaria rural e urbana
- 625.8 Revestimento (pavimentación) de estradas. Pavimento ou asfalto. Preparación e uso de materiais
- 626/627 **Enxeñaría e construción hidráulica. Estruturas hidráulicas (acuáticas)**
→ 551.46, 556
- 626 Enxeñaría hidráulica en xeral

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

- 626.1 Vías de navegación interior. Canais. Ríos canalizados
→ 626.9, 627.4
- 626.4 Esclusas
Inclúe: Disposición, localización, dimensións
- 626.5 Elevadores e planos inclinados para barcos
- 626.8 Hidráulica agrícola. Enxeñaría de irrigación, drenaxe e rehabilitación
Inclúe: Fontes de auga para irrigación; canles de irrigación, regos; traballos de irrigación, estacións de bombeo, métodos de irrigación; eliminación de auga, drenaxe; rehabilitación de páramos, terras a monte; traballos hidráulicos para a piscicultura
→ 556, 627.5, 627.8, 628.1, 631.6
- 626.9 Canais marítimos. Canais de navegación
→ 626.1
- 627 Enxeñaría de vías navegables naturais, portos e costas. Instalacións para navegación, dragaxe, rescate e salvamento. Encoros e centrais hidroeléctricas
Inclúe: Instalacións e equipo portuario
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

Exemplo(s) de combinación:
- | | |
|---------|--|
| 627(26) | Instalacións e obras no mar, no océano |
| 627(28) | Instalacións e obras en ríos e lagos |
- 556
- 627.2 Portos e radas: enxeñaría e traballos de construción en xeral

- 627.3 Instalacións portuarias. Dársenas. Peiraos. Embarcadoiros. Instalacións e equipo
- 627.4 Obras de protección das beiras dos ríos. Endereitamento de ríos e regatos. Outros traballos de mellora de ríos
- 627.5 Outras obras de protección e melloramento das vías navegables. Diques. Protección de costas. Drenaxe e rehabilitación de terras
- 627.7 Instalacións para a navegación. Mantemento de canais. Instalacións de salvamento e rescate marítimos
- 627.8 Encoros. Traballos nas centrais hidroeléctricas

Exemplo(s) de combinación:

627.8:624.1 Infraestruturas, escavacións, alicerces, etc. para encoros

→ 628.1

- 628 **Enxeñaría sanitaria. Auga. Saneamento. Luminotecnia**
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 502, 504, 614

- 628.1 Abastecemento de auga. Tratamento da auga. Consumo de auga

Exemplo(s) de combinación:

628.1(1-2) Sistemas locais

628.1(1-3) Sistemas rexionais

→ 626.8, 627.8, 631.6, 663.6

- 628.2 Eliminación de augas residuais urbanas. Drenaxe urbana. Rede de sumidoiros

- 628.3 Augas residuais. Tratamento, eliminación e utilización de augas residuais
628.3.0 \cong 66.0
→ 628.4
- 628.4 Hixiene urbana. Refugallos. Residuos. Desperdicios. Lixo. Recollida e eliminación de residuos urbanos
- 628.5 Medidas contra as molestias de orixe industrial e doutros tipos
Inclúe: Efluentes tóxicos, ruído, vibración
→ 613.6, 614.7
- 628.6 Desaugadoiros e instalacións sanitarias dos edificios (particularmente en aspectos de saúde pública)
→ 613.5, 613.5, 644.6, 696
- 628.8 Climatización. Aire acondicionado. Calefacción. Ventilación
→ 622.4, 644.1, 697
- 628.9 Iluminación. Luminotecnia
→ 535
- 629 **Enxeñaría dos vehículos de transporte**
→ 625, 656
- 629.01/.08 **Auxiliares especiais para enxeñaría dos vehículos de transporte**
- 629.01 Principios de deseño de vehículos: características, capacidades, ensaios
- 629.02 Estrutura, principios de construción, disposición xeral e partes dos vehículos
- 629.03 Sistemas de propulsión

- 629.04 Distribución interior: espazo, instalación, equipo para persoas e mercadorías
 → 629.06
- 629.05 Sistemas e instrumentos de dirección, control e navegación (proprios do vehículo)
- 629.06 Sistemas e dispositivos auxiliares dos vehículos
 Inclúe: Sistemas de enerxía auxiliares, sistemas de reabastecemento
 → 629.04
- 629.07 Aspectos técnicos das operacións con vehículos. Técnicas operativas
 Inclúe: Rendemento; operacións de conducción, navegación e pilotaxe
 → 629.01
- 629.08 Equipo de base, instalacións e procedementos técnicos correspondentes
 Inclúe: Servizo aos vehículos, pezas de reposto
- 629.3 Enxeñaría de vehículos terrestres (agás os vehículos sobre raís)
 Inclúe: Bicicletas, motocicletas; vehículos a motor; enxeñaría automobilística (en xeral), automóviles
 → 623.4
- 629.4 Enxeñaría dos vehículos sobre raís. Locomotoras. Material rodante. Parques de vehículos ferroviarios. Instalacións e servizos relacionados co material rodante
 Inclúe: Tipos de tracción, unidades de forza motriz; pasaxeiros, transporte de pasaxeiros, vagóns; stock de mercadorías, furgóns de equipaxe, transporte de mercadorías, camións
 → 625.1/.5
- 629.5 Enxeñaría dos vehículos acuáticos. Enxeñaría naval. Barcos. Buques. Construción naval

→ 623.8

629.7 Enxeñaría do transporte aéreo e aeroespacial. Aeronáutica e aviación. Foguetes e mísiles. Astronáutica e vehículos espaciais
Inclúe: Foguetes; enxeñaría aeronáutica, enxeñaría dos voos espaciais

→ 623.7, 656.7

63 **Agricultura e ciencias e técnicas relacionadas. Silvicultura. Zootecnia. Explotación da vida silvestre**
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

630 **Silvicultura**
Inclúe: Reforestación, derrubamento, corta
Nota de alcance: As subdivisións de 630 son unha selección das clases máis importantes da edición 2006 da Global Forest Decimal Classification (GFDC) mantida pola International Union of Forest Research Organization (IUFRO)

630*0 Bosques, silvicultura e utilización dos produtos forestais

630*1 Factores ambientais. Bioloxía forestal

630*2 Silvicultura

630*3 Ciencia do traballo (estudos do traballo) en silvicultura. Recolección de madeira: corta e transporte. Enxeñaría forestal

630*4 Danos e protección forestais

→ 368, 502, 632

630*5 Medidas de masas forestais. Incremento, desenvolvemento e estrutura das masas forestais. Medición e cartografía

→ 528.4

- 630*6 Xestión de montes. Economía da silvicultura. Administración e organización de empresas forestais
→ 631.6
- 630*7 Mercadotecnia dos produtos forestais. Economía do transporte forestal e das industrias madeireiras
Inclúe: Produtos forestais menores
→ 339.1, 658.8
- 630*8 Produtos forestais e a súa utilización
→ 674
- 630*9 Montes e explotación forestal dende un punto de vista nacional. Socioeconomía da explotación forestal
→ 332.3, 630*2
- 631/635 **Xestión das explotacións agrícolas. Agronomía. Horticultura**
- 631 Agricultura en xeral
- 631.1 Xestión e organización das explotacións agrícolas
→ 332
- 631.2 Edificios, estruturas e instalacións agrícolas. Edificios para o gando, produtos, maquinaria e equipos agrícolas
Inclúe: Invernadoiros
→ 624.9, 628, 69, 72
- 631.3 Maquinaria, instrumentos e equipo agrícola
Inclúe: Arados, tractores
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

- 631.4 Edafoloxía. Pedoloxía. Investigación dos solos
→ 626.8
- 631.5 Operacións agrícolas
Inclúe: Sementeira, cultivo, colleita; melloramento por mutación (natural ou inducida), xenética aplicada
- 631.6 Enxeñaría rural
→ 626.8, 627.5, 628.1
- 631.8 Fertilizantes, esterco e enriquecedores do solo. Estimulación do crecemento. Estimulantes vexetais
→ 661.5
- 632 Danos, feridas das plantas. Enfermidades das plantas. Pragas, organismos danos para as plantas. Protección das plantas
→ 630*4, 630*4
- 633/635 Horticultura en xeral. Cultivos específicos
- 633 Cultivos e a súa produción
→ 582, 634, 635
- 633.1 Cereais. Cultivos de gran
- 633.2 Plantas forraxeiras herbáceas. Plantas de pastos e pradarías
- 633.3 Plantas forraxeiras non herbáceas
Inclúe: Leguminosas forraxeiras
- 633.4 Raíces e tubérculos comestibles. Cultivos de raíces
→ 635.1
- 633.5 Plantas téxtiles e fibrosas

- 633.6 Plantas azucreiras e amiláceas
→ 664.2
- 633.7 Plantas produtoras de estimulantes. Plantas para a elaboración de bebidas
Inclúe: Plantas narcóticas (como cultivos)
→ 663.9
- 633.8 Plantas aromáticas. Plantas de condimento. Plantas oleaxinosas. Plantas tintorias. Plantas taníferas. Plantas medicinais
→ 635.7, 664.5
- 633.9 Outras plantas con usos industriais
Inclúe: Caucho, plantas produtoras de goma e resina (como cultivos)
- 634 Cultivo de árbores froiteiras
→ 635
- 634.2 Froitas de óso. Drupas en xeral
- 634.3 Froitas de rutáceas e moráceas. Cítricos en xeral
- 634.4 Outras froitas de polpa
- 634.5 Noces
- 634.6 Froitas tropicais e subtropicais diversas
- 634.7 Pequenos froitos de arbustos e de plantas herbáceas. Bagas
- 634.8 Viticultura. Vides. Viñas
→ 663.2
- 635 Plantas de xardín. Xardinaxe
→ 634, 712

- 635.1/.8 Verduras. Xardinaxe culinaria
- 635.1 Raíces comestibles. Hortalizas de raíz
→ 633.4
- 635.2 Tubérculos e bulbos comestibles
- 635.3 Plantas de talos, follas e flores comestibles
- 635.4 Outras hortalizas verdes. Hortalizas de folla
- 635.6 Sementes e froitos comestibles. Leguminosas
- 635.7 Herbas aromáticas. Plantas para condimento
→ 633.8, 664.5
- 635.8 Fungos comestibles
Inclúe: Cogomelos
- 635.9 Plantas ornamentais. Plantas decorativas. Xardinaxe, horticultura ornamental
- 636 **Explotación e cría de animais en xeral. Cría de gando. Cría de animais domésticos**
- 636.01/.09 **Auxiliares especiais para cría de animais de granxa**
- 636.01 Orixe, evolución e domesticación de animais mantidos polo home. Fundamentos biolóxicos da súa cría e adestramento
- 636.02 Animais de cría, para exposición e para usos científicos
- 636.03 Cría ou mantemento de animais para alimentos e outros produtos (produtividade, rendemento). Animais de granxa e facenda en xeral

- 636.04 Cría ou mantemento de animais para o traballo e outros servizos ou para solaz do home
- 636.05 Animais segundo a súa cría
- 636.06 Características, constitución e trazos biolóxicos especiais dos animais domésticos
- 636.08 Cuestións xerais da cría de animais
- 636.09 Veterinaria
Inclúe: Enfermidades, inimigos e pragas dos animais domésticos e útiles: control e tratamento; medidas zootécnicas, medidas de protección
Nota de alcance: Para enfermidades de outros animais, cómpre usar 591.2
- Exemplo(s) de combinación:*
- 636.09-051 Profesionais veterinarios
636.1.09 Enfermidades de cabalos, etc. e o seu tratamento
- 591.2, 614.3, 614.4, 614.6, 614.9
- 636.1 Equinos domésticos. Cabalos
Inclúe: Ponis, asnos, burros, mulas, mulas burreñas
- 636.2 Grandes ruminantes. Gando bovino, bois
- 636.3 Pequenos ruminantes
Inclúe: Ovellas, cabras
- 636.4 Porcos
- 636.5 Avicultura
Inclúe: Galiñas
- 636.6 Paxaros (excepto aves de curral e de caza) criados ou mantidos polo home
Inclúe: Paxaros cantores; paxaros de gaiola e de aviario

- 598.2
- 636.7 Cans
- 636.8 Gatos
- 636.9 Outros animais mantidos polo home
- 592/599
- 637 Produtos dos animais domésticos e da caza
Inclúe: Leitaría e elaboración de produtos lácteos, produción de manteiga e queixo; ovos, produtos dos ovos; carne, produtos cárnicos para alimentación; produtos animais non usados como alimentos: coiros, peles, la
- 665.2, 675
- 638 Mantemento, cría e xestión de insectos e outros artrópodos
*Inclúe: Cría de abellas, apicultura, colmeas; cría de vermes de seda, sericultura, produción de seda; insectos do tipo cochinilla (*Dactylopius coccus*); cría doutros insectos, cría de arácnidos*
- 639 **Caza. Pesca. Piscicultura**
- 799, 799
- 639.1 Caza
- 639.2 Pesca. Pesqueiras
- 639.3 Cría de peixes. Piscicultura
- 636.9
- 639.4 Cría de moluscos acuáticos (mariscos)
Inclúe: Ostras, mexillóns
Nota de alcance: Para especies de marisco que son crustáceos, cómprese usar 639.5

- 639.5 Cría de crustáceos acuáticos
Inclúe: Cría de cangrexos, lagostas, ourizos de mar, sambesugas, etc.
639.5.09 \cong 639.1.09
- 639.6 Outros produtos mariños
Inclúe: Esponxas, coral, algas mariñas
- 64 **Economía doméstica. Ciencia doméstica. Goberno da casa**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información sobre o fogar, incluíndo os utensilios domésticos dende o punto de vista do seu uso; inclúense tamén as tarefas e o traballo doméstico a escala comercial (p.ex. hotéis, restauración, catering, limpeza, lavandaría)
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 64.01/.08 **Auxiliares especiais para ciencia doméstica**
- 64.01 Economía doméstica. Administración doméstica
Inclúe: Principios xerais da economía doméstica; teoría e práctica da organización doméstica; teoría da economía e da administración doméstica
- 64.048 Estudo do traballo doméstico e dos seus métodos
Inclúe: Análise do traballo; deseño, instalación e equipamento dos lugares de traballo doméstico; montaxe, almacenamento e disposición do mobiliario, do equipamento, das provisións e dos dispositivos para as diversas tarefas do fogar
- 64.05 Economía doméstica. Servizos de limpeza, mobiliario, equipamento, etc., para determinados tipos de persoas
- 64.06 Aparellos e máquinas domésticas. Aparellos que aforran traballo no fogar
- 64.08 Mudanzas. Traslados
- 640 Tipos de fogares

Inclúe: Xestión doméstica; industria da hostalaría e servizos de catering; xestión hoteleira, xestión de fogares a grande escala

641/642 Alimentos. Cociña. Pratos. Comidas

→ 612.3, 613.2, 614.3, 63, 663, 664

641 Alimentos. Cociña. Pratos

Inclúe: Alimentos dende o punto de vista das propiedades; valor nutricional; conservación e preparación de alimentos e comidas, cociña

→ 613.2

642 Comidas e horario de comidas. Servizo de mesa

Inclúe: Comidas principais; comidas lixeiras, refrixerios, comidas en excursións ou viaxes, pícnicos; preparativos de comida para un gran número de persoas; colocación da mesa, servizo de mesa

→ 613.2

643/645 O fogar. Equipamento e mobiliario doméstico

643 O fogar. A vivenda

Inclúe: Sitio, localización; cociñas, comedores; dormitorios, lavadoiros; sotos, áticos, lugares de almacenamento (despensas)

→ 332.8, 365, 728

644 Instalacións para a saúde e o confort nas vivendas

644.1 Climatización interior. Calefacción. Ventilación. Aire acondicionado

→ 628.8, 697

644.3 Iluminación doméstica

→ 621.3, 628.9, 683

644.6 Subministración de auga e instalacións sanitarias domésticas

- 628.1
- 645 Mobiliario e accesorios domésticos
- 646/649 Necesidades persoais. Xestión doméstica
- 646 Indumentaria. Coidados corporais
- 391, 613.4, 687
- 646.2 Confección e arranxo de roupa na casa. Costura doméstica
- 646.4 Indumentaria. Pezas de vestir
- 685, 687
- 646.7 Coidados corporais. Tratamentos de beleza. Accesorios para vestirse e
 espirse
Inclúe: Aseo persoal, baño, ducha
- 687.5
- 648 Lavado. Lavandaría. Limpeza
*Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os procesos domésticos e
industriais e os seus equipos relacionados*
- 613.4, 613.5
- 649 Coidado doméstico de nenos, inválidos ou invitados
- 65 **Industrias da comunicación e do transporte. Contabilidade.
Organización empresarial. Relacións públicas**
- 654 Telecomunicación e telecontrol (organización, servizos)
*Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais
62-1/-9*
- 338.4, 621.3, 623.6, 656

- 654.1 Servizos de telegrafía, telefonía. Radio e televisión
- 654.9 Sinalización. Servizos diversos de telecomunicación. Control remoto (telecontrol)
- 62-5, 627.7, 629.06
- 655 Industrias gráficas. Impresión. Edición. Comercio de libros
- 681.6, 76, 774, 776, 777
- 655.1 A industria da imprenta en xeral
- 655.4 Edición e venda de libros en xeral
- 686
- 656 Servizos postais e de transporte. Organización e control do tráfico
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 338.48, 347.8, 629
- 656.1/.5 Transporte terrestre
- 656.1 Transporte por estrada
- 656.2 Transporte ferroviario. Tráfico ferroviario
- 625.1/.5
- 656.4 Transporte por liñas férreas de tráfico lixeiro
 ≅ 656.2
- 656.5 Transporte terrestre mediante sistemas transportadores e tubaxes
 ≅ 657.412
- 621.8, 622.6
- 656.6 Transporte por auga

→ 626/627

656.7 Transporte aéreo. Tráfico aéreo

Exemplo(s) de combinación:

656.7:656.8 Transporte aéreo de correo. Servizo de correo aéreo

656.8 Servizos postais e administración de correos

Inclúe: Entrega de correo: servizo de mensaxaría, servizo de entrega urxente

657 Contabilidade

Inclúe: Métodos, sistemas e técnicas de contabilidade; xestión de contas; orzamentos, balances, contas, auditorías

→ 347.7

658 Xestión, administración de empresas. Organización comercial

Exemplo(s) de combinación:

658:005.5 Planificación corporativa

→ 005.5, 33, 347.7

658.1 Formas de empresa. Finanzas

658.2 Instalacións e plantas. Locais. Edificios, obras, fábricas. Materiais

→ 005.93, 69, 725

658.3 Relacións humanas na empresa. Xestión de persoal

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisións das clases 331 e 005.95/.96

→ 005.95/.96, 331.1

658.5 Enxeñaría e planificación da produción. Deseño. Organización e control da produción

- 330.1, 338.3
- 658.6 Organización e práctica comercial. Bens. Servizos
Inclúe: Produtos, bens, mercadorías, servizos
- 658.7 Compra. Adquisición. Xestión de existencias
- 658.8 Mercadotecnia. Vendas. Distribución
- 339.1
- 658.9 Outras actividades comerciais
Inclúe: Arrendamento, aluguer, leasing, manexo de subscricións
- 659 Publicidade. Traballo informativo. Relacións públicas
- 659.1 Publicidade. Propaganda
Inclúe: Anuncios, reclamos publicitarios (filme, televisión)
- 658.8
- 659.2 Traballo informativo. Servizos de asesoría e consultoría
- 002, 366, 658.8
- 659.3 Medios masivos de comunicación. Información para o público en xeral
- 001.9, 374
- 659.4 Relacións públicas (RR.PP.)
- 66 **Tecnoloxía química. Industrias químicas e afíns**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a elaboración industrial de produtos químicos e metalúrxicos, así como a elaboración de alimentos, outros produtos agrícolas e similares. Tamén cómpre clasificar aquí os produtos propiamente ditos: p.ex. os produtos da industria química en sentido estrito en 661, e os produtos da industria conserveira en 664.8/.9
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 54

- 66.01/.09 **Auxiliares especiais para enxeñaría química**
- 66.01 Fundamentos da enxeñaría química
- 66.02 Operacións e equipos de procesamento químico en xeral
- 66.03 Materiais, características, procesos e equipos
- 66.04 Operacións e equipos de tratamento térmico
- 66.06 Tecnoloxía química dos líquidos. Procesos e equipos para tratamento de líquidos ou con líquidos
- 66.07 Tecnoloxía química dos gases
- 66.04, 661.9
- 66.08 Procesos e equipos físicos e fisicoquímicos. Efectos físicos e fisicoquímicos sobre procesos químicos
- 661 Produtos químicos
- Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a elaboración de produtos químicos; tamén os propios produtos químicos, especialmente dende o punto de vista do seu posterior tratamento e utilización*
- Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisións das clases 546 e 547*
- 661.1 Industrias químicas especiais
- Exemplo(s) de combinación:*
- 661.1:615.4 Produtos farmacéuticos
- 661.2 Produción de xofre e os seus derivados
- 661.3 Produción de sosa e potasa, de álcalis

- 661.4 Producción de halóxenos e compostos haloxenados, de compostos peroxo-inorgánicos
Inclúe: Cloro (incluíndo lixivias), bromo, iodo, flúor
→ 661.2, 661.7, 661.8
- 661.5 Producción de compostos nitroxenados. Fixación do nitróxeno. Industria do nitróxeno en xeral
Inclúe: Nitratos, fertilizantes; sales de amonio
→ 631.4, 631.8, 661.9
- 661.6 Producción de diversos non-metais e semimetais (metaloides) e os seus compostos
- 661.7 Producción de substancias orgánicas. Produtos químicos orgánicos
Inclúe: Hidrocarburos, alcohois, celulosa, halóxenos orgánicos
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dos puntos (Táboa 1b) coas subdivisionés da clase 547
→ 662.7, 665.6, 665.9
- 661.8 Compostos metálicos en xeral. Sales. Compostos minerais
→ 669
- 661.9 Producción de gases
→ 66.07, 662.7
- 662 Explosivos. Combustibles
- 662.1/.4 Explosivos
→ 622.2, 623.4
- 662.1 Fogos artificiais, foguetes. Dispositivos pirotécnicos e afíns
→ 623.4

- 662.2 Explosivos potentes
Inclúe: Dinamita, trinitrotolueno (TNT)
→ 623.4
- 662.3 Pólvoras propulsoras. Pólvoras para armas de fogo
- 662.4 Iniciadores, cebos para explosivos. Detonadores
- 662.5 Iniciadores. Acendedores. Mistos. Chisqueiros
- 662.6/.9 Economía da calor. Economía dos combustibles. Combustibles. Calefacción
→ 536, 62-6, 62-6, 621.4, 66.04, 66.04
- 662.6 Economía da calor ou dos combustibles en xeral. Combustión. Combustibles naturais
Inclúe: Madeira, turba, lignito, carbón, antracita
- 662.7 Tecnoloxía dos combustibles. Combustibles procesados
Inclúe: Coquizado, coque; combustibles líquidos e gasosos
→ 665.6
- 662.8 Tratamento mecánico para solidificar combustibles. Fabricación de briquetas
→ 622.7
- 662.9 Enxeñaría dos fornos e da combustión
Inclúe: Fornos, aparellos de calefacción grandes e pequenos; recuperación da calor, illamento
→ 662.6
- 663 Microbioloxía industrial. Micoloxía industrial. Cimoloxía, industria da fermentación. Industria das bebidas. Industria dos estimulantes
→ 17, 579, 613.3, 613.8

- 663.1 Industrias microbiolóxicas. Ciencia e técnica da microbioloxía aplicada. Micoloxía aplicada
Inclúe: Lévedos, encimas, fermentación, bacterioloxía industrial
→ 577, 579.6, 582.23, 582.28
- 663.2 Viño. Elaboración de viños. Enoloxía
→ 634.8
- 663.3 Sidra. Viño de pera (perada). Outros viños de froitas, viños de zume
→ 663.8
- 663.4 Cervexas. Cervexaría. Maltaxe
- 663.5 Alcohol potable. Bebidas espirituosas (augardentes). Destilación e refinación do alcohol
→ 661.7, 663.2
- 663.6 Auga para bebidas e outros usos industriais. Augas minerais. Augas medicinais. Xeo para consumo humano
Inclúe: Augas minerais, augas medicinais
→ 543.3, 553.7, 556.3, 613.3, 628.1
- 663.8 Ingredientes principais para bebidas mixtas. Zumes de froitas e de verduras. Xaropes. Licores. Refrescos non alcohólicos
- 663.9 Chocolate. Cacao. Café. Té. Tabaco
Inclúe: Industria do tabaco, industrias baseadas en varios produtos estimulantes vexetais, narcóticos
→ 633.7
- 664 Produción e conservación de alimentos sólidos
→ 667.7

- 664.1 Azucre. Melaza. Glicosa, etc.
Inclúe: Xarope, confeitos, caramelos
- 664.2 Amidóns. Materiais amiláceos
→ 633.6, 648
- 664.3 Aceites e graxas comestibles. Margarina. Alimentos proteínicos
Inclúe: Xelatina
- 664.4 Minerais comestibles
Inclúe: Sales de consumo humano, sal (cloruro sódico)
→ 613.2
- 664.5 Especias. Condimentos
Inclúe: Pementa
→ 633.8, 635.7, 641
- 664.6/.7 Tecnoloxía e procesamento de grans de cereais
- 664.6 Panadaría e produtos enforados. Pan. Pasteis
Inclúe: Galletas, biscoitos, tortas, pastas, bolos
- 664.7 Tecnoloxía dos cereais. Moenda de trigo e de millo. Procesamento do gran
→ 663.5, 664.2
- 664.8/.9 Técnicas de conservación de alimentos
Inclúe: Preservación de substancias orgánicas comestibles; caramelización, cristalización; esterilización, pasteurización, uperización; enlatado; secado por conxelación; preservación de produtos de orixe animal e vexetal
- 665 Aceites. Graxas. Ceras. Adhesivos. Gomas. Resinas
- 665.1 Xeneralidades sobre aceites, graxas, ceras e produtos derivados
Inclúe: Velas

- 665.2 Aceites, graxas e ceras de orixe animal
Inclúe: Aceites de peixe, graxa de porco, cera de abella, esperma de balea, lanolina
→ 665.5
- 665.3 Aceites, graxas, ceras e fosfolípidos vexetais
→ 633.8, 665.5
- 665.5 Aceites esenciais. Perfumaría. Cosméticos
Inclúe: Artigos de toucador
- 665.6/.7 Procesos e produtos da industria do petróleo e industrias relacionadas
Inclúe: Produtos derivados dos hidrocarburos
→ 621.8, 662.7
- 665.6 Tecnoloxía dos aceites minerais. Tecnoloxía do petróleo e produtos relacionados
Inclúe: Refinamento do petróleo
→ 662.7
- 665.7 Produtos da industria petroleira. Aceites minerais e produtos análogos
Inclúe: Produtos petroquímicos, gases, gasolinas, querosenos (parafinas), diesel
- 665.9 Industrias químico-orgánicas diversas
Inclúe: Cera abrillantadora, materiais de limpeza; adhesivos, pegamentos, gomas; resinas, trementina
- 666 Industria do vidro. Cerámica. Cemento e formigón
- 666.1 Industria do vidro. Tecnoloxía do vidro. Fabricación do vidro en xeral. Vidro en sentido xeral
Inclúe: Cristalaría, artigos de vidro
→ 542.2, 681.7

- 666.3/.7 Cerámica
- 666.3 Cerámica en xeral. Materias primas cerámicas
- 666.5 Porcelana
→ 645, 738
- 666.6 Gres. Louza, cerámica porosa
- 666.7 Cerámica grossa. Artigos pesados de barro. Cerámica refractaria. Materiais cerámicos duros. Mesturas de cerámica e outros materiais
- 666.9 Industria do xeso, da cal e do cemento. Materiais de fraguado duro. Emplastes e composicións para recebo. Morteiro e formigón
→ 691, 693, 693
- 667 Industrias da cor
Inclúe: Fabricación e uso de colorantes, tintas, pinturas, etc.
→ 535.6, 547, 678
- 667.2 Industria dos colorantes. Fabricación e uso de colorantes
- 667.4 Tintas de escritura
- 667.5 Tintas de imprenta (negras ou de cor). Tintas litográficas. Lapis de escritura e debuxo. Lapis de cores
- 667.6 Recubrimentos e técnicas de recubrimento. Pinturas. Vernices. Lacas
- 667.7 Coloreado, tinguidura, etc. de materiais diversos (agás imprenta e pintura)
Inclúe: Coloreado da madeira, coloreado da pedra
→ 677

- 669 **Metalurxia**
- 539.4, 539.5, 546, 546.3, 621.7, 621.8, 621.9, 622, 661.8
- 669.1 Metalurxia do ferro, siderurxia. Ferro e aceiro
- 669.2 Metais non férreos en xeral
- 67 **Industrias, comercios e oficios diversos**
- 671 Artigos de metais preciosos, xemas, pedras preciosas
- 679.8
- 671.1 Artigos de ouro e prata. Artigos doutros metais preciosos. Xoiaría
Inclúe: Broches, brazaletes, aneis, etc.; tiaras, roupaxes
- 391, 681.1, 739.1, 739.2
- 671.4 Fabricación de moedas e medallas. Cuñaxe
- 737
- 672 Artigos de ferro e aceiro en xeral
*Inclúe: Artigos de ferro fundido e aceiro; ferro forxado e elementos de
aceiro; elementos de folla de lata; cadeas, áncoras; coitelaría: coitelos,
tesoiras, tesoiras de arrocar; machadas, machados; pequenos artigos de
metal: alfinetes, agullas, fibelas, cremalleiras*
- 621.7, 682, 683
- 673 Artigos de metais non férreos (agás metais preciosos)
- 674 Madeira e industria madeireira
*Inclúe: Carpintaría, carpintaría de obra, carpintaría de carros,
carpintaría de rodas; tonelaría, confección de toneis e barrís; confección
de caixas, contedores de madeira; manufactura de artigos redondos de
madeira, tornaría; produción e procesado de estelas, cavacas, labras e*

serraduras; composicións de madeira; procesamento da cortiza e da turba

→ 630*8, 684, 694

675 Industria do coiro (incluíndo peles animais e coiro sintético)
Inclúe: Curtido; tinguidura; coiros, peles, coiros con acabados especiais; produción de peles e os seus derivados

→ 637, 685, 687, 687.8, 745

676 Industria da pasta de papel, do papel e do cartón
Inclúe: Pastas mecánicas, pastas de madeira, pastas químicas e semiquímicas; papel e cartón, papel e cartón de imprenta, cartón ondulado; artigos de papel, papelería; industria do cartón, obxectos feitos de papel, cartón, pasta de papel

677 Industria téxtil
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 687

677.1/.5 Fibras téxtiles

677.1/.3 Fibras naturais

677.1/.2 Fibras vexetais

→ 633.5

677.1 Fibras de líber (fibras de talos de dicotiledóneas). Fibras duras (fibras de follas e froitos de monocotiledóneas)
Inclúe: Fibras de liño, cânabo e xute

→ 633.5, 677.2

677.2 Filamentos vexetais
Inclúe: Algodón, capoc (fibra de ceiba)

- 677.3 Fibras de orixe animal
Inclúe: La, pelo, pel, serda, seda
- 677.4 Fibras artificiais

→ -036, 677.5, 678.5, 678.6, 678.7
- 677.5 Fibras minerais e metálicas. Materiais para trenzar. Fíos de caucho. Fíos de papel
- 678 Industrias baseadas en materiais macromoleculares. Industria do caucho. Industria dos plásticos

→ 547, 66
- 678.4 Caucho natural. Outras macromoléculas naturais que conteñen só carbono e hidróxeno
Inclúe: Gutapercha, balata, goma de mascar
- 678.5 Plásticos
Inclúe: Viscosa, celuloide
Nota de alcance: Especialmente plásticos semisintéticos baseados en celulosa, proteínas e outras macromoléculas naturais que conteñen carbono, hidróxeno e osíxeno ou outros elementos

→ 678.7
- 678.6 Produtos sintéticos de policondensación. Policondensados. Resinas sintéticas. Fibras sintéticas, etc.
Inclúe: Poliéster, poliamida (nailon)
- 678.7 Produtos sintéticos de polimerización. Polimerizados. Cauchos sintéticos
Inclúe: Polietileno, polibutileno, vinilo e compostos polivinílicos, polistireno, gomas sintéticas
- 679 Industrias baseadas en diversos materiais procesables
- 679.7 Industria da cordoaría
Inclúe: Fíos, febras, cordas e sogas de fibras

- 679.8 Tecnoloxía da pedra. Industria da pedra
Inclúe: Cantaría, traballo da pedra; pedra de construción; corte de xemas, xemas (pedras preciosas sintéticas)
- 622, 671
- 679.9 Tecnoloxía doutros produtos naturais procesables
Inclúe: Traballo do ámbar, da espuma de mar, do coral
- 68 **Industrias, oficios e comercio de artigos rematados ou ensamblados**
- 681 Mecanismos e instrumentos de precisión
- 004
- 681.1 Aparellos con mecanismos de rodas ou motores
Inclúe: Reloxaría, fabricación de reloxos; contadores de consumo; máquinas expendedoras, autómatas, aparellos operados a moeda; aparellos de rexistro, gravación e control
- 681.2 Fabricación de instrumentos en xeral. Instrumentación. Instrumentos de medida e a súa fabricación. Balanzas. Básculas
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) e/ou auxiliares especiais 62-1/-9
- Exemplo(s) de combinación:*
- 681.2:531.7 Fabricación de instrumentos de medida para cantidades mecánicas e xeométricas
- 681.2-2 Partes fixas e móbiles dos instrumentos
- 681.2-5 Operación, control e regulación de instrumentos
- 681.5 Tecnoloxía de control automático. Tecnoloxía intelixente
Inclúe: Sistemas de control, técnicas de control, equipo de control; tecnoloxía cibernética e de automatización
- 004, 007, 62-5
- 681.6 Máquinas e equipos de reprodución gráfica

Inclúe: Máquinas de escribir; linotipia, imprenta, máquinas de reproducción gráfica, máquinas de impresión; impresoras láser e de chorro de tinta; maquinaria auxiliar para impresión, accesorios para traballos de impresión

→ 004.9, 655.1, 76, 774, 776, 777, 778

681.7 Aparellos e instrumentos ópticos

Inclúe: Lentes; aparellos de fibra óptica; lupas, microscopios; anteollos, telescopios, binoculares

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 520, 535, 617.7, 666.1, 77

681.8 Acústica técnica

Inclúe: Instrumentos musicais, instrumentos musicais mecánicos e eléctricos; gravación e reproducción de son; instrumentos de detección, localización, dirección e gradación acústica

682 Ferrería. Forxa. Forxa de ferraduras. Obra de ferro forxada a man

→ 621.7, 683, 739

682.1 Ferrería. Forxa de ferraduras

682.3 Forxa de ferramentas. Forxa de ferramentas con fío cortante

682.5 Ferraxes para mobiliario

682.6 Obra de ferro para construción

683 Ferraxaría. Artigos de ferraxaría. Cerrallaría. Embotellado. Lampadería. Quentadores

Inclúe: Lámpadas, farois; quentadores, estufas; cociñas económicas

→ 662.9, 697

684 Industrias do moble e afíns. Fabricación de mobles. Tapizaría

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9

→ 645, 674

- 684.4 Mobles. Deseño e fabricación de mobles
- 684.6 Enchapado. Marquetería. Incrustacións, etc.
- 684.7 Tapizaría. Roupa de cama. Mantas. Cortinas
- 745
- 685 Gornicionaría. Zapataría. Fabricación de luvas. Artigos de viaxe, deportes, xogos e outros
- 685.1 Gornicionaría, talabartaría. Fabricación de aparellos e arreos
Inclúe: Fabricación de esporas; freos, fibelas, etc.
- 685.2 Gornicións. Fabricación de cintos. Equipos de coiro e produtos similares
- 685.3 Zapataría. Outros accesorios para a locomoción
Inclúe: Industria zapateira, fabricación de botas; patíns de xeo, monopatíns, esquís; accesorios para a locomoción de enfermos e feridos
- 646.4
- 685.4 Guantaría. Fabricación de luvas
- 646.4
- 685.5 Artigos de viaxe. Equipo de acampada
Inclúe: Equipaxe, equipo de acampada, paraugas, antucas, bastóns
- 685.6 Equipo para deportes e xogos. Equipos e instalacións para atletismo, ximnasia, educación física
- 685.7 Equipo para montañismo e escalada. Equipo para natación
- 796

- 685.8 Equipo para xogos de mesa
→ 688.7, 794
- 686 Encadernación. Metalizado. Fabricación de espellos. Artigos de escritorio
Inclúe: Vernizado de metal; enmarcado, produción de marcos; vidro, cortado de vidro, espellos; material de oficina, artigos de escritorio; accesorios para escritura, debuxo e artistas
→ 666.1
- 687 Industria do vestido. Fabricación de pezas de roupa. Coidado da beleza
→ 677
- 687.1 Confección. Xastraría
Inclúe: Traxes, vestidos, chaquetas, pantalóns, etc.
- 687.2 Roupa interior. Lenzaría
Inclúe: Camisa, roupa interior, roupa de noite (pixamas, camisóns), roupa da cama
- 687.3 Punto. Gravatas. Dispositivos para manter e protexer a roupa
- 687.4 Sombreiraría. Confección de sombreiros. Confección de sombreiros femininos
- 687.5 Industrias para o coidado da beleza
Inclúe: Fabricación de perrucas (topetes, perrucas pequenas); coidado do cabelo, coidado da barba, salón de peiteado, barbaría; coidado das unllas, manicura, pedicura; cosmetoloxía, coidado da beleza, equipo auxiliar para o coidado da beleza
→ 391, 646.7, 675
- 687.8 Peletaría artificial
- 687.9 Industria dos cepillos. Vasoiras, etc.

- 688 Artigos de fantasía. Xoguetes. Artigos decorativos
Inclúe: Recordos, bolsos, billeteiras, flores artificiais, abanos, biombos, cachimbas, cinceiros
- 745
- 688.7 Xoguetes. Artigos de entretemento, trucos. Adornos
Inclúe: Bonecas, soldados de xoguete, animais de xoguete, etc.; xoguetes mecánicos; vestidos, disfraces, carautas; artigos para festas; confección de bandeirolas
- 689 Afeccións técnicas ou manuais. Hobbys técnicos
- 379.8, 7.07
- 69 **Industria da construción. Materiais de construción. Prácticas e procedementos de construción**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información sobre a industria da construción en xeral, incluíndo materiais, elementos, oficios e execución de obras. Para fabricación de materiais e elementos de construción, cómpre usar 66/67; para cuestións sobre enxeñaría civil, cómpre usar 624/628; para cuestións sobre arquitectura, cómpre usar 72
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 62-1/-9
- 624, 625, 627, 628, 66, 67, 72
- 691 Materiais de construción. Elementos de construción
- 624.01
- 692 Partes e elementos estruturais de edificios
Inclúe: Alicerces, tabiques, teitos e tellado, pisos, escaleiras, ramplas, ascensores, chemineas, tiros, condutos para cables e calefacción, trapelas, portas, entradas, fiestras, artefactos e accesorios
- 693 Cachotaría e oficios relacionados
Inclúe: Xesistas, traballo de acabado, colocación de tellas, pavimentado, asfaltado, azulexado, solado, construción con materiais compostos

→ 666.9

694 Construción con madeira. Carpintaría. Carpintaría de obra
Inclúe: Medida, talladura, ensamblado de partes; acabados, respaldos de madeira; listóns, reforzos; traballo de paneis; portas, fiestras, recortes, chanzos; pisos de madeira, armarios, carpintaría de obra ornamental

→ 674

696 Equipos, servizos e instalación en edificios (sanitarios, gas, vapor, electricidade). Montadores de canalizacións. Fontaneiros. Metalistas. Colocadores de drenaxes e desaugadoiros. Electricistas. Outros oficios

697 Calefacción, ventilación e aire acondicionado en edificios
Inclúe: Calefacción de edificios en xeral: mediante quentadores, estufas, paneis, calefacción central, calefacción solar; ventilación, aire acondicionado

→ 621.1, 628.8, 644.1, 662.6/.9, 683

698 Oficios de acabado e decoración
Inclúe: Pintura, decoración, acristalamiento, cortinas e alfombras, protección de edificios

→ 747

7 **Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes**

Nota de aplicación: Cómpre especificar os artistas mediante especificación alfabética (Táboa 1h)

7.01/.09 **Auxiliares especiais para arte**

7.01 Teoría e filosofía da arte. Principios de deseño, proporción e efecto óptico

7.02 Técnica artística. Destreza
Inclúe: Métodos de traballo; debuxos, modelos, accesorios; materiais dispoñibles; conservación, preservación, reparación; conversión

7.03 Períodos e fases artísticas. Escolas, estilos, influencias

7.031 Arte prehistórica. Arte primitiva (antiga e moderna)

→ 903, 904

7.032 Arte das antigas culturas do Vello Mundo. Estilos da Antigüidade

7.033 Arte medieval (cristiá, islámica)

7.034 Renacemento. Barroco. Rococó. Colonial

7.035 Posrenacemento
Inclúe: Historicismo (clásico, medieval, etc.), principalmente no século XIX; neoclasicismo, clasicismo e movemento romántico, historicismo, eclecticismo

7.036 Movements artísticos modernos (dende finais do século XIX). Realismo, impresionismo e tendencias do século XX

7.037 Transición entre o expresionismo e a arte abstracta

7.038 Arte abstracta. Arte non figurativa

- 7.04 Temas para a representación artística. Iconografía. Iconoloxía. Detalles e acabados. Decoración. Ornamentación
- 7.05 Aplicacións da arte (na industria, no comercio, no fogar, na vida cotiá)
→ 745/749
- 7.06 Cuestións diversas relativas á arte
- 7.07 Ocupacións e actividades relacionadas coas artes e o entretemento
- 7.08 Aspectos, formas, combinacións, etc. características (en arte, espectáculos e deportes)
- 7.091 Interpretación, presentación (no medio orixinal)
- 71 **Planificación territorial, urbanismo. Planificación rexional, urbana e rural. Paisaxes, parques, xardíns**
- 711 Principios e práctica da ordenación territorial. Planificación rexional, urbana e rural
Inclúe: Ordenación do territorio, planos de urbanización, ordenación urbana, planificación de espazos, vías de circulación, servizos públicos
- 712 Planificación da paisaxe (natural e deseñada). Parques. Xardíns
Inclúe: Padrón paisaxístico, composición de xardíns; vexetación, formas vexetais; instalacións acuáticas; características estruturais, adornos de xardín
→ 630, 635
- 718 Cemiterios. Panteóns. Crematorios. Outros lugares para o enterramento dos mortos (planificación, deseño, mantemento, etc.)
- 719 Preservación dos servizos rurais e urbanos en xeral
→ 502

- 72 **Arquitectura**
- 624, 625, 626, 627, 69
- 72.01/.05 **Auxiliares especiais para arquitectura**
- 72.01 Teoría e filosofía da arquitectura. Principios de deseño, proporción e efecto óptico
- 72.02 Técnica
Inclúe: Métodos de traballo; debuxos, modelos, accesorios; materiais dispoñibles; conservación, preservación, reparación, conversión
- 72.03 Períodos e fases da arquitectura. Escolas, estilos, influencias
- 72.04 Detalles e acabados arquitectónicos. Decoración. Ornamentación
- 72.05 Partes, espazos e salas planeadas para usos específicos
- 721 Edificios en xeral
Inclúe: Programación, deseño, partes para usos específicos, salas
- 725 Edificios públicos, civís, comerciais, industriais. Arquitectura civil en xeral

 → 658.2
- 726 Arquitectura relixiosa e eclesiástica. Edificios sacros e funerarios

 → 2-523
- 727 Edificios con fins educativos, científicos ou culturais
- 728 Arquitectura doméstica. Vivendas. Edificios residenciais
Inclúe: Vivendas e moradas en xeral (aspectos arquitectónicos); edificios residenciais; hoteis; dependencias anexas, dependencias domésticas

 → 332.8, 347.2, 643

- 73 **Artes plásticas**
- 730 Escultura en xeral. Estatuas
Inclúe: Efixies
- Exemplo(s) de combinación:*
- 730MOORE Esculturas de Henry Moore
- 736 Glíptica. Sixilografía
- 737 Numismática
Inclúe: Moedas, medallas, medallóns, recordos, talismáns, amuletos
- 671.4, 929.6
- 738 Cerámica. Olaría
- 666.3/.7
- 738.1 Porcelana
- 738.2 Louza vidrada
Inclúe: Faenza, maiólica
- 738.3 Gres
- 738.4 Esmalte (esmalte vítreo). Esmalte tabicado. Adornos esmaltados
- 738.5 Mosaicos
- 738.6 Terracota
- 738.8 Obxectos cerámicos varios
Inclúe: Azulexos decorativos, baldosas para paredes, lousas; lámpadas de cerámica; estatuas, figuriñas de cerámica
- 739 Metalstaría
Inclúe: Obxectos de metal cicelados, fundidos, batidos, labrados, repuxados, forxados

- 671, 682
- 739.1 Ourivaría e prataría
- 739.2 Xoiaría (aspectos de metalistaría)
- 553.8, 738
- 74 **Debuxo. Deseño. Artes aplicadas e oficios artísticos**
- 741/744 Debuxo
- 741 Debuxo en xeral
- 741.5 Caricaturas. Banda deseñada. Debuxos satíricos e humorísticos
- Exemplo(s) de combinación:*
741.5:32 Caricaturas políticas
- 741.7 Siluetas. Recortables
- 741.9 Coleccións de debuxos. Cadernos de bosquexos
- 742 Perspectiva no debuxo
Inclúe: Puntos de referencia; perspectiva aérea, vista a voo de paxaro; delineación de sombras, proxección de sombras en perspectiva
- 744 Debuxo lineal e xeométrico. Debuxo técnico
Inclúe: Práctica, procedemento, organización, estrutura, equipo, mobles de talleres de debuxo; métodos, normas, convencións de debuxo; reprodución, cianotipia, etc.; almacenamento, conservación e protección de debuxos, etc.; rotulado ornamental, heráldico e emblemático
- 745/749 Artes e oficios industriais e domésticos. Artes aplicadas
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a información sobre deseño, decoración e ornamentación de todo tipo de obxectos
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b)

Exemplo(s) de combinación:

746:684.7 Labores de agulla, bordados de tapizaría

745 Artesanías decorativas

Inclúe: Artesanías segundo o material empregado; artes florais, arranxos e composicións florais

→ 635.9, 688

746 Bordado. Labores de agulla

Inclúe: Tecido, labor de encaixe, encaixe de lanzadeira, tule, bordado; xastraría, costura, confección de vestidos, labores de costura; labores de punto, gancho; traballo con abelorios; labores con fibras bastas, vimbios, cestaría

→ 677

747 Decoración de interiores

→ 535.6, 698

748 Artes do vidro. Vidraría e cristalaría artísticas

Inclúe: Acristalamento artístico, vidreiras; fiestras decorativas, traballo con vidro coloreado; vidro gravado ao augaforte; vidro gravado, burilado

→ 666.1

749 Mobiliario, aparellos de calefacción e de iluminación artísticos

75 **Pintura**

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 7.03, de 7.01/.09, e/ou mediante especificación alfabética (Táboa 1h)

Exemplo(s) de combinación:

75PICASSO Obras de Picasso

→ 535.6

76 **Artes gráficas, gravado**

→ 655, 681.6

761 Técnicas de impresión en relevo
Inclúe: Gravado en madeira, gravado en metal

762 Técnicas de gravado en oco
Inclúe: Gravado, augaforte

763 Técnicas planográficas. Litografía (autolitografía)

→ 776

766 Artes gráficas aplicadas. Diseño gráfico comercial

77 **Fotografía e procesos similares**

→ 528.7, 535.2, 535.6, 661.1, 681.7

77.01/.09 **Auxiliares especiais para fotografía**

77.01 Teoría, principios e natureza dos fenómenos fotográficos

77.02 Operacións fotográficas
Inclúe: Exposición, revelado, procesamento, impresión

→ 771

77.03/.08 Tipos de fotografía(s)

77.03 Fotografía documental. Rexistros fotográficos e a súa interpretación
Inclúe: Fotografía científica

77.04 Fotografía artística. Fotografías segundo o tema representado

≅ 7.04

- 77.05 Fotografía e exposicións segundo as condicións ambientais
Inclúe: Fotografía diúrna, fotografía nocturna; exposición dilatada; fotografía aérea; fotografía subacuática
- 77.06 Fotografías, imaxes ou impresións segundo o seu aspecto, forma ou tamaño
Inclúe: Positivo, negativo, monocromo, cor
- 77.07 Fotografías segundo o soporte ou material de base
Inclúe: Soportes transparentes, soportes opacos
- 77.08 Fotografías segundo os seus estados intermedios
Inclúe: Impresión directa, impresión inversa, duplicados (negativos ou positivos), fotomontaxes
- 771 Equipo, aparellos e materiais fotográficos
Inclúe: Estudos, cuartos escuros; laboratorios, talleres, equipo de laboratorio, iluminación, accesorios; aparellos de exposición, cámaras, ampliadoras, accesorios de cámara; equipo de procesamento; equipo de revelado, fixado, lavado e secado; equipo de acabado e almacenamento (para negativos e impresións); materiais fotográficos, produtos químicos, solucións
- 772 Sistemas e procesos fotográficos (especialmente os que empregan substancias inorgánicas ou fenómenos físicos)
Inclúe: Procedementos que empregan prata, metais; prata, cobre, azougue; electrografía, procedementos electrostáticos, procedementos electrofotográficos; xerografía, esmaltes, fotocerámica; procedementos de tinxido; coloides fotosensibles, resinas e procedementos poliméricos en xeral
- 774 Procedementos fotomecánicos en xeral
Inclúe: Procedementos de transferencia (calcomanías); impresión offset; procedementos para reproducir a gradación tonal, impresión en cor; procedementos planográficos que empregan capas coloidais, colotipia

→ 681.6

- 776 Fotolitografía. Producción fotográfica de pranchas planográficas
Inclúe: Procedementos para reproducir a gradación tonal (procedementos litográficos de semitóns); procedementos para a fotolitografía en cor (p.ex. fotolitografía en varias tintas)
- 655, 681.6, 763
- 777 Procedementos de impresión en oco e en relevo. Fotogravado. Tipografía ou pranchas en relevo (bloques lineais ou de semitóns)
Inclúe: Procedementos fotográficos para a produción de pranchas para impresión en relevo (bloques lineais ou de semitóns); duplicación, reprodución de pranchas
- 681.6, 761, 762
- 778 Aplicacións e técnicas especiais de fotografía
Inclúe: Reprografía, fotocopia, reprodución e impresión fotográfica; proxección (de imaxes fixas), proxectores e pantallas; fotomicrografía, micrografía electrónica; radiografía (raios x, raios gamma); holografía, cinematografía, fotografía de imaxes en movemento; fotografía con exposición múltiple ou continua; fotografía trucada, ilusións, etc.
- Exemplo(s) de combinación:*
- 778:61 Fotografía médica
- 681.6, 791
- 78 **Música**
- 2-53, 681.8, 7.01/.09, 792
- 78.01 Teoría e filosofía da música
- 78.02 Composición de obras musicais
Inclúe: Métodos de traballo, equipo, copia de música
- 78.03 Períodos e etapas na historia da música. Escolas, estilos e influencias musicais

- 78.04 Temas para a representación musical. Música programática. Música ilustrativa, descritiva ou representativa
- 78.05 Aplicacións da música na industria e no comercio, no fogar e na vida cotiá
- 78.06 Diversas cuestións relativas á música
Inclúe: Plaxio musical
- 78.07 Profesións e actividades relacionadas coa música
Inclúe: Compositores, directores, orquestras, directores de bandas, bandas, intérpretes
- 78.08 Características e xéneros de obras musicais. Formas musicais
- 78.09 Tipos de interpretación ou presentación
- 780.6 Instrumentos musicais e accesorios
- 780.7 Accesorios para a ensinanza da música. Outros accesorios musicais
- 781.1 Teorías científicas da música. Bases matemáticas, físicas, fisiolóxicas e psicolóxicas. Acústica musical
- 781.2 Teoría xeral da música
- 781.4 Harmonía. Contrapunto. Melodía
- 781.6 Cuestións xerais de composición e interpretación
Inclúe: Ritmo, dinámica, tempo, expresión
- 781.7 Teorías e formas da música nacional (de varios países ou pobos)
- 781.8 Teorías e formas da música da Antigüidade
- 782/785 Xéneros musicais
- 782 Música dramática. Ópera
→ 792.5

- 783 Música litúrxica. Música sacra. Música relixiosa
- Exemplo(s) de combinación:*
- 783:272 Música da Igrexa católica romana
- 2-53
- 784 Música vocal
- Inclúe: Cancións*
- 784.1 Música a capela. Música vocal sen acompañamento. Canons
- 784.2 Partes vocais de obras maiores
- Inclúe: Arias de óperas, oratorios, etc.; recitativos*
- 784.3 Música vocal de cámara
- Inclúe: Baladas, lieder*
- 784.4 Música vocal popular, tradicional e histórica
- Inclúe: Cancións populares, cancións de taberna, cancións de mariñeiros; serenatas, baladas*
- 784.5 Oratorios e cantatas profanos
- 784.6 Cancións comunitarias. Cancións infantís
- 784.7 Outros tipos de cancións
- Inclúe: Himnos nacionais*
- 785 Música instrumental. Música sinfónica. Grupos de instrumentos. Música para conxuntos
- 785.1 Música para conxuntos cun número relativamente grande de instrumentos
- Inclúe: Música para orquestra; música para banda; música para grupos de baile e jazz*
- 785.7 Música de cámara. Música para varios instrumentos (concertante)

- 79 **Diversións. Espectáculos. Xogos. Deportes**
- 379.8, 394, 7.01/.09
- 791 Cine. Filmes
- Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de forma (Táboa 1d) e/ou mediante auxiliares especiais 7.01/.09*
- (084), (086.8), 778
- 791-2/-5 **Auxiliares especiais para cine e filmes**
- 791-2 Filmes segundo as características de presentación
- 791-5 Tipos de personaxes
- 791.1 Principais etapas do desenvolvemento do cine
- 791.2 Xénero, tema e estilo do filme
- Inclúe: Filmes de ficción, filmes baseados en feitos reais, documentais, noticiarios cinematográficos*
- 791.3 Estética e cine
- Inclúe: Relación entre o cine e outras artes; teoría e crítica cinematográfica*
- 791.4 Sociedade e cine
- 791.5 Educación e cine
- 791.6 O cine como industria
- Inclúe: Producción; dirección; edición, montaxe; traballo técnico*
- 792 Teatro. Posta en escena. Representacións teatrais
- 782, 82-2
- 792.2 Representacións dramáticas. Obras teatrais

- 82-2
- 792.5 Produccións musicais
- 782
- 792.7 Variedades. Vodevil. Music-hall. Cabaré. Revistas. Pantomimas
- 792.8 Representacións da arte do movemento. Coreografía
Inclúe: Ballet, baile escénico
- 793.3
- 792.9 Tipos especiais de teatro
Inclúe: Mimos; teatro de bonecos, de monicreques; teatro de monifates
- 793 Divertimentos e entretementos sociais. Arte do movemento. Baile
- 793.2 Tipos particulares de divertimentos sociais que precisan preparación
Inclúe: Festas; charadas, farsas
- 793.3 Arte do movemento. Baile
Inclúe: Baile folclórico, baile country, baile de salón, baile de discoteca
- 394, 792.8
- 793.5/.7 Xogos de salón. Xogos de festa
- 793.5 Xogos de prendas
- 793.7 Xogos non caracterizados pola acción
Inclúe: Xogos instrutivos; xogos de memoria; xogos de observación, pensamento, etc.; palabras prohibidas (p.ex. xogos de si-non); crebacabezas; adiviñas; enigmas
- 793.8 Divertimentos científicos. Maxia branca. Xogos de mans. Ilusionismo. Trucos máxicos
- 794 Xogos de taboleiro e de mesa (de reflexión, de habilidade e de azar)

Exemplo(s) de combinación:

- 794:004 Xogos de ordenador
- 794.1 Xadrez
- 794.2 Xogos menores de taboleiro sen elementos de azar
Inclúe: Damas
- 794.3 Xogos de mesa con pezas ou fichas e con elementos de azar
Inclúe: Backgammon, ludo, dominó, mah-jong, escaleiras e serpes
- 794.4 Xogos de cartas
- 794.5 Xogos ou crebacabezas que requiren paciencia ou destreza
Inclúe: Solitario, crebacabezas
- 794.8 Xogos menores de dar no branco. Xogos infantís en miniatura
Inclúe: Mariola, xogo de aros, pinball
- 794.9 Xogos de azar puro
Inclúe: Dados, ruleta, lotaría (bingo)
- 796 Deportes. Xogos deportivos. Exercicios físicos

→ 379.8, 685.6, 685.7
- 796.01/.09 **Auxiliares especiais para deportes, xogos e exercicios físicos**
- 796.01 Filosofía, teoría, finalidade, metodoloxía, ética e estética do deporte
- 796.02 Cuestións técnicas. Instalacións para práctica, adestramento e exercicio.
Equipo deportivo, equipamento. Materiais. Protección contra accidentes
e riscos
- 796.03 Movements deportivos. Actividades deportivas dende distintos puntos
de vista

- 796.05 Modalidades de competición. Estilos de competición. Estratexias. Tácticas
- 796.06 Organización do deporte en xeral
- 796.07 Tipos de participación no deporte
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de persoa e características persoais -05 (Táboa 1k)
- 796.08 Participación (número de xogadores), combinacións, etc.
- 796.09 Competicións. Marcas
- 796.1 Xogos e entretementos ao aire libre
Inclúe: Xogos de axilidade e carreira, pita, xogos de saltos, xogos de agochar
- 796.2 Xogos de movemento e habilidade con equipamento especial
Inclúe: Con cordas, con aros; xogos de puntaría, de diana; dardos; bólas, bochas; birlos; croquet
- 796.3 Xogos de pelota
Inclúe: Pelota lanzada coa man (baloncesto, netball, voleibol); co pé e coa man (rugby, fútbol americano, fútbol); con raqueta (tenis, bádminton, squash); con bate ou maza (golf, hóckey, béisbol, cricket); xogos de mesa (billar, tenis de mesa)
- 797.2
- 796.32 Xogos con pelota grande por alto
Inclúe: Balonmán, baloncesto, netball, voleibol
- 796.33 Xogos de pelota practicados co pé e/ou coa man
Inclúe: Fútbol, fútbol americano
- 796.35 Xogos de pelota baixa utilizando un instrumento de golpe
Inclúe: Golf, cricket, béisbol, softball, hóckey
- 796.4 Ximnasia. Acrobacia. Atletismo

Inclúe: Carreiras a pé, saltos, lanzamentos

→ 613.7, 615.8, 796.8

796.5 Percorridos. Sendeirismo. Montañismo. Deportes de orientación.
Campismo

Inclúe: Excursionismo, espeleoloxía, exploración de covas

→ 338.48

796.6 Deportes sobre rodas. Ciclismo. Patinaxe

Inclúe: Patíns, monopatíns

→ 796.7

796.7 Automovilismo. Motociclismo

Inclúe: Stock car (carreiras de coches), karting

796.8 Deportes de combate. Deportes de autodefensa. Atletismo pesado. Probas de forza

Inclúe: Loita libre, boxeo, artes marciais (judo, karate), esgrima, halterofilia, xogo da soga

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante asterisco (Táboa 1h) seguido do peso e os quilos

796.9 Deportes de inverno. Deportes sobre xeo. Esquí. Descenso en zorra

Inclúe: Patinaxe sobre xeo, curling, hóckey sobre xeo

797 Deportes acuáticos. Deportes aéreos

797.1 Deportes con embarcacións. Navegación deportiva

Inclúe: Remo, navegación, navegación a vela, esquí acuático, surf

797.2 Natación. Mergullo, submarinismo. Xogos acuáticos

Inclúe: Mergullo libre, natación sincronizada, wáter-polo

797.5 Deportes aéreos

Inclúe: Voo; voo sen motor, planadores; paracaidismo; salto libre; pontismo

- 798 Equitación e monta. Deportes con cabalos e outros animais
→ 636.04, 636.08, 685.1
- 798.2 Equitación
Inclúe: Dressage, adestramento hípico; xogos ecuestres; polo; xustas; saltos
- 798.4 Carreiras de cabalos. Hípica
- 798.6 Guía de carruaxes. Condución de cabalos enganchados. Trote
- 798.8 Deportes caninos. Carreiras de cans, etc.
- 798.9 Competicións con outros animais, p.ex. con paxaros
- 799 Pesca deportiva. Caza deportiva. Deportes de tiro e tiro ao branco

- 8 **Linguaxe. Lingüística. Literatura**
- 80 **Cuestións xerais relativas á lingüística e á literatura. Filoloxía**
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os traballos sobre filoloxía en sentido amplo, incluíndo o estudo de textos literarios como materiais de historia xeral da cultura. Para filoloxía en sentido estrito (lingüística, especialmente histórica), cómpre usar 81
- 81
- 801 Prosodia. Ciencias auxiliares e fontes da filoloxía
- 801.6 Prosodia: metro, ritmo, rima e verso
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) coas subdivisionés das clases 811 e 821 e/ou con auxiliares comúns de forma (Táboa 1d)
- Exemplo(s) de combinación:*
- 801.6(038) Dicionarios de rima
811.111:801.66(038) Dicionarios de rima en inglés
- 801.7 Ciencias auxiliares e estudos da filoloxía
Inclúe: Hermenéutica, crítica textual, interpretación, esexese
- 801.8 Fontes da lingüística e a filoloxía. Coleccións de textos
Inclúe: Fontes orais, fontes escritas, fontes mixtas
- 808 Retórica. Uso eficaz da linguaxe
- 808.1 Autoría. Actividade e técnica literaria
Inclúe: Escritura creativa, escritura destinada á publicación
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras exhaustivas sobre a preparación e o envío de manuscritos
- 808.2
- 808.2 Edición. Adaptación e preparación de textos para a súa publicación
Inclúe: Escritura fantasma

808.5 Retórica da fala. Arte ou técnica da expresión oral
Inclúe: Oratoria en público

→ 81`34, 81`35

81 **Lingüística e linguas**

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras sobre filoxía no sentido de lingüística (especialmente histórica). Cómpre clasificar as descrições históricas de linguas ou grupos de linguas determinadas mediante o número da lingua ou o grupo en 811, engadindo os auxiliares especiais 81-112

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 81-1 e 81`1. Cómpre especificar aspectos lingüísticos de linguas ou grupos de linguas determinadas mediante combinación coas subdivisións da clase 811. Cómpre especificar relacións con outras disciplinas mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b)

Exemplo(s) de combinación:

81:39 Etnolingüística

81-11 Escolas e correntes lingüísticas

Inclúe: Lingüística diacrónica (histórica), lingüística sincrónica (estática); evolucionismo, lingüística comparada; estruturalismo, etc.

→ 81`32, 81`33

81-112 Lingüística diacrónica (histórica)

81-114 Lingüística sincrónica (estática)

81-116 Estruturalismo. Lingüística estrutural

81-13 Metodoloxía da lingüística. Métodos e medios

81`01/`08 **Auxiliares especiais para orixe e período das linguas**

81`01 Período antigo. Período arcaico

81`02	Período clásico
81`04	Período medio
81`06	Período moderno
81`08	Lingua revitalizada
81`1/4	Auxiliares especiais para área temática e aspecto da lingüística e das linguas
81`1	Lingüística xeral <i>Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as introducións, monografías, etc. sobre lingüística (xeral), así como os documentos que conteñan escritos sobre temas lingüísticos varios</i>
81`2	Teoría dos signos. Teoría da tradución. Normalización. Uso. Xeografía lingüística
81`22	Teoría xeral dos signos en relación coa lingüística. Semioloxía. Semiótica → 003
81`23	Psicolingüística. Psicoloxía da linguaxe
81`24	Coñecemento práctico de linguas <i>Inclúe: Monolingüismo, bilingüismo</i>
81`25	Teoría da tradución
81`26	Planificación lingüística. Control da lingua. Normalización lingüística
81`27	Sociolingüística. Uso da lingua
81`28	Dialectoloxía. Xeografía lingüística. Lingüística por áreas
81`3	Lingüística matemática e aplicada. Fonética. Grafémica. Gramática. Semántica. Estilística

- 81`32 Lingüística matemática
Inclúe: Lingüística informática
- 81`33 Lingüística aplicada
- 81`34 Fonética. Fonoloxía
Inclúe: Estudo dos fonemas
- 81`35 Grafémica. Ortografía. Deletreo
Inclúe: Pronunciación
- 81`36 Gramática
Inclúe: Morfoloxía, sintaxe, partes do discurso
- 81-11
- 81`37 Semántica
Inclúe: Lexicoloxía, categorías de palabras; onomástica, nomes, etimoloxía; lexicografía; dicionarios: a súa compilación e os seus contidos
Nota de aplicación: Para dicionarios como forma, cómpre usar (038) (Táboa 1d)
- (038)
- 81`38 Estilística xeral
- 81`4 Lingüística textual. Análise do discurso. Lingüística tipolóxica
- 81`42 Lingüística textual. Análise do discurso
- 81`44 Lingüística tipolóxica
Nota de alcance: Para familias e grupos lingüísticos, cómpre usar as subdivisións da clase 811
- 811 **Linguas**
811.11/.9 ≅ =11/=9

Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as linguas como materia de estudo lingüístico: estudos lingüísticos e filoloxía de linguas individuais e grupos lingüísticos

Nota de aplicación: As subdivisións de 811 poden derivarse dos auxiliares comúns de lingua =1/=9 (Táboa 1c), substituíndo o signo igual por un punto, p.ex. 811.111 - Inglés (como materia de estudo lingüístico) deriva de =111 - Inglés. Cómpre especificar os períodos mediante 81`01/^08. Para estudos lingüísticos, cómpre usar 81`1/^4

Exemplo(s) de combinación:

811.111`36 Gramática inglesa
811.134.2`24 Coñecemento práctico do castelán

811.1/9 Todas as linguas, naturais ou artificiais

811.1/8 Linguas naturais individuais

811.1/2 Linguas indoeuropeas

811.11 Linguas xermánicas

→ 821.11, =11

811.111 Inglés

Exemplo(s) de combinación:

811.111`01 Anglosaxón (inglés antigo)

811.111`04 Inglés medio

→ 821.111, =111

811.112 Linguas xermánicas occidentais (distintas do inglés)

→ 821.112, =112

811.112.2 Alemán (alto alemán, alemán estándar escrito)

Exemplo(s) de combinación:

811.112.2`04 Alto alemán do período medio (séculos X-XIV)

→ 821.112.2, =112.2

811.112.5 Neerlandés

Inclúe: Holandés en Holanda e flamengo en Bélxica e o nordés de Francia

→ 821.112.5, =112.5

811.113 Linguas xermánicas setentrionais / nórdicas

→ 821.113, =113

811.113.4 Dinamarqués

→ 821.113.4, =113.4

811.113.5 Noruegués

→ 821.113.5, =113.5

811.113.6 Sueco

→ 821.113.6, =113.6

811.12 Linguas itálicas

Inclúe: Linguas umbro-sabélicas / osco-umbras (osco, sabélico, umbro, volsco, falisco)

→ 821.12, =12

811.124 Latín

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais 81`01`08

Exemplo(s) de combinación:

811.124`01 Latín antigo

811.124`02 Latín clásico

811.124`03 Latín vulgar
811.124`04 Latín medieval
811.124`06 Latín moderno (p.ex. para nomenclatura científica)

→ 821.124, =124

811.13 Linguas románicas

→ 821.13, =13

811.131 Linguas italarrománicas
Inclúe: Sardo, xudeoitaliano

→ 821.131, =131

811.131.1 Italiano

→ 821.131.1, =131.1

811.133 Linguas galorrománicas
Inclúe: Corso, occitano, pidgins e crioulos baseados no francés, provenzal

→ 821.133, =133

811.133.1 Francés

Exemplo(s) de combinación:

811.133.1`01 Francés antigo
811.133.1`03 Anglonormando

→ 821.133.1, =133.1

811.134 Linguas iberorrománicas
Inclúe: Xudeoespañol / ladino, pidgins e crioulos baseados no portugués

→ 821.134, =134

811.134.1 Catalán

- 821.134.1, =134.1
- 811.134.2 Castelán
- 821.134.2, =134.2
- 811.134.3 Portugués
- =134.3
- 821.134.4 Galego
- 811.135 Linguas románicas orientais / balcánicas
- =135
- 811.135.1 Romanés
- =135.1
- 811.14 Grego
- Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares especiais
81`01/^08*
- Exemplo(s) de combinación:*
- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 811.14`02 | Grego clásico |
| 811.14`03 | Koiné (grego do Novo Testamento) |
| 811.14`04 | Grego bizantino |
| 811.14`06 | Grego moderno |
- 821.14, =14
- 811.16 Linguas eslavas
- =16
- 811.161 Linguas eslavas orientais
- =161

- 811.161.1 Ruso
→ =161
- 811.161.2 Ucraino
→ =161.2
- 811.161.3 Bielorruso
→ 821.161.3, =161.3
- 811.162 Linguas eslavas occidentais
→ =162
- 811.162.1 Polaco
→ =162.1
- 811.162.3 Checo
→ =162.3
- 811.162.4 Eslovaco
→ =162.4
- 811.163 Linguas eslavas meridionais
→ =163
- 811.163.2 Búlgaro
→ =163.2
- 811.163.3 Macedonio
→ =163.3

- 811.163.4 Serbio e croata
 → =163.4
- 811.163.41 Serbio
 → =163.41
- 811.163.42 Croata
 → 821.163.42, =163.42
- 811.163.6 Esloveno
 → =163.6
- 811.17 Linguas bálticas
 → =17
- 811.172 Lituano
 → =172
- 811.174 Letón
 → =174
- 811.18 Albanés
 → 821.18, =18
- 811.19 Armenio
 → 821.19, =19
- 811.21/.22 Linguas indoiranianas
 → 821.21/.22, =21/=22

- 811.21 Linguas índicas
→ 821.21, =21
- 811.214 Linguas índicas modernas
→ =214
- 811.214.2 Grupo central das linguas índicas
→ =214.2
- 811.214.21 Hindi
→ =214.21
- 811.214.3 Grupo oriental das linguas índicas
- 811.214.32 Bengalí
→ =214.32
- 811.3 Linguas mortas de orixe descoñecida. Linguas caucásicas
- 811.34 Linguas mortas de orixe descoñecida, faladas no Mediterráneo e no Oriente Próximo
→ =34
- 811.35 Linguas caucásicas
Inclúe: Grupo noroccidental, grupo nororiental
→ =35
- 811.353 Grupo carelio / meridional das linguas caucásicas
→ =353
- 811.353.1 Xeorxiano

- =353.1
- 811.4 Linguas afroasiáticas, linguas nilótico-saharianas, linguas do Congo-Kordofan, linguas khoisas
- 811.5 Linguas ural-altaicas, linguas paleosiberianas, linguas esquimó-aleutianas, linguas dravídicas, linguas sinotibetanas. Xaponés. Coreano. Ainu
- 811.51 Linguas ural-altaicas
- =51
- 811.511 Linguas urálicas
- =511
- 811.511.1 Linguas ugrofinesas
- =511.1
- 811.511.11 Linguas finesas
Inclúe: Carelio, ingrio, livonio, vepsio, vótico
- 821.511.11, =511.11
- 811.511.111 Finés
- =511.111
- 811.511.113 Estoniano
- =511.113
- 811.511.14 Linguas úgricas
Inclúe: Ostiaco, vogul (mansi)
- =511.14
- 811.511.141 Húngaro

- =511.141
- 811.521 Xaponés
- 811.58 Linguas sinotibetanas
- =58
- 811.581 Linguas chinesas
- =581
- 811.6 Linguas austroasiáticas. Linguas austronesias
- 811.7 Linguas indopacíficas (non austronesias). Linguas australianas
- 811.8 Linguas indíxenas americanas
- 811.9 Linguas artificiais
- 811.92 Linguas artificiais para o uso entre seres humanos. Linguas auxiliares internacionais (interlinguas)
- Inclúe: Interlingua, interlingue (lingua occidental), langue bleue, volapük, sistemas derivados do volapük ou do esperanto*
- =92
- 811.922 Esperanto

82

Literatura

Nota de aplicación: Cómpre especificar os aspectos filolóxicos da literatura mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) con 801, e os aspectos lingüísticos con 81

Exemplo(s) de combinación:

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 82:001.8 | Sistemática da literatura |
| 82:1 | Filosofía da literatura |
| 82:176 | Ética literaria. Inclúe: Plaxio |

- 82-1/-9 **Auxiliares especiais para forma e xénero literario**
- 82-1 Poesía. Poemas. Versos
- 82-2 Teatro. Obras de teatro
→ 792
- 82-3 Ficción. Prosa narrativa
- 82-31 Novelas. Historias longas
- 82-32 Historias curtas
≅ 82-31
- 82-4 Ensaaios
- 82-5 Oratoria. Discursos
Inclúe: Sermóns, discursos, alocucións, conferencias, brindes
- 82-6 Cartas. Arte epistolar. Correspondencia. Cartas auténticas. Outras obras en forma epistolar
- 82-7 Prosa satírica. Humor, epigramas, parodias, etc.
- 82-8 Misceláneas. Poligrafías. Escolmas
- 82-9 Outros xéneros literarios
Inclúe: Literatura popular; literatura ocasional; literatura infantil, xuvenil; crítica; invencións (mentiras) literarias, etc.
- 82-92 Literatura periódica. Escritos en publicacións periódicas, revistas. Xornalismo. Literatura ocasional. Escritos polémicos, políticos. Panfletismo
→ 050, 070

82-94 Historia como xénero literario. Escritura histórica. Historiografía. Crónicas. Anais. Memorias. Xornais. Diarios. Biografía. Autobiografía

→ (092), 929

82.02/.09 **Auxiliares especiais para teoría, estudo e técnica literaria**

82.02 Escolas, correntes e movementos literarios

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b) con auxiliares especiais 7.03 de 7.01/.09, auxiliares comúns de tempo (Táboa 1g), auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e) e/ou especificación alfabética (Táboa 1h)

→ 81-11

82.09 Crítica literaria. Estudos literarios

82.091 Estudos literarios comparativos. Literatura comparada

821 **Literatura nas distintas linguas e familias lingüísticas**

821.11/.9 \cong =11/=9

Nota de alcance: Literatura segundo a lingua na que se escriba

Nota de aplicación: As subdivisións de 821 poden derivarse dos auxiliares comúns de lingua =1/=9 (Táboa 1c), substituíndo o signo igual por un punto, p.ex. 821.111 - Literatura inglesa deriva de =111 - Inglés. Só se amosan aquí as literaturas dos principais grupos lingüísticos, servindo de exemplo a literatura en inglés. As táboas de literatura están totalmente facetadas, e poden combinarse facetas de lingua, lugar, tempo, auxiliares especiais de forma literaria ou períodos, ou auxiliares especiais para teoría e estudo da literatura para calquera lingua, atendendo ás necesidades particulares

Exemplo(s) de combinación:

821.111(540)-1 Poesía da India en lingua inglesa

821.111(540)-3=112.2 Literatura de ficción da India en lingua inglesa, traducida ao alemán

821.111`04 Literatura medieval en lingua inglesa

- 821.112.2`04-1 Poesía medieval alemá
- 821.133.1(091) Historia da literatura francesa
- 821.134.2`04.09 Estudos e crítica literaria medieval en lingua castelá
- 821.922-1(082) Poesía en esperanto, antoloxía

→ 398, 81`28

821.1/.2 Literatura en linguas indoeuropeas

821.11 Literatura en linguas xermánicas

Inclúe: Literatura en lingua inglesa e outras linguas xermánicas occidentais, setentrionais e orientais

Nota de alcance: Cómpre usar esta clase excepcionalmente, cando exista a necesidade de clasificar documentos sobre ou das literaturas inglesa, alemá e escandinava

→ 811.11, =11

821.111 Literatura en lingua inglesa

Exemplo(s) de combinación:

- 821.111(417) Literatura de Irlanda en lingua inglesa
- 821.111(540) Literatura da India en lingua inglesa
- 821.111(6) Literatura de África en lingua inglesa
- 821.111(71) Literatura do Canadá en lingua inglesa
- 821.111(73) Literatura dos Estados Unidos en lingua inglesa (literatura estadounidense)
- 821.111(94) Literatura de Australia en lingua inglesa (literatura australiana)
- 821.111-1 Poesía en lingua inglesa
- 821.111-2 Teatro en lingua inglesa
- 821.111-3 Literatura de ficción en lingua inglesa
- 821.111-4 Ensaio en lingua inglesa
- 821.111-5 Oratoria, discursos en lingua inglesa
- 821.111-6 Cartas, correspondencia en lingua inglesa
- 821.111-7 Humor, sátira en lingua inglesa
- 821.111.09 Crítica literaria en lingua inglesa
- 821.111`01-1 Poesía antiga en lingua inglesa

→ 811.111, =111

821.112 Literatura en linguas xermánicas occidentais (distintas da inglesa)
Inclúe: Literatura en linguas africáner, frisoa e yiddish

→ 811.112, =112

821.112.2 Literatura en lingua alemá

Exemplo(s) de combinación:

821.112.2(436) Literatura de Austria en lingua alemá (literatura austríaca)

821.112.2(494) Literatura de Suíza en lingua alemá

→ 811.112.2, =112.2

821.112.5 Literatura en lingua neerlandesa

Exemplo(s) de combinación:

821.112.5(493) Literatura de Bélxica en lingua neerlandesa (flamenga)

→ 811.112.5, =112.5

821.113 Literatura en linguas xermánicas setentrionais / nórdicas
Inclúe: Literatura en lingua islandesa

→ 811.113, =113

821.113.4 Literatura en lingua dinamarquesa

→ 811.113.4, =113.4

821.113.5 Literatura en lingua norueguesa

→ 811.113.5, =113.5

821.113.6 Literatura en lingua sueca

- 811.113.6, =113.6
- 821.12 Literatura en linguas itálicas
- 811.12, =12
- 821.124 Literatura en lingua latina
- =124
- 821.13 Literatura en linguas románicas
- =13
- 821.131 Literatura en linguas italorrománicas
- 811.131, =131
- 821.131.1 Literatura en lingua italiana
- 811.131.1, =131.1
- 821.133 Literatura en linguas galorrománicas
- 811.133, =133
- 821.133.1 Literatura en lingua francesa

Exemplo(s) de combinación:

- 821.133.1(493) Literatura de Bélxica en lingua francesa (literatura franco-belga)
- 821.133.1(494) Literatura de Suíza en lingua francesa (literatura franco-suíza)
- 821.133.1(6) Literatura de África en lingua francesa (literatura franco-africana)
- 821.133.1(663) Literatura do Senegal en lingua francesa (literatura franco-senegalesa)
- 821.133.1(71) Literatura do Canadá en lingua francesa (literatura franco-canadense)

→ 811.133.1, =133.1

821.134 Literatura en linguas iberorrománicas

→ 811.134, =134

821.134.1 Literatura en lingua catalá

→ 811.134.1, =134.1

821.134.2 Literatura en lingua castelá

Exemplo(s) de combinación:

821.134.2(7/8)	Literatura hispanoamericana
821.134.2(72)	Literatura de México en lingua castelá
821.134.2(729.1)	Literatura de Cuba en lingua castelá
821.134.2(8)	Literatura sudamericana en lingua castelá
821.134.2(82)	Literatura de Arxentina en lingua castelá
821.134.2(83)	Literatura de Chile en lingua castelá
821.134.2(85)	Literatura de Perú en lingua castelá
821.134.2(87)	Literatura de Venezuela en lingua castelá
831.134.2(862)	Literatura de Colombia en lingua castelá

→ 811.134.2, =134.2

821.134.3 Literatura en lingua portuguesa

Exemplo(s) de combinación:

821.134.3(6)	Literatura de África en lingua portuguesa (literatura afro-portuguesa)
821.134.3(81)	Literatura do Brasil en lingua portuguesa (literatura brasileira)

→ 811.134.3, =134.3

821.134.4 Literatura en lingua galega

821.135 Literatura en linguas románicas orientais / balcánicas

→ 811.135, =135

821.135.1 Literatura en lingua romanesa

→ 811.135.1, =135.1

821.14 Literatura en lingua grega

Exemplo(s) de combinación:

821.14`02 Literatura grega clásica

821.14`06 Literatura grega moderna

→ 811.14, =14

821.16 Literatura en linguas eslavas

→ 811.16, =16

821.161 Literatura en linguas eslavas orientais

→ 811.161, =161

821.161.1 Literatura en lingua rusa

→ 811.161.1, =161.1

821.161.2 Literatura en lingua ucraína

→ 811.161.2, =161.2

821.161.3 Literatura en lingua bielorrusa

→ 811.161.3, =161.3

821.162 Literatura en linguas eslavas occidentais

→ 811.162, =162

821.162.1 Literatura en lingua polaca

- 811.162.1, =162.1
- 821.162.3 Literatura en lingua checa
- 811.162.3, =162.3
- 821.162.4 Literatura en lingua eslovaca
- 811.162.4, =162.4
- 821.163 Literatura en linguas eslavas meridionais
- 811.163, =163
- 821.163.2 Literatura en lingua búlgara
- 811.163.2, =163.2
- 821.163.3 Literatura en lingua macedonia
- 811.163.3, =163.3
- 821.163.4 Literatura en lingua serbia. Literatura en lingua croata
- 811.163.4, =163.4
- 821.163.41 Literatura en lingua serbia
- 811.163.41, =163.41
- 821.163.42 Literatura en lingua croata
- 811.163.42, =163.42
- 821.163.6 Literatura en lingua eslovena
- 811.163.6, =163.6
- 821.17 Literatura en linguas bálticas
Inclúe: Literatura en linguas curoniana e prusiana antiga

- 811.17, =17
- 821.172 Literatura en lingua lituana
- 811.172, =172
- 821.174 Literatura en lingua letoa
- 811.174, =174
- 821.18 Literatura en lingua albanesa
- 811.18, =18
- 821.19 Literatura en lingua armenia
- 811.19, =15, =19
- 821.21/.22 Literatura en linguas indoiranianas
- 811.21/.22, =21/=22
- 821.21 Literatura en linguas índicas
- 811.21, =21
- 821.214 Literatura en linguas índicas modernas
- 811.214, =214
- 821.214.21 Literatura en lingua hindi
- 811.214.21, =214.21
- 821.214.32 Literatura en lingua bengalí
- 811.214.32, =214.32
- 821.3 Literatura en linguas mortas de orixe descoñecida. Literatura en linguas caucásicas.

- 811.3, =3
- 821.353 Literatura en linguas carelias / caucásicas meridionais
- 821.353.1 Literatura en lingua xeorxiana
- 821.4 Literatura en linguas afroasiáticas, linguas nilótico-saharianas, linguas do Congo-Kordofan, linguas khoisas
- 811.4, =4
- 821.5 Literatura en linguas ural-altaicas, linguas paleosiberianas, linguas esquimós-aleutianas, linguas dravídicas, linguas sinotibetanas, xaponés, coreano, ainu
- 811.5, =5
- 821.51 Literatura en linguas ural-altaicas
- 811.51, =51
- 821.511 Literatura en linguas urálicas
- 811.511, =511
- 821.511.1 Literatura en linguas ugrofinesas
- 811.511.1, =511.1
- 821.511.11 Literatura en linguas finesas
- 811.511.11, =511.11
- 821.511.111 Literatura en lingua finesa
- 811.511.111, =511.111
- 821.511.113 Literatura en lingua estonia
- 811.511.113, =511.113

- 821.511.14 Literatura en linguas úgricas
→ 811.511.14, =511.14
- 821.511.141 Literatura en lingua húngara
→ 811.511.141, =511.141
- 821.521 Literatura en lingua xaponesa
→ 811.521, =521
- 821.58 Literatura en linguas sinotibetanas
→ 811.58, =58
- 821.581 Literatura en linguas chinesas
→ 811.581, =581
- 821.6 Literatura en linguas austroasiáticas. Literatura en linguas austronesias
→ 811.6, =6
- 821.7 Literatura en linguas indopacíficas (non austronesias). Literatura en linguas australianas
- 821.8 Literatura en linguas indíxenas americanas
→ 811.8, =8
- 821.9 Literatura en linguas artificiais
Inclúe: Literatura en volapük e esperanto
→ 811.9, =9

- 9 **Xeografía. Biografía. Historia**
- 902/908 **Arqueoloxía. Prehistoria. Restos culturais. Estudos rexionais**
- 902 Arqueoloxía
- 903 Prehistoria. Vestixios, obxectos e antigüidades prehistóricas
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí a interpretación e síntese dos restos materiais do home primitivo, as súas culturas e civilizacións
 → 7.031
- 904 Vestixios culturais de períodos históricos
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as antigüidades, os obxectos da Antigüidade, a Idade Media e a Idade Moderna
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b), auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e) e auxiliares común de materiais -03 (Táboa 1k)

Exemplo(s) de combinación:
- 904:621 Maquinaria e ferramentas antigas
 → 7.031
- 908 Estudos rexionais. Estudo dunha localidade
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os estudos exhaustivos ou multidisciplinares sobre unha zona: a súa xeografía, historia, costumes, cultura, economía, etc. Para estudos históricos, cómpre usar 94; para estudos xeográficos, cómpre usar 913
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e)

Exemplo(s) de combinación:
- 908(458.2) Estudos rexionais exhaustivos sobre Malta
 → 913, 94

- 91 **Xeografía. Exploración da Terra e dos distintos países. Viaxes. Xeografía rexional**
 → 308, 528, 55
- 910 Xeneralidades. A xeografía como ciencia. Exploracións. Viaxes
- 910.1 Ciencia xeográfica. Metodoloxía (teoría, sistemas, métodos)
- 910.2 Tipos e técnicas de exploración xeográfica
Inclúe: Traballo de campo; exploracións e viaxes
- 910.3 Exploración de características xeográficas determinadas
Exemplo(s) de combinación:
 910.3:551.32 Exploración de glaciares e áreas glaciais
- 910.4 Viaxes de descubrimento
Inclúe: Viaxes, expedicións
Exemplo(s) de combinación:
 910.4(430:450) Viaxes entre Alemaña e Italia
- 911 Xeografía xeral. Ciencia dos factores xeográficos (xeografía sistemática). Xeografía teórica
- 911.2 Xeografía física
Exemplo(s) de combinación:
 911.2:556 Hidroxeografía
 → 574, 581.9, 591.9
- 911.3 Xeografía humana (xeografía cultural). Xeografía dos factores culturais
Exemplo(s) de combinación:

- 911.3:316 Xeografía social
911.3:32 Xeografía política
- 911.5/.9 Xeografía teórica
- 911.5 Xeografía tipolóxica
Inclúe: Paisaxe natural e cultural
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí os estudos de diferentes paisaxes xeográficas e as divisións baseadas nelas
- 911.6 Divisións espaciais e unidades rexionais determinadas
- 911.7 Xeografía comparada
Inclúe: Investigación rexional comparada
- 911.8 Xeografía normativa
Inclúe: Normas e leis de forma, ecoloxía, desenvolvemento, etc.
- 911.9 Xeografía práctica, xeografía aplicada
- Exemplo(s) de combinación:*
- 911.9:502 Aplicación da xeografía á conservación e protección da vida silvestre
- 912 Representacións non literarias, non textuais dunha rexión
Inclúe: Imaxes, gráficos, diagramas, perfís, cartogramas, mapas, atlas, globos terráqueos (como expresións de coñecemento xeográfico)
≅ (08)
- Exemplo(s) de combinación:*
- 912(6)"17" Representacións non textuais de África no século XVIII
- 528, 778
- 913 Xeografía rexional
Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante auxiliares comúns de lugar (Táboa 1e)

Exemplo(s) de combinación:

913(100)	Xeografía rexional do mundo
913(2)	Xeografía de rexións físicas, áreas terrestres
913(3)	Xeografía do mundo antigo
913(4/9)	Descrición de rexións e países concretos do mundo moderno
913(4)	Xeografía de Europa
913(41)	Xeografía das Illas Británicas
913(9)	Xeografía de Oceanía, as rexións polares, Australasia, etc.

92 **Estudos biográficos. Xenealoxía. Heráldica. Bandeiras**

929 Estudos biográficos

Nota de aplicación: Cómpre especificar mediante combinación de dous puntos (Táboa 1b), auxiliares comúns e/ou especificación alfabética (Táboa 1h)

Exemplo(s) de combinación:

929:75	Biografías de pintores
929GROTIUS	Biografías de Hugo Grotius (Huig de Groot)

→ (092), 012, 82-9

929.5 Xenealoxía

929.6 Heráldica

Inclúe: Brasóns, escudos de armas, moedas e medallas, foros, documentos, diplomas

→ 736, 737

929.7 Nobreza. Títulos. Dignidade de lord

Inclúe: Ordes de cabalería

→ 395

- 929.9 Bandeiras. Estandartes. Pavillóns
- 93/94 **Historia**
 → (091), (093)
- 930 Ciencia da historia. Historiografía
Nota de alcance: Cómpre clasificar aquí as obras sobre historiografía e o estado dos estudos históricos en lugares e momentos determinados
- 930.1 A historia como ciencia
Inclúe: Teoría e filosofía da historia; estrutura e forma da historia
- 930.2 Metodoloxía da historia. Ciencias históricas auxiliares
Inclúe: Estudos baseados en fontes escritas, documentos, inscricións
 → 003.07
- 930.25 Arquivística. Arquivos (incluíndo rexistros públicos e outros rexistros)
 → 005.92
- 930.85 Historia da civilización. Historia cultural
 → 008, 130.2
- 94 **Historia xeral**
Nota de aplicación: Cómpre clasificar a historia de países e pobos determinados mediante o uso da Táboa 1e (auxiliares comúns de lugar), a Táboa 1g (auxiliares comúns de tempo) e, sempre que sexa axeitado, mediante o uso da Táboa 1f (auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade). A clase 94 permite unha gran flexibilidade ao organizar a colección, proceso que debería guiarse polas necesidades dos usuarios e establecerse a través da política local de indexación. Cando se provea un número nos auxiliares comúns de lugar para o mundo antigo e medieval, p.ex. (367) - Rexións dos eslavos, ou (363) - Rexións das tribos xermanas, ese número debería ser o preferido. As bibliotecas, de todos os xeitos, poden preferir colocar a

colección sobre historia (antiga e medieval) baixo o número de lugar correspondente a un país moderno. Nese caso, provense exemplos de combinación para períodos históricos baixo o número de historia de cada país. Se é necesario, tamén é posible organizar a historia primeiro por períodos e logo por lugar, p.ex. 94"1914/1918"(4) - Europa durante a I Guerra Mundial, ou 94"04/14"(5) - Historia da Idade Media en Asia. Para pobos que posúen unha historia común pero non poden delimitarse xeograficamente, p.ex. os hititas, os xudeus, os celtas, os xitanos, etc. ou, en xeral, para a historia de pobos como tales, p.ex. os eslavos occidentais, os vascos, etc., súxírese o uso dos auxiliares comúns de ascendencia humana, grupo étnico e nacionalidade (Táboa 1f)

Exemplo(s) de combinación:

94(100)	Historia do mundo (suma cronolóxica de feitos)
94(3/9)	Historia de lugares concretos do mundo antigo e moderno
94(3)	Historia do mundo antigo
94(31)	Historia da antiga China e do antigo Xapón
94(32)	Historia do antigo Exipto
94(33)	Historia de Xudea. Terra Santa. O país dos israelís: Xerusalén, Nazaret, Belén, Siquem, Xericó
94(34)	Historia da antiga India
94(35)	Historia de Medo-Persia
94(36)	Historia das rexións dos pobos chamados "bárbaros": tribos xermánicas, celtas, eslavos, pobos nórdicos, hunos, ávaros
94(37)	Historia da antiga Roma e Italia (ata o século V)
94(38)	Historia da antiga Grecia
94(399.7)	Historia das antigas culturas americanas. América precolombiana
94(4/9)	Historia de países e lugares do mundo moderno
94(4)	Historia de Europa
94(5)	Historia de Asia
94(6)	Historia de África
94(7/8)	Historia das Américas
94(9)	Historia dos estados e rexións do Pacífico Sur e Australia